

Frühe Sprachförderung in Kindertagesstätten

Eine Sammlung an Sprachförderideen

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2
Studiengang Logopädie 11/14
Bachelorarbeit

Eingereicht von:
Isabelle Aebi & Sereina Eisele
Begleitung:
Wolfgang G. Braun
17. Februar 2014

Abstract

Bei vorliegender Arbeit handelt es sich um ein Entwicklungsprojekt, welches aufgrund einer Bachelorarbeit entstanden ist. Die Frage, wie man zwei- bis vierjährige Kinder in einer Kindertagesstätte im Sinne der Gesundheitsförderung in ihrem Spracherwerb unterstützen kann, ist der Ausgangspunkt dieser Arbeit. Unter Berücksichtigung von Sprach- und Spielentwicklungstheorien entstand eine theoriegeleitete Sammlung an Sprachförderideen für Kindertagesstätten, welche mit Film- und Bildmaterial illustriert und in einer ersten Fassung nach Inhalt und Form von Fachpersonen Betreuung beurteilt wurde. Aufgrund der Evaluation wird die Sammlung an Sprachförderideen anschliessend für einen Internetauftritt auf www.logopaedieundpraevention-hfh.ch überarbeitet.

Inhalt

1 Einleitung	6
1.1 Ausgangslage	6
1.1.1 Motivation für das Projekt	6
1.1.2 Herleitung der Fragestellung	7
1.1.3 Forschungsfrage und Hypothesen	8
1.2 Projektdimensionen	9
1.2.1 Projektziel	9
1.2.2 Chancen und Grenzen	9
1.3 Methodische Grundlagen	10
1.3.1 Wahl der Forschungsmethode	10
1.3.2 Das Entwicklungsprojekt	10
2 Theoretische Grundlagen	12
2.1 Spracherwerbstheoretischer Hintergrund	12
2.1.1 Vorsprachliche Fähigkeiten	12
2.1.2 Mundmotorik	14
2.1.3 Spracherwerbsstand von zwei- bis vierjährigen Kindern	14
2.2 Spielentwicklungstheoretischer Hintergrund	16
2.2.1 Spielentwicklung – Vom Experimentier- bis zum Regelspiel	16
2.3 Frühe Gesundheitsförderung	19
2.3.1 Abgrenzung von Gesundheitsförderung, Prävention und Therapie	20
2.4 Die Kindertagesstätte	21
2.4.1 Konzept und Leitbild	21
2.4.2 Fachperson Betreuung	23
2.4.3 Förderort Kindertagesstätte	27
3 Das Projekt - Entstehung	29
3.1 Vorgehen und Zeitmanagement	29
3.1.1 Themenfindung	29
3.1.2 Entwicklung der Fragestellung	30
3.1.3 Literaturstudium	31
3.1.4 Kriterien zur Auswahl der Sprachförderideen	31
3.1.5 Piktogramme und Darstellung der Sprachförderideen	32
3.1.6 Film- und Bildaufnahmen	35
3.1.7 Zusammenfügen einzelner Bestandteile	35
3.1.8 Organisatorische Übersicht	36

3.2 Entwicklung der Sammlung an Sprachförderideen	37
3.2.1 Auswahl der Sprachförderideen	37
3.2.2 Auswahl der Sprachförderideen zur Film- und Bildaufnahme	40
4 Das Projekt - Evaluation der Sammlung an Sprachförderideen	41
4.1 Befragung Fachpersonen Betreuung	41
4.1.1 Erstellung des Evaluationsbogens	41
4.1.2 Verbreitung des Evaluationsbogens	42
4.2 Auswertung	43
4.2.1 Quantitative Auswertung	43
4.2.2 Qualitative Auswertung	47
4.3 Überarbeitung der Sammlung – eine Zukunftsaussicht	48
4.3.1 Form und Inhalt	49
4.3.2 Sprachförderideen	49
5 Beantwortung der Fragestellung	52
5.1 Theoriegeleitetheit	52
5.2 Auswahl der Sprachförderideen	53
5.3 Altersspanne	53
5.4 Aufbau und Präsentation	53
5.5 Zielgruppenerreichung	53
5.6 Gewinn für Fachpersonen Betreuung	54
6 Fazit und Ausblick	55
6.1 Ergebnisse	55
6.2 Reflexion	55
6.3 Ausblick	55
6.4 Danksagungen	56
7 Verzeichnisse	57
7.1 Literaturverzeichnis	57
7.2 Quellenverzeichnis Piktogramme	60
7.3 Tabellenverzeichnis	61
7.4 Abbildungsverzeichnis	62
8 Anhang (separates Dokument)	63

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Das erste Kapitel soll einen Überblick über die Hintergründe der Arbeit schaffen. Aus welcher Motivation entschieden die Autorinnen, sich mit sprachlicher Frühförderung zu beschäftigen? Wie entwickelten sich Fragestellung und Hypothesen? Welche Dimensionen hat das Projekt? Wo liegen Chancen und Grenzen? Fragen wie diese werden im Verlauf dieses Kapitels hergeleitet und beantwortet.

1.1.1 Motivation für das Projekt

Aufgrund eigener Erfahrungen der Autorinnen bei der Arbeit in Kindertagesstätten ist ihnen aufgefallen, dass in Kindertagesstätten (Kitas) so gut wie keine bewusste Sprachförderung stattfindet. Die Fachpersonen Betreuung (FaBe) fördern die Sprachentwicklung der zwei- bis vierjährigen Kinder intuitiv. Die Kindertagesstätte bietet sich jedoch für eine bewusstere und intensivere Sprachförderung an und schafft ideale Rahmenbedingungen, um im Alltag mit kurzen aber bewussten Inputs die Kinder sprachlich zu fördern.

Es stellt sich nun die Frage, ob FaBe's in ihrer Ausbildung ein fundiertes Wissen über Sprachentwicklung und Sprachförderung vermittelt bekommen. Dem Lehrplan der Berufsschule Basel kann man entnehmen, dass die Sprachförderung lediglich während vier Lektionen behandelt wird (vgl. Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt). Es ist unwahrscheinlich, in dieser kurzen Zeit eine vertiefte Kenntnis der sprachlichen Entwicklung und Förderung zu erlangen.

Eine weitere Schwierigkeit bei der sprachlichen Frühförderung in der Kita ist die altersdurchmischte Gruppe. Es ist eine Herausforderung dem Spracherwerbsstand aller Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren gleichermassen gerecht zu werden und einen idealen Umgang mit Heterogenität zu finden.

Auf dem Markt finden sich zahlreiche Bücher zur Sprachförderung kleiner Kinder, wie zum Beispiel *„Gemeinsam Handeln statt Behandeln. Aufgaben und Perspektiven der Komplexleistung Frühförderung“* von Leyendecker, *„Sprache erleben – Sprache fördern. Praxisbuch für Erzieherinnen“* von Braun und Mannhard oder *„Ganzheitliche Sprachförderung. Ein Praxisbuch für Kindergarten, Schule und Frühförderung“* von Lentes und Thiesen.

Und doch haben die Autorinnen in der eigenen Berufspraxis festgestellt, dass diese die Zielgruppe der Fachpersonen in Kitas gar nicht oder nicht genügend erreichen. Es sollte ein Medium gefunden werden, das eine bessere Zielgruppenerreichung ermöglicht. Zeit und finanzielle Mittel sind dahingehend zu berücksichtigende Faktoren.

Generell sind Frühförderung und frühe Gesundheitsförderung zurzeit sehr im Aufschwung. Diverse neue Bücher und Tagungen bieten eine gute Basis um Frühförderung zu verwirklichen.

Hier jeweils ein Beispiel:

Tagung:

Früh Chancen nutzen – Logopädie bei Kindern im Vorschulbereich. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich und Kinderspital Zürich

Praxisbuch:

Kannengiesser et al. (2013). *Nashorner haben ein Horn. Sprachförderung in Spielgruppen und Kindertageseinrichtungen*

Was würde sich nun für FaBe's eignen, um sich auf einfachem Weg Informationen und Ideen zu beschaffen, die möglichst reibungslos in den Tagesablauf integriert werden können?

1.1.2 Herleitung der Fragestellung

Die Autorinnen kamen schon früh zum Schluss, dass sich ihr Projekt im Rahmen der Bachelorarbeit auf den Frühbereich konzentrieren sollte und entschieden sich eine theoriegeleitete Sammlung an Sprachförderideen für zwei- bis vierjährige Kinder in Kindertagesstätten zu entwickeln. Zu Beginn war die Zielgruppe noch etwas unklar, da man zum Beispiel Spielgruppenleiter/innen oder auch Eltern nicht ausschliessen wollte. Vor dem Hintergrund der Ausbildung von Betreuer/innen in Kitas und der grossen Zahl an Kindern, die im Alter von zwei bis vier Jahren familienextern betreut werden (vgl. Stamm 2012), beschränkten sich die Autorinnen auf den Förderort Kindertagesstätte.

Dadurch stellte sich nun die Herausforderung, wie mit der Heterogenität der Gruppen in Kindertagesstätten umzugehen ist. Die Autorinnen sahen die Altersdurchmischung der Gruppe als Chance, da jüngere oder schwächere Kinder von älteren, stärkeren Kindern profitieren können. Imitation ist ein Lernmechanismus, mit dem Sprache erworben werden kann und eine mögliche Strategie, um Wörter oder grammatische Strukturen zu erwerben. Insbesondere wenn diese schon verstanden, aber noch nicht aktiv produziert werden (vgl. Szagun, 2011). „Die Beobachtung sprechender Modelle ist für das Lernen der Kinder unerlässlich“ (Baumgartner & Füssenich, 2002, S.140).

Auch die Frage, wie die Zielgruppe erreicht werden könnte, stellte sich zu Beginn des Projektes. Die Autorinnen entschieden sich, die Sammlung an Sprachförderideen über die bereits etablierte Internetseite der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) www.logopaedieundpraevention-hfh.ch zugänglich zu machen. Aus zeitlichen Gründen wurde im Rahmen der Bachelorarbeit eine erste Fassung des Internetauftritts erstellt und ausgewertet.

Um eine bestmögliche Integration der Sprachförderideen in den Tagesablauf einer Kindertagesstätte zu ermöglichen, ist die Sammlung nach Situationen im Alltag einer Kita aufgebaut. Folgende Situationen wurden ausgewählt: Kreissituation, Kleingruppe, Draussen, Essen und Basteln. Um auch der Modellrolle der Fachpersonen Betreuung gerecht zu werden, entschieden sich die Autorinnen dafür, auch das Modellieren in die Sammlung aufzunehmen.

Die Herleitung der Fragestellung zog sich in einem dynamischen Prozess über längere Zeit hin.

1.1.3 Forschungsfrage und Hypothesen

Forschungsfrage:

Wie muss eine theoriegeleitete Sammlung an Sprachförderideen für zwei- bis vierjährige Kinder aufgebaut und präsentiert sein, um die Integration in den Tagesablauf einer Kindertagesstätte durch die Fachperson Betreuung (FaBe) anzustreben?

Mit *zwei- bis vierjährigen Kindern* sind alle Kinder gemeint, die in diesem Alter eine Kindertagesstätte besuchen.

Unter einer *theoriegeleiteten Sammlung an Sprachförderideen* ist eine Sammlung von Spielen, Liedern und Techniken zu verstehen, welche als Anregung für Fachpersonen Betreuung erarbeitet worden ist. Die Bezeichnung *theoriegeleitet* soll darauf hinweisen, dass die Sprachförderideen theoretisch fundiert ausgewählt wurden.

Aufgebaut und präsentiert sollen ausdrücken, dass sowohl inhaltliche als auch formale Aspekte bei der Entwicklung berücksichtigt wurden.

Mit *Integration in den Tagesablauf einer Kindertagesstätte* wird auf die Zuteilung der Sprachförderideen zu Situationen im Tagesablauf einer Kindertagesstätte hingewiesen.

Fachfrau/Fachmann Betreuung (FaBe) ist die aktuelle Berufsbezeichnung der/des ausgebildeten Betreuer/in für Kinder in Kindertagesstätten. Um komplexe Geschlechterformulierungen zu vermeiden wurde in vorliegender Arbeit der geschlechtsneutrale Begriff *Fachperson Betreuung* verwendet. Auf die alte Bezeichnung *Kleinkinderzieherin* wurde aus Aktualitätsgründen verzichtet.

Hypothese 1:

Durch eine auf der HfH-Homepage (www.logopaedieundpraevention-hfh.ch) zur Verfügung stehende theoriegeleitete Sammlung an Sprachförderideen für zwei bis vierjährige Kinder in Form von Text, Film und Bild, ist es möglich die Zielgruppenerreichung zu optimieren.

Hypothese 2:

Die theoriegeleitete Sammlung an Sprachförderideen soll so aufgebaut sein, dass sie den sprachlichen Entwicklungsstand aller Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren möglichst parallel und in gleichen Massen berücksichtigt. Es kann ein produktiver Umgang mit Heterogenität erreicht werden.

1.2 Projektdimensionen

1.2.1 Projektziel

Das Ziel des vorliegenden Entwicklungsprojektes ist es, eine theoriegeleitete Sammlung an Sprachförderideen für Kindertagesstätten herzustellen. Die Sammlung ist als gesundheitsförderndes Projekt anzusehen, dessen Durchführung zwei- bis vierjährige Kinder in ihrem Spracherwerb unterstützen soll. Zudem sollen die persönlichen Ressourcen der Kinder gestärkt werden.

Die Sammlung an Sprachförderideen soll sowohl inhaltlich, als auch formal klar aufgebaut sein. Jede Idee muss einfach in ihrer Handhabung sein und weder kostspieliges Material, noch zeitaufwändige Vorbereitung benötigen. Somit soll die problemlose Umsetzung in den Alltag einer Kindertagesstätte angestrebt werden. Die Beschreibungen und Anleitungen der Sprachförderideen müssen so dargestellt sein, dass die Fachpersonen Betreuung die Ideen umsetzen können, ohne sich noch zusätzlich informieren zu müssen. Um zu verdeutlichen, warum die Sprachförderideen umgesetzt werden sollten, finden sich zu jeder Idee Angaben zum spezifischen Nutzen für die Sprachentwicklung.

1.2.2 Chancen und Grenzen

Wie Hurrelmann et al. (2007) feststellen, sind Kindertagesstätten ein ideales Setting zur Umsetzung eines ressourcenorientierten, gesundheitsfördernden Projektes. Es kann eine grosse Gruppe an familienextern betreuten Kindern erreicht werden (vgl. Stamm, 2012).

Die Unterstützung der Kinder in ihrem Spracherwerb, wie auch die Zielgruppenerreichung via Internet, sind als Chancen dieses Projektes anzusehen. Zudem wird die interprofessionelle Arbeit zwischen Logopäden/innen und Fachpersonen Betreuung, besonders der Austausch von Fachwissen, gefördert. Die Sprachförderideen sind theoriegeleitet und vor dem Hintergrund logopädischen Fachwissens ausgewählt und erstellt worden. Eine nicht wissenschaftlich repräsentative Evaluation der Sammlung an Sprachförderideen ermöglichte den Autorinnen erste Hypothesen zur Anwendung der Sammlung im Berufsalltag einer FaBe zu generieren. Eine wissenschaftlich repräsentative Evaluation der Anwendung der Sprachförderideen war aus Zeitgründen nicht möglich.

1.3 Methodische Grundlagen

1.3.1 Wahl der Forschungsmethode

Aufgrund der Themenwahl entschieden sich die Autorinnen für das Verfassen einer empirischen Arbeit. Die Forschungsfrage wurde mithilfe spezifischer Datenerhebungs- und Auswertungsmethoden beantwortet.

In einem weiteren Schritt entschieden sich die Autorinnen für die Erarbeitung eines Entwicklungsprojektes. In einem Entwicklungsprojekt wird „...ein Produkt oder Verfahren für die Praxis entwickelt“ (HfH, 2012, S.23). Von vorliegender Arbeit ist eine Sammlung an Sprachförderideen das Endprodukt. Nach HfH (2012) bildet ein nachgewiesener Entwicklungsbedarf (Ist-Zustand) den Ausgangspunkt eines Entwicklungsprojekts. Das entwickelte Produkt trägt zur Erreichung des Soll-Zustandes bei. Durch eine teilempirische Untersuchung wird die Sammlung sowohl quantitativ, als auch qualitativ anhand eines Fragebogens evaluiert.

Aus zeitökonomischen Gründen war eine vollständig wissenschaftlich fundierte Evaluation der Sammlung an Sprachförderideen nicht möglich.

1.3.2 Das Entwicklungsprojekt

„Entwicklungsprojekte können den Prinzipien der Aktionsforschung folgen...“ (HfH, 2012, S.23). Bei vorliegender Arbeit handelt es sich um ein wissenschaftlich empirisches Entwicklungsprojekt, welches dem Forschungsdesign der Aktionsforschung folgt.

Aktionsforschung ist das angebrachte empirische Forschungsdesign, um Probleme zu lösen und Verbesserungen herbeizuführen. Dabei wird untersucht, interveniert und evaluiert (vgl. Bond & Hart, 2001). Kurt Lewin gilt als Begründer der Aktionsforschung, deren Ziel es ist, über soziale Systeme Kenntnisse zu gewinnen und diese Systeme zu beeinflussen (vgl. Bond & Hart, 2001). Nach HfH (2012) sollen Praxisprobleme aufgedeckt und durch einen Veränderungsprozess der Soll-Zustand herbeigeführt werden.

Bond und Hart (2001) „...sind der Auffassung, dass es praktische Vorteile hat, wenn man Kriterien identifiziert, durch die sich die Aktionsforschung von anderen Methodologien unterscheidet...“ (S.47). Sie entschieden sich zu folgenden Kriterien:

- (1) Aktionsforschung ist erzieherisch.
- (2) Aktionsforschung beschäftigt sich mit Personen als Mitglieder einer sozialen Gruppe.
- (3) Aktionsforschung ist problemorientiert, kontextspezifisch und auf die Zukunft ausgerichtet.
- (4) Aktionsforschung beinhaltet eine auf Veränderungen gerichtete Intervention.
- (5) Aktionsforschung zielt auf Verbesserungen und Engagement.
- (6) Aktionsforschung beinhaltet einen kreisförmigen Prozess, indem Forschung, Interaktion und Evaluation miteinander verknüpft sind.
- (7) Aktionsforschung gründet auf einer Forschungsbeziehung, in der die Betroffenen gleichzeitig Teilnehmer des Veränderungsprozesses sind.

Die Autorinnen bezogen diese Kriterien in ihre Arbeit mit ein.

Zu (1): Die Sammlung an Sprachförderideen ist im weiteren Sinne erzieherisch. Es geht nicht um die pädagogische, sondern um die sprachliche Erziehung der zwei- bis vierjährigen Kinder im Kontext Kindertagesstätte.

Zu (2): Die Autorinnen beschäftigten sich intensiv mit zwei- bis vierjährigen Kindern in der Institution Kindertagesstätte.

Zu (3): Wie in Kapitel 1.1 erwähnt, liegt dem Projekt die fehlende bewusste Sprachförderung in Kitas zugrunde. Die soziale Institution Kindertagesstätte bietet ein ideales Setting für bewusster und intensivere Sprachförderung.

Zu (4): Mit der Sammlung an Sprachförderideen wird die sprachliche Gesundheitsförderung aller zwei- bis vierjährigen Kinder in der Kindertagesstätte angestrebt. Eine Veränderung von intuitiver zu bewusster Sprachförderung sollte stattfinden.

Zu (5): Die sprachlichen Kompetenzen der zwei- bis vierjährigen Kinder in der Kindertagesstätte sollen unterstützt werden. Dies soll mittels des Engagements der Fachfrauen Betreuung erreicht werden.

Zu (6): Nach intensiver Literaturrecherche wurde eine Sammlung an Sprachförderideen erstellt und evaluiert. Direkte Interaktion mit zwei- bis vierjährigen Kinder und Fachpersonen Betreuung fand teilweise statt.

Zu (7): Die Beziehung zwischen zwei- bis vierjährigen Kindern und Fachpersonen Betreuung sind wichtiger Teil des Veränderungsprozesses.

2 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel enthält Informationen über die Sprach- und Spielentwicklung, die als Grundlage vorliegender Arbeit dienen. Um die Sammlung an Sprachförderideen zu erstellen, war eine intensive Beschäftigung mit Entwicklungstheorien nötig. Theoretische Grundlagen zur frühen Gesundheitsförderung und zur sozialen Einrichtung Kindertagesstätte sind ebenfalls Inhalte dieses Kapitels.

2.1 Spracherwerbstheoretischer Hintergrund

2.1.1 Vorsprachliche Fähigkeiten

Die Entwicklung der Sprache ist eng verbunden mit der emotionalen, intellektuellen, motorischen und sensorischen Entwicklung des Kindes. Die Bereiche Sprache, Gefühl, Kognition, Motorik und Sinne beeinflussen sich gegenseitig. Jeder Bereich profitiert von der Förderung des anderen (vgl. Kannengiesser et al., 2013). Zollinger (2010) spricht davon, dass „...der Erwerb jeder neuen Fähigkeit von anderen unterstützt wird und wiederum andere bedingt“ (S.19).

Nach Kannengiesser et al. (2013) sind ausreichende Sprach- und Sprechangebote, wie auch genügend Sprechreize wichtige Voraussetzungen für den Spracherwerb. Die Motivation für das Kind entsteht dann, wenn es merkt, dass es mit Sprache etwas erreichen kann.

Nach Zollinger (2010) gibt es vier Entwicklungsbereiche, deren verschiedene Entwicklungsschritte gemeinsam zur Sprache führen.

Praktisch-gnostische Fähigkeiten	Symbolische Fähigkeiten	Sozial-kommunikative Fähigkeiten	Sprachliche Fähigkeiten
Gebrauch und Handhabung alltäglicher Gegenstände	Handlungsbedeutung	Auseinandersetzung mit Personen	Wörter in repräsentativer und kommunikativer Funktion verstehen und produzieren

Tab. 1: Entwicklungsbereiche, die zur Entdeckung der Sprache führen nach Zollinger

Grimm (2012) beschreibt, dass der Säugling bereits „...mit zahlreichen Fähigkeiten ausgestattet ist, um die Aufgabe des Spracherwerbs leisten zu können“ (S.21). Bereits als Fötus im Mutterleib reagiert er auf sprachliche Reize. Wie Barbara Zollinger (2010), spricht auch Hannelore Grimm davon, dass Säuglinge Fähigkeiten entwickeln und besitzen, die zusammenwirken und den Spracherwerbsprozess ermöglichen. Grimm (2012) nennt diese Fähigkeiten Vorausläuferfähigkeiten und definiert sie als „...sprachrelevante Operationen von viel generelleren Fähigkeiten der Wahrnehmung und der Kognition....“ (S.21). Sie teilt die Vorausläuferfähigkeiten für den Spracherwerb in drei Kategorien ein:

Sprachrelevante Operationen der sozialen Kognition	Sprachrelevante Operationen der Wahrnehmung	Sprachrelevante Operationen der Kognition
<ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksamkeit auf Gesicht und Stimme • Soziale Imitation • Imitation • Gesten 	<ul style="list-style-type: none"> • Differenzierung sprachlicher Kontraste • Präferenz für Muttersprache • Nutzung prosodischer Merkmale • Präferenz für mütterliche Stimme und „baby talk“ 	<ul style="list-style-type: none"> • Objektkategorisierung • Konventionalisierte Gesten • Referenzielle Gesten • Gedächtnis für Sprache

Tab. 2: Vorausläuferfähigkeiten für den Spracherwerb nach Grimm

Bezug zum Projekt

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Kinder nicht von Geburt an mit einem fertigen Sprachmodul ausgestattet sind. Sie durchlaufen verschiedene Entwicklungsschritte und besitzen Fähigkeiten, deren Zusammenwirken den Lernprozess aktiviert (vgl. Grimm, 2012). Die Vorausläuferfähigkeiten, die im Kapitel 2.1.1 beschrieben sind, besitzen zwei- bis vierjährige Kinder in der Regel schon. Trotzdem haben die Autorinnen sich dazu entschieden, bei der Auswahl der Sprachförderideen auch solche zu wählen, welche die Kognition, die Wahrnehmung und die soziale Kognition fördern. Jüngere Kinder oder solche, die in ihrer Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten sind, können davon profitieren. Ältere Kinder können als Vorbilder dienen. Durch Imitation können andere von ihnen lernen.

2.1.2 Mundmotorik

Die Mundmotorik zählt zu den Voraussetzungen für eine korrekte Artikulation und ist daher auch für den Spracherwerb von Bedeutung. Um eine gezielte Artikulation zu ermöglichen, sind die Koordination der Bewegungen verschiedener Muskeln des orofazialen Systems und deren willkürliche Steuerung Bedingung. Kraft, Beweglichkeit und Geschicklichkeit müssen deshalb gefördert werden (vgl. Brügge & Mohs, 2007).

„Ein weiteres Ziel ist die Förderung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung. Die Eigenwahrnehmung und die Artikulationsgenauigkeit sind abhängig von den taktilen, propriozeptiven und kinästhetischen Empfindungen (Druck, Berührung, Lage, räumliche Orientierung) der Lippen, der Zunge, der Wangen und des Gaumens“ (Brügge & Mohs, 2007, S.16).

Koordination und Wahrnehmung im orofazialen Bereich sind jedoch nicht nur für die Artikulation von zentraler Bedeutung, sondern auch für die Nahrungsaufnahme. Mundschluss, Zungenbewegungen für Transport und Positionierung der Nahrung, Kaubewegungen, Wahrnehmung von Nahrungsresten in der Mundhöhle und der Schluckvorgang sind von einer gut entwickelten Mundmotorik abhängig.

Grohnfeldt schreibt im Lexikon der Sprachtherapie: „Durch mundmotorische Übungen soll das Kind die orale taktil-kinästhetische Wahrnehmung verbessern. Ein orofaziales Muskelgleichgewicht soll hergestellt, die Luftstromlenkung und -dosierung gefördert und die Lippen- und Zungenbeweglichkeit und somit die Anbahnung der korrekten Lautproduktion erleichtert werden“ (2007, S.208).

Bezug zum Projekt

Die Mundmotorik entwickelt sich im Alter zwischen zwei und vier Jahren hin zu einer bereits sehr ausgereiften und koordinierten Bewegung. Im dritten bis vierten Lebensjahr erlaubt die fortgeschrittene Mundmotorik bereits komplexere Lippen- oder Zungenstellungen nachzuahmen, wie zum Beispiel zu schnalzen oder einen Kussmund zu bilden (vgl. Paschon & Zeilinger, 2008). Diese Entwicklung kann mit einfachen Übungen unterstützt werden, um eine differenzierte Artikulation zu fördern.

2.1.3 Spracherwerbsstand von zwei- bis vierjährigen Kindern

Dieses Kapitel soll einen Überblick über die kindliche Sprachentwicklung im Alter von zwei bis vier Jahren schaffen (vgl. de Langen-Müller et al., 2013 und Tracy, 2007). Es wurde davon ausgegangen, dass der Leser bereits einige Kenntnisse im Bereich der Sprachentwicklung mitbringt. Die Übersicht soll nur als Abriss betrachtet werden und erhebt keinen Vollständigkeitsanspruch.

Es gilt auch zu beachten, dass die kindliche Sprachentwicklung keinem genauen Plan folgt. „Es gibt eine sehr grosse Variabilität, was die Schnelligkeit und Art des Erwerbs von Sprache angeht. Mit anderen Worten, Kinder lernen Sprache unterschiedlich schnell und auf unterschiedlichen Wegen“ (Szagun, 2011, S.206).

	Ca. 2;0 bis 2;11	Ca. 3;0 bis 3;11	Ca. 4;0 bis 4;11
Artikulation	Das rudimentäre Lautinventar wird weiter ausgebaut. Die Organisation des phonologischen Systems und die Überwindung von phonologischen Prozessen beginnt.	Die phonologische Bewusstheit entwickelt sich und viele phonologische Prozesse sind überwunden. Es kann noch zur Reduktion von Mehrfachkonsonanz oder Alveolarisierung kommen. Das Lautinventar ist grösstenteils erworben.	Die Aussprache verfeinert sich schrittweise bis sie mit ca. 8 Jahren der eines Erwachsenen entspricht. Einzelne phonologische Prozesse können noch auftreten.
Wortschatz	Es werden mindestens 50 Wörter produziert und der Wortschatzspurt ist im Gange, wobei zuerst personalsoziale und relationale Wörter und später Nomen, Verben, Funktionswörter und Pronomen erworben werden.	Die hierarchische Organisation des mentalen Lexikons beginnt und mentale Vorgänge, Absichten und Gefühle werden vermehrt verbalisiert. Der aktive Wortschatz umfasst ca. 500 bis 2000 Wörter und es werden täglich ca. fünf bis zehn neue Wörter erworben.	Die Reorganisation und Konsolidierung der lexikalischen Einträge wird wichtig und die Zuwachsrate an Wörtern nimmt ab.
Grammatik	Von Zwei- bis Dreiwortäusserungen ohne Flexion entwickelt sich die Grammatik zu einem Vorläufer der einzelsprachlichen Grammatik und die durchschnittliche Äusserungslänge steigt stetig an. Dies entspricht den Phasen zwei und drei nach Clahsen.	Einzelsprachliche syntaktische Besonderheiten werden erworben, bis hin zu komplexen Sätzen. Die Produktion von Kongruenz, Topikalisierung, getrennten semantischen Einheiten und der 2. Person Singular entwickelt sich bis hin zur Bildung von Dativ- und Akkusativsätzen aus Haupt- und Nebensatz. Dies entspricht den Phasen vier und fünf nach Clahsen.	Der grundlegende Bauplan der Sätze ist erworben. Es sind jedoch noch andere Erwerbsaufgaben zu meistern, wie z.B. die semantische Ausdifferenzierung von Satztypen oder das Erkennen von pragmatischen Gebrauchsbedingungen. Der Aufbau des Kasus- und des Pluralsystems entwickelt sich weiter. Diese Entwicklungen können bis in die Schulzeit hineinreichen.
Pragmatik und Kommunikation	Das Turn-Taking (Sprecherrollenwechsel) wird eingehalten und die Themenorganisation im Dialog beginnt.	Die Perspektive des Zuhörers kann im Prinzip übernommen werden und es findet eine aktive Verständnissicherung statt. Kohärenz (inhaltlicher Zusammenhang) und Kohäsion (formaler Zusammenhang von Textelementen) in Erzählungen nehmen zu.	Es findet eine Ablösung der Kommunikation von der gegenwärtigen Situation statt und es beginnt die Entwicklung von Metasprachlichen Kompetenzen.

Tab. 3: Spracherwerbsstand von zwei- bis vierjährigen Kindern nach de Langen-Müller et al. und Tracy

Bezug zum Projekt

Um eine Sammlung an Sprachförderideen zusammenzustellen, die allen Kindern zwischen zwei und vier Jahren gerecht wird, ist es von zentraler Bedeutung, sich des Spracherwerbsstands der Kinder bewusst zu sein. Es wurde eine Einteilung nach Jahren vorgenommen, wobei man sich jedoch im Klaren sein muss, dass der Spracherwerb nicht bei allen Kindern genau gleich abläuft. Die Sprachförderideen wurden nach dem Kriterium ausgewählt, eine möglichst grosse Bandbreite an Entwicklungsschritten zu unterstützen.

2.2 Spielentwicklungstheoretischer Hintergrund

„Spielen ist die Arbeit des Kindes“ (Maria Montessori).

Spielen fordert von Kindern körperliche und geistige Höchstleistung. Täglich lernen sie Neues dazu und trainieren das bereits Erfahrene. Unzählige Male werden gleiche Bewegungsabläufe wiederholt. Mit der Zeit werden die anfangs zufällig gelungenen Ereignisse verinnerlicht und können gezielt abgerufen werden (vgl. Zysk, 2013).

2.2.1 Spielentwicklung – Vom Experimentier- bis zum Regelspiel

Renner meint, „...dass es kaum möglich ist, Spiele nur einer bestimmten Spielform zuzuordnen“ (2008, S.101). Die Klassifikation von Spielformen ist nicht immer eindeutig möglich. Im Laufe der kindlichen Entwicklung wird deutlich, dass sich die ökologische Vernetzung und die Lebenswelt des Menschen im kindlichen Spiel spiegeln. So werden je nach Inhalt und Intention des Spiels verschiedene Formen gewählt.

Trotzdem macht eine Klassifikation von Spielformen Sinn, da sie eine Möglichkeit bietet, sich ein Bild von der Spielentwicklung eines Kindes zu machen, indem man der kindlichen Entwicklung bestimmte Spielformen zuordnet (vgl. Renner, 2008).

Mogel (2008) sieht das ähnlich. Seiner Meinung nach erweisen sich viele Spieltheorien als einseitig, da sie das Spiel an sich nicht erklären, sondern es nur bestimmten Zwecken zuordnen.

Es ist zu bedenken, dass die verschiedenen Spielformen nicht als absolut gegeneinander abgegrenzt zu betrachten sind. Sie gehen fließend ineinander über und sind lediglich als Orientierungspunkte zu sehen. Mogel (2008) spricht in diesem Zusammenhang von Emergenzen und Synergien. „Von Emergenz sprechen wir dann, wenn eine andere oder qualitativ neue Spielform aus einer schon bestehenden hervorgeht, jedoch die Eigenschaften der neuen Spielform nicht aus den summierten Merkmalen der früheren Spielform erklärbar sind“ (S.137). „...unter Synergie ist eine dynamische Zusammenführung von ganz bestimmten Entwicklungslinien zu verstehen, die die neue Spielqualität hervorbringen“ (S.138).

Mogel (2008) klassifiziert folgendermassen: Experimentierspiel, Funktionsspiel, frühes Symbolspiel, Konstruktionsspiel, ausdifferenziertes Symbol- und Rollenspiel und Regelspiel.

Experimentierspiel

Mit ungefähr eineinhalb Jahren kommen die Kinder in diese Phase. In dieser Spielform sucht das Kind nach Regelmäßigkeiten und Gesetzmäßigkeiten während des Spiels mit Gegenständen. Hier lernen die Kinder die physikalischen Eigenschaften ihrer Spielgegenstände kennen. Ein Luftballon ist leicht und kann platzen, ein Bauklotz ist schwer und hat acht Ecken und eine Glasschale zerbricht, wenn sie auf den Boden fällt. Die Kinder erweitern ihren Erfahrungshorizont im Umgang mit den Dingen (vgl. Mogel, 2008).

Funktionsspiel

Die experimentelle wird von der funktionellen Spielphase abgelöst. Zu Beginn des zweiten Lebensjahres beginnen die Kinder die Funktionen von Gegenständen zu erproben. Sie erkennen durch spielerisches Ausprobieren dessen Funktion und führen diese aus. Zum Beispiel essen mit einem Löffel, trinken mit einem Becher oder putzen mit einem Lappen. Typisch für diese Phase ist die häufige Wiederholung von Tätigkeiten (vgl. Papousek & von Gontard, 2003). Mogel (2008) sieht die Motivation des Kindes für die Wiederholung der Tätigkeit im Spass an der Funktion, in der Tätigkeit selbst und in den damit verbundenen Effekten. Das funktionelle Spiel zielt darauf ab „...mit einem Gegenstand einen spezifischen Effekt erzeugen...“ zu können (Papousek & von Gontard, 2003, S.79).

Frühes Symbolspiel

Die funktionell orientierte Spielphase geht mit etwa 18 Monaten fließend in die weniger konkrete Symbolspielphase über. Das kindliche Spiel zielt nun auf Symbole und Repräsentationen ab. „Das Spiel wird zunehmend kreativ, indem die Kinder Handlungen inszenieren, die sie selbst, andere Personen oder Objekte in einfachen Als-ob-Szenen darstellen, indem sie so tun, als ob sie aus leeren Tassen trinken, mit Spielzeugtelefonen sprechen und Ähnliches mehr“ (Papousek & von Gontard, 2003, S.104-105). Das frühe Symbolspiel ist eng verknüpft mit Nachahmungsaktivitäten. Die Kinder ahmen Ereignisse nach, die sie erlebt und als spannend und bedeutsam empfunden haben. Sie nehmen zum Beispiel ein länglich geformtes Stück Holz in die Hand und artikulieren „Brumm, Brumm“, wobei sie hier das Motorfahrzeug nachahmen, welches sie auf der Strasse gesehen und gehört haben (vgl. Mogel, 2008).

Konstruktionsspiel

Ungefähr ab dem zweiten Lebensjahr setzt sich das Kind aus Eigenmotivation ein Ziel beim Erbauen oder Anfertigen eines Gegenstandes. Dieses Ziel möchte es unbedingt erreichen und je nach Handlungsausgang ist das Selbstwertgefühl des Kindes anschliessend gestärkt. Ein Kind möchte zum Beispiel einen Turm aus Bauklötzen bauen, der so hoch ist wie der Küchentisch. Gelingt das Vorhaben, ist das Kind stolz. Misslingt es, ist das Kind enttäuscht (vgl. Mogel, 2008).

Ausdifferenziertes Symbol- und Rollenspiel

Ausdifferenzierte Symbol- und Rollenspiele werden oft von kleineren Kindergruppen gespielt. Diese Form des Spiels fördert das Sozialverhalten der beteiligten Kinder, da sie sich im Vorneherein gemeinsam über die Rollenverteilung einig werden und diese dann auch einhalten müssen. Das Spiel der Kinder in dieser Phase repräsentiert erlebte und erfahrene Wirklichkeiten. Erlebte Ereignisse werden nachgespielt, neu modelliert und oftmals überakzentuiert. Somit erweitern Kinder ihre Erlebnisse und bewältigen ihre Erfahrungen. Exemplarisch dafür sind Doktor-Patient-Spiele und Mutter-Vater-Kind-Spiele (vgl. Mogel, 2008).

Regelspiel

Bei dieser Spielform dominieren die Spielregeln, welche den Spielablauf vorgeben. Das Ziel aller Beteiligten ist das Gewinnen. Ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene bedienen sich dieser Spielform (vgl. Mogel, 2008).

Bezug zum Projekt

In vorliegender Arbeit sind vor allem das Experimentierspiel, das Funktionsspiel, das frühe Symbolspiel, das Konstruktionsspiel und das ausdifferenzierte Symbol- und Rollenspiel von Bedeutung, da sich zwei- bis vierjährige Kinder bei physiologischer Spielentwicklung in oder zwischen einem dieser Stadien befinden.

Die Spielentwicklung ist eng mit der Sprachentwicklung verknüpft. Diese beiden Entwicklungsströme verlaufen parallel und beeinflussen sich gegenseitig (vgl. Papousek & von Gontard, 2003). Während des Explorierens bildet sich unter anderem das Lallen aus. Im Funktionsspiel beginnen die Kinder konkrete Gegenstände zu benennen, während sich im Symbolspiel die Sprache nach und nach vom konkreten Gegenstand löst und die Kinder erste innere Bilder von Gegenständen aufbauen. In einer späteren Phase des Symbolspiels entdecken sie nach und nach die Symbolfunktion der Wörter. Die Kinder erwerben neben Begriffen für Gegenstände auch Wörter für bedeutsame Situationen und beginnen Zweiwortäusserungen zu bilden. Parallel zum Erwerb der linear symbolischen Kompetenzen, erwerben sie auch Mehrwortkombinationen. Mehrwortäusserungen mit einfachen Haupt- und Nebensätzen werden parallel zum Erwerb der geplant Symbolischen Sequenzen erworben (vgl. Papousek & von Gontard, 2003).

Wie die kindliche Sprachentwicklung, verläuft auch die Spielentwicklung in verschiedenen Phasen, die sich gegenseitig ablösen und bedingen. Ein Entwicklungsschritt im Spiel kann einen Entwicklungsschritt in der Sprache begünstigen und umgekehrt. Kinder lernen Sprache unter anderem durch das kindliche Spiel, welches sich nach und nach erweitert. Aus diesem Grund haben viele der Sprachförderideen der Sammlung Spielcharakter. Die Sprachentwicklung der Kinder soll spielerisch gefördert werden.

2.3 Frühe Gesundheitsförderung

Der Begriff Gesundheitsförderung ist ein zusammengesetztes Substantiv aus den Nomen Gesundheit und Förderung.

Gesundheit ist ein Konstrukt, das als individuelle Gesundheit Einzelne betrifft, und als volkswirtschaftliche Gesundheit die Sozialgemeinschaft. Für den Einzelnen, im Kontext Familie, hat Gesundheit eine ethische Dimension (Autonomie, Lebensqualität, persönliche Entwicklung). Für die Gesellschaft hat Gesundheit eine ökonomische Dimension (volkswirtschaftliche Leistungskraft, Verbleib im Erwerbsleben, Belastbarkeit des Sozialbudgets) (Braun & Steiner, 2012, S.14).

Aufbauen, begünstigen, beschleunigen, hochbringen, lancieren, unterstützen, vorwärts bringen, ankurbeln oder weiterentwickeln sind Synonyme für das Verb „fördern“ (vgl. Duden). Aus diesen Definitionen lässt sich ableiten, dass Gesundheitsförderung die Herstellung und Unterstützung von physiologischen Zuständen meint.

Gesundheitsförderung entwickelte sich aus den gesundheitspolitischen Debatten der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Der Begriff etablierte sich 1986 nach einer Konferenz von besagter Organisation. Der Gesundheitsförderung liegt eine Promotionsstrategie zu Grunde. Menschen sollen durch verbesserte Lebensbedingungen eine Stärkung ihrer gesundheitlichen Entfaltungsmöglichkeiten erfahren. Gesundheitsförderung setzt an den Ressourcen des Menschen an und will diese fördern um die Gesundheit und das Wohlbefinden des Individuums zu steigern. Dem zugrunde liegt das Salutogenesemodell (vgl. Hurrelmann et al., 2007). Wie Braun und Steiner definieren, „...geht die Salutogenese von einem Kontinuum aus: Das „Etikett“ krank wird bei Überschreitung eines Schwellenwertes vergeben, der aber individuell und ... unterschiedlich definiert wird. Auf die Definition der Schwelle können wir durchaus Einfluss nehmen; der Mensch ist aktiv handelnd in seinen Möglichkeiten“ (2012, S. 15). Nach Hurrelmann et al. (2007) zielt das salutogenetische Wirkungsprinzip darauf ab Schutzfaktoren und Ressourcen zu stärken. Der gesunde Mensch soll ein höheres Niveau an Gesundheitsqualität erlangen. Unter Schutzfaktoren verstehen die Autoren soziale und wirtschaftliche Faktoren, Umweltfaktoren, Faktoren des Lebensstils, psychologische Faktoren und Zugang zu gesundheitsrelevanten Leistungen. Allgemein gesagt will die Gesundheitsförderung Gesundheit erhalten und entwickeln (vgl. Troschke, 2008).

Unter früher Gesundheitsförderung versteht man Massnahmen, die früh, also bereits im Vorschulalter ansetzen.

2.3.1 Abgrenzung von Gesundheitsförderung, Prävention und Therapie

Die Begriffe Gesundheitsförderung, Prävention und Therapie sind voneinander abzugrenzen. Zur Veranschaulichung dient folgende Tabelle (vgl. Braun & Steiner, 2012):

	Gesundheitsförderung	Prävention	Therapie
Zielgruppe	Gesamtpopulation	Risikogruppen	Akut Erkrankte, chronisch Erkrankte, Behinderte
Zielgruppengröße	+++	++	+
Interventionsintensität	+	++	+++

Tab. 4: Abgrenzung Gesundheitsförderung, Prävention und Therapie nach Braun und Steiner

Wie Tabelle 4 zeigt, unterscheiden sich Gesundheitsförderung, Prävention und Therapie in den Punkten Zielgruppe, Zielgruppengröße und Interventionsintensität. Gesundheitsförderung hat die Gesamtpopulation als Zielgruppe. Die Prävention zielt auf Risikogruppen ab, während Therapie nur bei akut oder chronisch Erkrankten und Behinderten ansetzt. Je kleiner die Zielgruppe ist, desto grösser ist der Interventionsgrad (vgl. Braun & Steiner, 2012).

Gesundheitsförderung richtet sich an alle, selektioniert nicht und „...will erwünschte Entwicklungen für möglichst viele wahrscheinlicher machen“ (Braun & Steiner, 2012, S. 25). Sie wirkt auf Zukünftiges.

Prävention hingegen bedeutet die Beschäftigung mit Risikogruppen. Bei den Zielgruppenmitgliedern wurde entweder bereits ein vorhandenes Risiko festgestellt, oder eine anbahnende Gefährdung vermutet (vgl. Braun & Steiner, 2012). Der präventiven Arbeit liegt das pathogenetische Wirkungsprinzip zugrunde. Dieses Prinzip drängt Risikofaktoren zurück oder schaltet sie aus, um Krankheiten oder Verschlechterungen von Krankheiten vermeiden zu können (vgl. Hurrelmann et al., 2007).

„**Therapie** ist ein strukturiertes und an Lernschritten angelehntes, planvolles, kindzentriertes Angebot, dem eine logopädische Diagnose vorausgeht“ (Braun & Steiner, 2012). Therapie setzt dann an, wenn bereits ein Problem besteht. Sie hat zum Ziel, das Problem zu beheben und somit durch gezielte Intervention weg vom problematischen Ist-Zustand zum problemfreien Soll-Zustand zu gelangen.

Bezug zum Projekt

Die Sammlung an Sprachförderideen richtet sich nicht an Risikogruppen oder Therapiebedürftige, sondern an alle Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren, die in einer Kindertagesstätte familienextern betreut werden. Die Sammlung erfüllt damit die Ansprüche der Gesundheitsförderung. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um Ideen, Möglichkeiten die man nutzen kann. Es handelt sich nicht um ein spezifisches Förderprogramm mit vorgegebener Durchführungsweise und anschließender Auswertung. Es ist auch kein logopädisches Fachwissen von Nöten um die Sprachförderideen durchzuführen. Es geht darum, die personalen Ressourcen der Kinder und somit ihre Resilienz zu stärken. Wer Teile aus der Sammlung an Sprachförderideen durchführt, unterstützt die Kinder in ihrem Spracherwerb. Der physiologische Sprachzustand der Kinder wird nach dem Prinzip der Gesundheitsförderung hergestellt und unterstützt.

2.4 Die Kindertagesstätte

Die Institution Kindertagesstätte und im Speziellen die Fachperson Betreuung sind die Zielgruppe des Projektes. Um sowohl den institutionellen Rahmenbedingungen, als auch der Kompetenz der Betreuungspersonen gerecht zu werden, werden die Grundlagen im Verlauf dieses Kapitels dargelegt.

2.4.1 Konzept und Leitbild

„Ein Konzept ist die langfristige Planungsgrundlage für zielgerichtetes Handeln, die sich an Werten und Vorstellungen orientiert. Dabei werden innerhalb der Rahmenbedingungen die Anliegen und Bedürfnisse der Kinder, Eltern und des Betreuungspersonals im grösstmöglichen Umfang berücksichtigt“ (Zuberbühler, 2004).

Das Verfassen eines Konzeptes ist Voraussetzung um in der Schweiz die Bewilligung zu erhalten, eine Kindertagesstätte zu eröffnen.

Beispiel 1: Kanton Zürich:

„Die Kinderkrippe verfügt über ein schriftliches Konzept, das über Ziele, pädagogische Grundsätze und die weiteren Bewilligungsvoraussetzungen ... Auskunft gibt“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012, S. 1).

Beispiel 2: Kanton Basellandschaft:

„Erwartet wird eine Beschreibung des Betreuungsangebotes und pädagogischen Konzeptes, Aussagen über die Verpflegung, spezielle Angebote und über die Elternarbeit“ (Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion Kanton Basellandschaft, Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote, 2013, S. 3).

Nach den Richtlinien des Verbandes Kindertagesstätten der Schweiz KiTaS werden im Pädagogischen Konzept Aussagen über folgende Bereiche gemacht (vgl. Verband Kindertagesstätten der Schweiz KiTaS, 2008):

- Art und Weise der Betreuung
- Pflege
- Bildung
- Integration
- Förderung
- Chancengerechtigkeit
- Erziehung
- Prävention

Bei der Durchsicht verschiedener Konzepte und Leitbildern lag der Fokus auf Angaben über die Sprache und die Sprachförderung. Es ist aufgefallen, dass bei der Hälfte der durchgesehenen Konzepte die Sprachentwicklung mit keinem Wort erwähnt wird. Erfreulich war die andere Hälfte, die zum Teil sehr ausführliche Aussagen über Sprache und Sprachentwicklung macht. Zur Illustration das Beispiel der profawo (pro family and work), welche die Sprachentwicklung neben der Bindungsentwicklung, der motorischen Entwicklung, der Entwicklung des Denkens, der Spielentwicklung und der Sozialentwicklung zu den sechs Grundkompetenzen ihrer pädagogischen Schwerpunkte zählt:

Sprachentwicklung

„Das Kind benötigt für den Spracherwerb emotionale und positive Beziehungen. Kids & Co baut tragfähige und respektvolle Beziehungen zum einzelnen Kind auf. Kids & Co verfügt über fundiertes Wissen zur Sprachentwicklung und versteht, dieses gezielt umzusetzen.

Auch nonverbale Sprachförderung geschieht im Alltag. In Alltagssituationen wird der nonverbalen Kommunikation bewusst Beachtung geschenkt. Kids & Co nutzt seine Vorbildfunktion und unterstützt damit die Sprachentwicklung der Kinder.

Mit der Sprache wird Wertschätzung ausgedrückt. Kids & Co hört den Kindern aktiv zu und wendet positive Sprachformulierungen an. Mimik und Gestik sind unterstützende Faktoren der verbalen Sprachentwicklung“ (profawo, 2013, S. 2).

Eine Arbeitsgruppe des Erziehungsdepartements des Kantons Basel-Stadt hat 2008 unter der Leitung der Abteilung Tagesbetreuung sieben Leitsätze für die Sprachförderung in Tagesheimen, Tagesfamilien und Spielgruppen entwickelt.

„Sprachförderung ist ein wichtiger Teil der frühen Bildung in der Tagesbetreuung. Die vorliegenden Sätze zeigen auf, wie Bildung im Frühbereich gemeint ist: nicht Lernen im Sinne von Unterricht, sondern verlässliche Beziehungen, gemeinsame Aktivitäten, Freude und Sorgfalt im Umgang mit Sprache ermöglichen Lernen und Spracherwerb“ (Erziehungsdepartement Basel-Stadt, Abteilung Tagesbetreuung, 2008, S. 1).

Folgende Leitsätze hat die Arbeitsgruppe erarbeitet:

1. Beziehung ermöglicht Spracherwerb.
2. Sprachförderung ist Teil einer ganzheitlichen Entwicklungsförderung.
3. Mehrsprachigkeit und Sprachvielfalt sind eine Chance.
4. Allen Kulturen wird mit Respekt begegnet.
5. Sprachförderung orientiert sich an den Lebenslagen der Kinder und ihrer Familien.
6. Die Sprachentwicklung der Kinder wird beobachtet.
7. Die Erziehenden verstehen sich als sprachliche Vorbilder.

Zusammenfassend kann man sagen, dass noch lange nicht alle Kinderkrippen die Förderung der Sprache als einer der Grundsteine ihres Konzeptes sehen. Es finden sich jedoch Kindertagesstätten und Organisationen, welche die Sprachentwicklung fest in ihr Konzept integriert haben.

2.4.2 Fachperson Betreuung

Dieses Kapitel widmet sich der Ausbildung und den Kompetenzen der Fachpersonen Betreuung in Kindertagesstätten. Es geht darum, aufzuzeigen welche Fertigkeiten sie während ihrer Ausbildung im Bereich der Sprachentwicklung und -förderung vermittelt bekommen. Als Grundlage dient die dreijährige Ausbildung an der Berufsfachschule Basel zur Fachperson Betreuung EFZ mit Fachrichtung Kinderbetreuung (vgl. Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt, 2011).

Berufsbild Fachperson Betreuung EFZ

Die Fachpersonen Betreuung zeichnen sich durch folgende Tätigkeiten aus:	
a.	Sie begleiten Menschen aller Altersstufen mit oder ohne körperlicher, geistiger, psychischer oder sozialer Beeinträchtigung in Alltag und Freizeit.
b.	Sie unterstützen, betreuen und fördern sie, ihren Lebensphasen und individuellen Bedürfnissen entsprechend, in der Entwicklung beziehungsweise Bewahrung der Selbständigkeit.
c.	Sie arbeiten mit Einzelpersonen und Gruppen und üben ihre Berufstätigkeit in Institutionen für Kinder, für Jugendliche im Schulalter, für Menschen mit Behinderungen und
d.	für Betagte aus.
e.	Sie erbringen die Leistungen in Rahmen der erworbenen Kompetenzen selbstständig.

Tab. 5: Berufsbild (gemäss Bildungsverordnung Art. 1)

Sprache, Sprachförderung und Kommunikation mit Kindern wird im Laufe der Ausbildung in verschiedenen Themengebieten behandelt. Die Inhalte sind folgendermassen gegliedert (vgl. Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt, 2011):

Richtziel 3.1: Ressourcen und Potential der betreuten Personen erkennen

Themen	Lerninhalte	Leistungsziele	Lektionen
Entwicklungsbereiche	Entwicklung in verschiedenen Bereichen Entwicklung der Gefühle, des Sozialverhaltens, der Motorik, der Wahrnehmung und Sprache, der Kognition	3.1.6 ...beschreibt die wichtigsten Schritte der menschlichen Entwicklung (Emotion, Motorik, Wahrnehmung, Denken, Sprache, (...)) als Prozess. (K2)	14

Tab. 6.1: Themen, Lerninhalte, Leistungsziele und Anzahl Lektionen

Richtziel 4.3: Professionelle Beziehungen aufnehmen, gestalten und lösen

Themen	Lerninhalte	Leistungsziele	Lektionen
Kommunikation als Regelkreis	Soziale Interaktion und Kommunikation Soziale Kommunikation als Regelkreis Funktion der Kommunikation Verbale nonverbale Kommunikation	4.3.3 ...beschreibt Grundbegriffe, Bedeutung und Funktion der verbalen und nonverbalen Kommunikation für den Menschen. (K2)	2

Tab. 6.2: Themen, Lerninhalte, Leistungsziele und Anzahl Lektionen

Richtziel 2.2: Gespräche führen mit den betreuten Menschen, ihren Angehörigen und Bezugspersonen

Themen	Lerninhalte	Leistungsziele	Lektionen
Kommunikationsmodelle	Kommunikationsmodell von Schulz von Thun Axiome von Watzlawick	4.3.4 ...beschreibt verschiedene Kommunikationstheorien (z.B. Watzlawick, Schulz von Thun (...)) und setzt diese in Übungssituationen um. (K3)	5
Methoden der Kommunikation	Kriterien für erfolgreiche Kommunikation Methoden für erfolgreiche Kommunikation Du-Ich-Botschaften Aktives Zuhören Metakommunikation	2.2.2 ...beschreibt Methoden der Kommunikation (wie z.B. aktives Zuhören) und wendet diese in Übungssituationen an. (K3)	4

Tab. 6.3: Themen, Lerninhalte, Leistungsziele und Anzahl Lektionen

Richtziel 2.2: Gespräche führen mit den betreuten Menschen

Themen	Lerninhalte	Leistungsziele	Lektionen
Kommunikation mit Kindern	Ausdrucksformen in verschiedenen Altersstufen Anwenden von Kommunikationsmodellen	2.2.1 Kin ...erläutert Inhalte, Bedeutung und Wirkung der Kommunikation mit Kindern (K3) 2.2.2 Kin ...erläutert, wie mit einzelnen Kindern, kleinen Gruppen oder der gesamten Gruppe Gespräche geführt werden können. (K3)	8

Tab. 6.4: Themen, Lerninhalte, Leistungsziele und Anzahl Lektionen

Richtziel 1.2: Das physische und psychische Wohl der betreuten Menschen erhalten und fördern

Themen	Lerninhalte	Leistungsziele	Lektionen
Sprachförderung	Sprachförderung im Alltag Sprachförderspiele Sprache modellieren (als Sprachkorrektur) Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung	3.2.5 Kin ...zählt verschiedene Mittel und Methoden der sprachlichen Förderung auf und passt sie den verschiedenen Altersgruppen an. (K3)	4

Tab. 6.5: Themen, Lerninhalte, Leistungsziele und Anzahl Lektionen

Richtziel 2.3: Kreative Aktivitäten zur Anregung und Animation durchführen

Themen	Lerninhalte	Leistungsziele	Lektionen
Animation als Fördermethode	Wert von Versen, Spielen, Liedern und Tänzen als Kulturgut	Kein Leistungsziel	2
Sprachspiele, Verse	Verse für verschiedene Altersstufen und zu verschiedenen Themen Verse in Schweizerdeutsch, Hochdeutsch und in den Muttersprachen der Kinder Methoden der Einführung	2.3.1 Kin ...sammelt Sprach-, Finger-, Bewegungs- und Kreisspiele, wählt für die Praxis passende aus und begründet die Auswahl. (K3)	4
Lieder und Tänze	Lieder und Tänze für verschiedene Altersstufen und zu verschiedenen Themen Methoden der Einführung	2.3.2 Kin ...verfügt über ein Repertoire an Liedern und Tänzen für Kinder aller Altersstufen. 2.3.3 Kin ...beschreibt, wie Kinder aller Altersstufen in Musik und Tanz begleitet werden können. (K3)	6
Bewegungs- und Kreisspiele	Bewegungs- und Kreisspiele für verschiedene Altersstufen und zu verschiedenen Themen Spielanimation	2.3.1 Kin ...sammelt Sprach-, Finger-, Bewegungs- und Kreisspiele, wählt für die Praxis passende aus und begründet die Auswahl. (K3)	6
Geschichten erzählen	Bilderbücher, Märchen, Kindergeschichten Geschichten erfinden Variationen des Erzählens	2.3.7 Kin ...zählt vielfältige Möglichkeiten auf, alters- und interessengemässe Geschichten zu erzählen und zu erfinden. (K3)	8

Tab. 6.6: Themen, Lerninhalte, Leistungsziele und Anzahl Lektionen

Richtziel 3.1: Ressourcen und Potential der betreuten Menschen erkennen

Themen	Lerninhalte	Leistungsziele	Lektionen
Umgang mit Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten	Normalität und Abweichungen Entwicklungstabellen Sprach- und Lernbehinderungen Einnässen, Nägelbeissen etc. Fit Konzept von Largo	3.1.1 Kin ...erläutert, wie der Entwicklungsstand eines Kindes eingeschätzt werden kann, und beschreibt Entwicklungsauffälligkeiten und Entwicklungsveränderungen. (K3)	9

Tab. 6.7: Themen, Lerninhalte, Leistungsziele und Anzahl Lektionen

Auf der Grundlage des Schullehrplanes des berufskundlichen Unterrichts kann man sehen, dass die Fachpersonen Betreuung Wissen in verschiedenen Bereichen der Sprache, Sprachförderung und Kommunikation vermittelt bekommen. Die Autorinnen verzichten an dieser Stelle auf eine Auflistung der Ausbildungsinhalte im Bereich des Spiels und der Spielentwicklung. Dieses Gebiet wird im Verlauf der Ausbildung sehr tiefgründig behandelt (vgl. Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt, 2011).

2.4.3 Förderort Kindertagesstätte

Warum entschieden sich die Autorinnen für den Förderort der Kindertagesstätte? Dafür gab es verschiedene Gründe, die sich auf den Prozentsatz in Kindertagesstätten betreuter Kinder und bereits empirisch untersuchte positive Auswirkungen der Betreuung in Kindertagesstätten auf kognitive und sprachliche Leistungen beziehen. Nicht zu vernachlässigen war dabei auch die Rolle der Fachperson Betreuung.

Die FRANZ-Studie von Stamm zeigt, „70% der Kinder sind bereits vor dem dritten Altersjahr familienergänzend betreut worden“ (Stamm, 2012, S.18). Der Anteil an ausserfamiliär betreuten Kindern steigt bis zum Alter von dreieinhalb Jahren auf 73% an und nimmt danach bis zum Alter von fünf wieder ab, was durch den zwischenzeitlichen Eintritt in den Kindergarten erklärbar ist (vgl. Stamm, 2012). Die Untersuchung zur familienergänzenden Kinderbetreuung im Kanton Graubünden bestätigt die zentrale Rolle der Kindertagesstätte, da bei der Betreuung von Kindern im Vorschulalter die Kinderkrippe deutlich die wichtigste Stellung einnimmt (vgl. Simon & Zogg, 2013).

Bezüglich der kognitiven und sprachlichen Entwicklung macht die FRANZ-Studie folgende Aussage: „Allgemein erweist sich familienergänzende Betreuung für die sprachliche ... Entwicklung von Vorschulkindern als förderlich, was ... unter anderem in einem reicheren Wortschatz dieser Kinder zum Ausdruck kommt“ (Stamm, 2012, S.8). Auch die Studie des Sozialdepartements der Stadt Zürich zur finanziellen Rentabilität von Kindertagesstätten stellt fest, dass sich eine ausserfamiliäre Betreuung in einer Kindertagesstätte positiv auf die späteren schulischen Leistungen auswirkt.

gen auswirkt (vgl. Sozialdepartement der Stadt Zürich, 2001).

Wie man dem Schullehrplan des berufskundlichen Unterrichts Fachperson Betreuung mit Fachrichtung Kinderbetreuung der Berufsfachschule Basel entnehmen kann, sind die ausgebildeten Betreuungspersonen in Kindertagesstätten sowohl im Bereich der Betreuung wie auch der Förderung ausgebildet (vgl. Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt, 2011). Ihre Ausbildung stellt eine optimale Grundlage dar, um mit Hilfe einer Sammlung an Sprachförderideen die Sprachentwicklung von zwei- bis vierjährigen Kindern zu fördern. Da die Kinder nicht nach spezifischen Kriterien ausgewählt werden, spricht man in diesem Falle von Gesundheitsförderung, von welcher die Gesamtpopulation profitieren kann.

3 Das Projekt - Entstehung

Dieses Kapitel informiert den Leser über die Entstehung der Sammlung an Sprachförderideen. In den Unterkapiteln 3.1 Vorgehen und Zeitmanagement und 3.2 Entwicklung der Sammlung an Sprachförderideen soll aufgezeigt werden, wie das Projekt aus dem Zusammenspiel verschiedener Komponenten entstanden ist und sich dynamisch entwickelt hat. Während des Entstehungsprozesses mussten sich die Autorinnen immer wieder neuen Herausforderungen stellen.

3.1 Vorgehen und Zeitmanagement

Für die Autorinnen war es von Anfang an klar, dass eine gewinnbringende Zusammenarbeit Zuverlässigkeit und gegenseitiges Vertrauen voraussetzt. Das Zeitmanagement war von beiden Seiten verbindlich einzuhalten und die Arbeitsaufteilung gewissenhaft auszuführen. Nachdem man sich auf einen Themenbereich geeinigt hatte, wurde die anstehende Arbeit aufgeteilt. Während regelmäßiger Treffen wurde die geleistete Arbeit zusammengetragen, erworbenes Wissen ausgetauscht und das weitere Vorgehen besprochen. Während des Auslandsemesters der einen Autorin fanden die Besprechungen mittels der IP-Telefonie-Software Skype statt. Während des ganzen Entstehungsprozesses standen die Autorinnen immer wieder in Mail- und Telefonkontakt.

3.1.1 Themenfindung

Dass im Rahmen der Bachelorarbeit ein Produkt für Kinder im Frühbereich entstehen sollte, war der Ausgangspunkt der Arbeit. Da die Autorinnen in Zukunft im Frühbereich arbeiten möchten, war eine intensive literarische, wie auch praktische Beschäftigung mit dem Thema eine wertvolle Vorbereitung auf das zukünftige Berufsleben. Die zu erstellende Arbeit sollte präventiven Charakter haben. Beide Autorinnen haben vor ihrem Logopädiestudium Berufserfahrung als Praktikantinnen und Mitarbeiterinnen in Kindertagesstätten gesammelt. Beim gemeinsamen Überlegen fügten sie die Komponenten Projekt, Prävention und Kindertagesstätte zusammen und die Idee, ein Produkt mit präventiven Charakter für die soziale Institution Kindertagesstätte zu erstellen, entstand. Nun folgten intensive Besprechungen und Diskussionen darüber, was genau entstehen sollte. Die Autorinnen einigten sich im ersten Schritt eine Broschüre mit Sprachfördertipps für Kindertagesstätten zu erstellen. Sie fragten Wolfgang G. Braun als Betreuer an und ein erstes Gespräch fand statt. Wolfgang G. Braun interessierte sich für das Projekt und kritisierte es konstruktiv. Er wies unter anderem darauf hin, die Zielgruppenerreichung via Broschüre nochmals zu überdenken. So entschieden sich die Autorinnen nach weiteren Überlegungen und Besprechungen im zweiten Schritt für die Zielgruppenerreichung via Internet. Zudem machten sie sich Gedanken, ob ihr Projekt tatsächlich Präventionscharakter hat und kamen zum Schluss, mit ihrer Sammlung Gesundheitsförderung zu betreiben. Die Findung und Präzisierung des Forschungsthemas war ein intensiver Prozess, der sich über mehrere Wochen hinzog.

3.1.2 Entwicklung der Fragestellung

Auch die Entwicklung der Fragestellung war ein interaktiver Prozess. Der Themenkreis der sprachlichen Frühförderung wurde zu Beginn definiert. Die Entwicklung der Arbeit bewirkte eine fortlaufende Entwicklung der Fragestellung und umgekehrt. Die Prozesse waren ineinander verwoben und bedingten sich gegenseitig.

Eine anfängliche Form der Fragestellung lautete folgendermassen:

Wie muss ein Broschüre mit Informationen zum kindlichen Spracherwerb und mit Sprachfördertipps aufgebaut sein?

Es stellte sich heraus, dass die Fragestellung in dieser Formulierung noch zu weit gefasst war und weiter eingegrenzt werden musste. Die genaue Definition der Zielgruppe und die Eingrenzung des Alters der Kinder mussten bedacht werden. So entstand eine zweite Version der Fragestellung:

Wie muss eine Broschüre mit Informationen zum kindlichen Spracherwerb von ein- bis vierjährigen Kindern und mit Sprachfördertipps, die sich an Eltern, Spielgruppenleiterinnen und Fachpersonen Betreuung richtet, aufgebaut sein?

Nach Gesprächen mit ihrem Betreuer beschlossen die Autorinnen, die Zielgruppenerreichung nochmals zu überdenken. Sie entschieden sich für eine Publikation auf dem Internet. Auf Inhalte im Internet kann jederzeit zugegriffen werden. Die Zielgruppe wurde auf Fachpersonen Betreuung in Kitas eingeschränkt. Auf diesem Weg kann eine grosse Zahl an Kindern erreicht werden. Zudem entfernten sie sich von der anfänglichen Idee von Sprachfördertipps. Sie entschieden sich den Fachpersonen Betreuung konkrete Sprachförderideen anzubieten, da konkrete Ideen eine höhere Attraktivität zur Umsetzung haben. Um einen produktiven Umgang mit Heterogenität zu fördern, wurde die Altersspanne auf zwei- bis vierjährige Kinder eingegrenzt. Es resultierte folgende Forschungsfrage:

Wie muss eine theoriegeleitete Sammlung an Sprachförderideen für zwei- bis vierjährige Kinder aufgebaut und präsentiert sein, um die Integration in den Tagesablauf einer Kindertagesstätte durch die Fachperson Betreuung (FaBe) anzustreben?

3.1.3 Literaturstudium

Bedingt durch das Auslandsemester einer Autorin, wurde bereits im Winter 2012 mit der Suche nach geeigneter Literatur begonnen. Die erste Phase des Literaturstudiums bestand hauptsächlich darin, sich einen Überblick zu verschaffen. In einem weiteren Schritt wurden aufgrund der Literaturrecherche genauere Themenbereiche für den Theorieteil der Bachelorarbeit festgelegt. Da die Sammlung an Sprachförderideen theoriegeleitet entstehen sollte, war es wichtig, den Entwicklungsstand von zwei- bis vierjährigen Kindern genau zu recherchieren. In der Anfangsphase wurden Themenbereiche wie Kindertagesstätte, Prävention, Frühförderung, Frühbildung, Frühtherapie, altersdurchmischte Gruppen, Kindertagesstätte, Entwicklungsstufen, Spielentwicklung, Meilensteine, Aktionsforschung, Entwicklungsprojekt, Gesundheitsförderung und Modulationstechniken recherchiert. Im weiteren Verlauf verfeinerte sich die Suche fortlaufend und praxisnahe Förderideen nahmen einen immer grösseren Stellenwert ein.

3.1.4 Kriterien zur Auswahl der Sprachförderideen

Wie im vorhergehenden Kapitel bereits erwähnt, wurde mittels Literaturrecherche explizit nach bereits vorhandenen Sprachförderideen gesucht. Nun bestand die Schwierigkeit darin, auszuwählen, welche davon in die Sammlung an Sprachförderideen aufgenommen werden sollten. Nach welchen Kriterien sollten sie ausgewählt werden? Es musste sich um Sprachförderideen handeln, die mit zwei- bis vierjährigen Kindern durchführbar waren. Daher war das Alter der Kinder das erste Kriterium. Ein weiteres Kriterium stellte die Situation im Tagesablauf der Kindertagesstätte dar, auf die die Sprachförderideen verteilt sein sollten. Ebenfalls ein Kriterium bei der Auswahl der Sprachförderideen stellte der Förderbereich dar. Alle Förderbereiche sollten möglichst gleichermassen abgedeckt sein.

Folgende Tabelle fasst die drei Hauptkriterien und deren dazugehörigen Unterkriterien zusammen:

Alter					
Zweijährig		Dreijährig		Vierjährig	
Situation					
Kreis	Kleingruppe	Basteln	Draussen	Essen	Immer
Förderbereich					
Hören	Imitation	Mundmotorik	Wortschatz	Rhythmus und Melodie	
Grammatik	Blasen	Sehen	Sprachverständnis	Artikulation	

Tab. 7: Kriterien bei der Auswahl der Sprachförderideen

Nachdem sich die Autorinnen anhand der Kriterien für 15 Sprachförderideen entschieden hatten, ging es darum diese möglichst verständlich und optisch ansprechend zu präsentieren. Der Übersichtlichkeit zuliebe wurden alle Sprachförderideen in der selben Struktur dargestellt. Die Gliederung enthält die Bereiche Förderbereich, Zielgruppe, Material, Beschreibung und Anleitung und Nutzen für die Sprachentwicklung. Jeder Situation im Tagesablauf der Kindertagesstätte wurde eine Farbe und ein aussagekräftiges Piktogramm zugeteilt. Auch den Förderbereichen wurden Piktogramme zugewiesen.

3.1.5 Piktogramme und Darstellung der Sprachförderideen

Situationspiktogramme

Abb. 1: Piktogramm Kreissituation

Abb. 2: Piktogramm Draussen

Abb. 3: Piktogramm Kleingruppe

Abb. 4: Piktogramm Essen

Abb. 5: Piktogramm Basteln

Abb. 6: Piktogramm Immer

Förderbereichspiktogramme

Abb. 7: Piktogramm Hören

Abb. 8: Piktogramm Grammatik

Abb. 9: Piktogramm Imitation

Abb. 10: Piktogramm Blasen

Abb. 11: Piktogramm Mundmotorik

Abb. 12: Piktogramm Sehen

Abb. 13: Piktogramm Wortschatz

Abb. 14: Piktogramm Sprachverständnis

Abb. 15: Piktogramm Rhythmus und Melodie

Abb. 16: Piktogramm Artikulation

Darstellung der Sprachförderideen

Um dem Leser ein eindeutiges Bild zu verschaffen werden an dieser Stelle exemplarisch drei der insgesamt 15 Sprachförderideen aufgeführt.

Förderbereich: Mundmotorik, Blasen Zielgruppe: Alle Kinder ab 2 Jahren Material: Papier oder Kartonstreifen, Malstifte, Bastelutensilien			
Beschreibung und Anleitung: Aus einem etwas dickeren Papier werden Streifen von ca. 4x15cm geschnitten und in der Mitte gefaltet. Die Kinder bekleben oder bemalen eine Seite, je nach aktuellem Thema und schon sind die Blasfiguren fertig! Der Phantasie bei der Gestaltung und Anwendung der Blasmännchen sind keine Grenzen gesetzt. Wettrennen, Slaloms, Zielblasen alles ist möglich.			
Nutzen für die Sprachentwicklung: Mit dieser Übung wird die Mundmuskulatur gestärkt und das gezielte und dosierte Blasen gefördert. Für die korrekte Bildung von Lauten, ist ein angemessener Luftstrom unabdingbar. Auch die gestärkte Muskulatur trägt entscheidend zur korrekten Aussprache bei.			

Abb. 17: Blasfiguren

Förderbereich: Wortschatz, Grammatik Zielgruppe: Alle Kinder ab 2 Jahren Material: Znüni-Zutaten und Küchenutensilien			
Beschreibung und Anleitung: Der Erwachsene setzt sich zusammen mit den Kindern an den Tisch. Die Materialien liegen auf dem Tisch. Der Erwachsene zeigt den Kindern die Materialien. Zusammen benennen sie diese und überlegen, was man wie damit machen könnte. Nach diesem Gespräch sagt der Erwachsene, was sie nun damit machen werden (Z.B. Apfelschnitze schneiden). Der Erwachsene bereitet den Znüni zusammen mit den Kindern vor. Jede Handlung wird versprochen. Beispiel: „Du schneidest den Apfel mit dem Messer in der Mitte durch. Ich schäle die Karotte mit dem Sparschäler.“			

Was man wie zubereitet ist dem Erwachsenen überlassen. Möglichst jede Handlung der Kinder und des Erwachsenen soll mit Sprache begleitet sein, also versprachlicht werden.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Das durch Sprache begleitete Handeln unterstützt das Erlernen und die Festigung von Begriffen, da eine direkte Verknüpfung zwischen Objekt und Wort hergestellt wird. Wiederholtes Versprachlichen erleichtert das Abspeichern der Begriffe. Die Präsentation von ganzen Sätzen ermöglicht das Erweitern der kindlichen Grammatik auf allen Ebenen.

Abb. 18: Znüni vorbereiten

Naturmemory

Förderbereich: Wortschatz, visuelle Wahrnehmung und Merkfähigkeit

Zielgruppe: Ab ca. drei Jahren

Material: Dinge, die man auf einem Spaziergang findet wie z.B. Tannenzapfen, Steine oder Nüsse, undurchsichtige Plastikbecher.

Beschreibung und Anleitung:

Auf einem Spaziergang sammeln die Kinder verschiedene Naturmaterialien. Von jeder Sorte müssen zwei Stücke vorhanden sein. Wieder in der Kindertagesstätte angekommen, werden die Materialien benannt und einzeln unter Plastikbechern versteckt. Die Kindern heben nacheinander je zwei Becher hoch. Wenn sich die gleichen Gegenstände darunter befinden, darf das Kind sie behalten. Falls nicht ist das nächste Kind an der Reihe. Wichtig ist, dass jedes Kind den Gegenstand benennt, den es aufgedeckt hat.

Ein älteres Kind kann eine helfende Funktion für ein jüngeres übernehmen. Je mehr Materialien gebraucht werden, desto anspruchsvoller wird das Memory.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Das Naturmemory fördert den Wortschatz im Bereich der Natur. Das wiederholte Benennen der Begriffe unterstützt die Speicherung. Es geht in diesem Memory darum durch genaues Hinsehen zwischen gleich oder nicht gleich zu unterscheiden und sich zu merken, wo die Gegenstände liegen. Diese Fähigkeiten bilden eine Grundlage für den späteren Schriftspracherwerb.

Abb. 19: Naturmemory

3.1.6 Film- und Bildaufnahmen

Nachdem die Sammlung an Sprachförderideen erstellt war, standen die Aufnahmen mit den Kindern und deren Eltern an, die im Vorfeld angefragt wurden, ob sie damit einverstanden wären, dass die Autorinnen mit den Kindern die Sprachförderideen ausprobierten und dabei Film- und Fotoaufnahmen erstellt würden. Zudem wurden die Eltern darüber aufgeklärt, dass ausgewählte Film- und Bildaufnahmen gegebenenfalls auf der Internetseite www.logopaedi-eundpraevention-hfh.ch anonymisiert veröffentlicht werden. Drei der angefragten Elternpaare gaben mündlich und schriftlich ihr Einverständnis bekannt. Die Autorinnen organisierten ein erstes Treffen mit allen Kindern und den Eltern, um sich kennenzulernen. Insgesamt sind zwei Knaben und ein Mädchen zwischen zwei- und vier Jahren erschienen. Beim zweiten Treffen standen Durchführung und Aufnahme der Sprachförderideen im Vordergrund. Für die Film- und Bildaufnahmen engagierten die Autorinnen Matthew Kingsley Black. Das erstellte Film- und Bildmaterial sichteten und schnitten die Autorinnen anschliessend gemeinsam mit dem Filmemacher.

3.1.7 Zusammenfügen einzelner Bestandteile

Wie bereits in Kapitel 3.1 beschrieben, arbeiteten die Autorinnen effizient, indem sie anstehende Aufgaben aufteilten, in regelmässigen Abständen zusammentrugen und gegenseitig erworbenes Wissen austauschten. Gegen Ende der Arbeit standen sie nun vor der Herausforderung, die vorhandenen Einzelteile zu einem stimmigen Ganzen zusammenzufügen. Zuerst musste Gegegengesehen werden um sicherzustellen, dass keine Überschneidungen oder gegensätzliche Aussagen vorhanden waren. Anschliessend wurden die theoretischen Bestandteile zusammengefügt. Die Autorinnen stellten nun gemeinsam die Sammlung an Sprachförderideen zusammen. Da die Sammlung theoriegeleitet entstehen sollte, war es von grosser Wichtigkeit, dass sie sich bei der Auswahl der Sprachförderideen immer wieder an erarbeiteter Theorie orientierten und sich auch gegenseitig kritisch reflektierten. Die Sammlung an Sprachförderideen wurde über mehrere Wochen immer wieder überarbeitet. In dieser Zeit war eine enge Zusammenarbeit der Autorinnen unabdingbar.

3.1.8 Organisatorische Übersicht

Die tabellarische Zusammenfassung dient zur abschliessenden Übersicht über die Kapitel 3.1 bis 3.1.7.

Nov 12	Dez 12	Jan13	Feb 13	März 13	April 13	Mai 13	Juni 13
Literaturstudium							
Themenfindung							
		Austausch und Besprechungen via Skype					
Vorbereitung mit W. Braun					Kolloquium 30.4.13		
Juli 13	Aug 13	Sept 13	Okt 13	Nov 13	Dez 13	Jan 14	Feb 14
Literaturstudium							
Austausch und Besprechungen via Mail, Dropbox und Telefon							
	Kolloquium 28.8.13		Kolloquium 2.10.13			Kolloquium 14.1.14	
Texte schreiben, gegenseitig überarbeiten							
			Sammeln der Sprachförderideen	Erstellen der Sammlung	Evaluationsbogen erstellen	Evaluationsbogen verteilen	
					Video- und Bildaufnahmen erstellen	Evaluation auswerten	17.2.14 Abgabe BATH

Tab. 8: Organisatorische Übersicht

3.2 Entwicklung der Sammlung an Sprachförderideen

Auf der Grundlage der erarbeiteten Kriterien zur Auswahl der Sprachförderideen wurde eine Sammlung erstellt. Das nachfolgende Kapitel informiert über die konkrete Auswahl und deren sprachentwicklungstheoretischen Hintergrund.

3.2.1 Auswahl der Sprachförderideen

In diesem Kapitel werden die Sprachförderideen vorgestellt. Es wird aufgezeigt, auf welcher Grundlage die jeweiligen Übungen ausgewählt wurden. Auf die Aufführung der genauen Beschreibung und Anleitung wird verzichtet (vgl. Sammlung an Sprachförderideen). Es soll erläutert werden, welche Förderbereiche die Ideen beinhalten und inwiefern sie die Sprachentwicklung von zwei- bis vierjährigen Kindern unterstützen können. Wie in Kapitel 3.1.4 ausgeführt, wurden die Sprachförderideen nach den Kriterien Alter, Situation in der Kindertagesstätte und Förderbereich ausgewählt. Für eine bestmögliche Übersichtlichkeit, werden auch in diesem Kapitel die Ideen nach Situationen im Krippenalltag geordnet. Darüber hinaus wird erläutert, weshalb welche Ideen zur Film- und Bildaufnahme ausgewählt wurden.

Wo spielt die Musik

Förderbereiche: Auditive Wahrnehmung, Richtungshören, räumliche Orientierung

Bezug zur Sprachentwicklung: Dieses Spiel fördert die auditive Wahrnehmung, das aufmerksame Hören. Die Aufmerksamkeit soll dabei spezifisch auf ein Geräusch gerichtet werden. Diese Fähigkeit ist eine Grundlage der Sprachentwicklung, da die Sprache hauptsächlich übers Hören gelernt wird.

Körperkonzert

Förderbereiche: Auditive Wahrnehmung, Imitation

Bezug zur Sprachentwicklung: Mit diesem Spiel wird sowohl die auditive Wahrnehmung, als auch das Imitieren von Geräuschen gefördert. Imitation spielt in der kindlichen Sprachentwicklung eine wichtige Rolle, da die Sprache unter anderem durch Imitieren erworben und erweitert wird. Genaues Hinhören ist auch bei dieser Übung von zentraler Bedeutung.

Zungengeschichte

Förderbereiche: Mundmotorik

Bezug zur Sprachentwicklung: Die Zungengeschichte dient der Förderung der Mundmotorik. Diese ist insbesondere für die Artikulation von grosser Bedeutung. Die verschiedenen Bewegungen der Geschichte sind unterschiedlich anspruchsvoll und die Mundmotorik ist im Alter zwischen zwei und vier Jahren unterschiedlich weit entwickelt, weswegen noch nicht alle Kinder alle Bewegungen korrekt ausführen können. Übung macht den Meister!

Wischi-Waschi Lied

Förderbereiche: Wortschatz, Rhythmisieren

Bezug zur Sprachentwicklung: Für Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren spielt das Entdecken des eigenen Körpers eine wichtige Rolle. Dieses Lied soll helfen, den Wortschatz rund um die Körperteile zu erweitern.

Generell unterstützt Singen das Lernen von Begriffen. Die parallel dazu ausgeführten Bewegungen helfen die Aussagen der Lieder besser nachvollziehen zu können und sich die Begriffe zu merken. Die Melodie verdeutlicht den Sprechrhythmus und den Inhalt des Liedtextes.

Bilderbuch erzählen

Förderbereich: Wortschatz, Grammatik

Bezug zur Sprachentwicklung: Das gemeinsame Betrachten eines Bilderbuchs bietet eine gute Plattform für die Sprachförderung. Das Kind lernt neue Wörter kennen. Zudem hört es die korrekte Satzstruktur und kann diese durch Imitieren lernen.

Znüni vorbereiten

Förderbereich: Wortschatz, Grammatik

Bezug zur Sprachentwicklung: Das durch Sprache begleitete Handeln unterstützt das Erlernen und die Festigung von Begriffen, da eine direkte Verknüpfung zwischen Objekt und Wort hergestellt wird. Wiederholtes Versprachlichen erleichtert das Abspeichern der Begriffe. Die Präsentation von ganzen Sätzen ermöglicht das Erweitern der kindlichen Grammatik auf allen Ebenen.

Blasfiguren

Förderbereich: Mundmotorik, Blasen

Bezug zur Sprachentwicklung: Mit dieser Übung wird die Mundmuskulatur gestärkt und das gezielte und dosierte Blasen gefördert. Für die korrekte Bildung von Lauten ist ein angemessener Luftstrom unabdingbar. Auch die gestärkte Muskulatur trägt entscheidend zur korrekten Aussprache bei.

Geräuschmemory

Förderbereich: Auditive Wahrnehmung

Bezug zur Sprachentwicklung: Mit diesem Spiel wird das genaue Hinhören gefördert. Es geht darum, unterscheiden zu können, ob sich etwas gleich anhört oder nicht. Diese Fähigkeit ist zentral für das Hören und Produzieren von verschiedenen Lauten, die ähnlich oder unterschiedlich tönen können.

Naturmemory

Förderbereich: Wortschatz, visuelle Wahrnehmung und Merkfähigkeit

Bezug zur Sprachentwicklung: Das Naturmemory fördert den Wortschatz im Bereich der Natur. Das wiederholte Benennen der Begriffe unterstützt die Speicherung. Es geht in diesem Memory darum, durch genaues Hinsehen zwischen gleich oder nicht gleich zu unterscheiden und sich zu merken, wo die Gegenstände liegen. Diese Fähigkeiten bilden unter anderem eine Grundlage für den späteren Schriftspracherwerb.

„Alle Kinder..“

Förderbereich: Sprachverständnis, Wortschatz

Bezug zur Sprachentwicklung: Dieses Spiel fördert die Entwicklung des Sprachverständnisses. Die Kinder müssen genau hinhören und den Auftrag verstehen, um ihn korrekt auszuführen. Die anderen Kinder machen es möglich, dass eine Anweisung auch ausgeführt werden kann, wenn sie von einem Kind nicht vollständig verstanden wird. Somit wird der Wortschatz erweitert.

Ich sehe was, was du nicht siehst

Förderbereich: Wortschatz, Grammatik, Sprachverständnis

Bezug zur Sprachentwicklung: Durch dieses Spiel lernt das Kind neue Wörter, im speziellen Eigenschaftswörter, kennen und kann so den eigenen Wortschatz erweitern. Zudem kann es die korrekte grammatikalische Satzstruktur durch das wiederholte Hören verinnerlichen.

Rosinen picken

Förderbereich: Mundmotorik

Bezug zur Sprachentwicklung: Mit dieser Übung wird die Mundmuskulatur gestärkt und das gezielte Steuern dieser geübt. Für die korrekte Bildung von Lauten ist eine gestärkte und gezielt steuerbare Mundmuskulatur wichtig.

Spaghettiplausch

Förderbereich: Mundmotorik

Bezug zur Sprachentwicklung: Mit dieser Übung wird die Mundmuskulatur gestärkt und deren gezieltes Steuern geübt. Für die korrekte Bildung von Lauten ist eine gestärkte und gezielt steuerbare Mundmuskulatur unabdingbar.

Alternativfrage

Förderbereich: Grammatik, Wortschatz

Bezug zur Sprachentwicklung: Das Kind kann oder muss darauf in einer Mehrwortäußerung antworten. Auch wenn es die Wörter spontan noch nicht anwendet, kann es eine Wahl treffen und antworten.

Modulationstechniken

Förderbereich: Grammatik, Artikulation, Wortschatz

Bezug zur Sprachentwicklung: Durch die korrigierte oder erweiterte Sprache wird dem Kind ermöglicht, die zugrundeliegende Regelhaftigkeit zu entdecken. Durch das Modellieren, vor allem durch Erweiterung, wird das Kind auch im Wortschatzaufbau unterstützt.

3.2.2 Auswahl der Sprachförderideen zur Film- und Bildaufnahme

Um eine möglichst eindeutige Darstellung und Erklärung der Sprachförderideen zu erreichen, entschieden sich die Autorinnen, die Sammlung zusätzlich mit Film- und Bildaufnahmen zu ergänzen. Um eine Demo-Version der Sammlung zur Evaluation zu erstellen, wurden zum einen Alternativfrage und Modulationstechniken und zum anderen das Vorbereiten eines Znünis gefilmt. Alternativfrage und Modulationstechniken betreffen das Sprachverhalten der FaBe und können daher durch Filmaufnahmen optimal illustriert werden. Auch beim Znünivorbereiten geht es primär um das sprachliche Vorbild der Fachperson Betreuung und kann daher aus dem selben Grund durch Filmmaterial verdeutlicht werden. Bildaufnahmen finden sich als Illustrationen folgender Sprachförderideen: Zungengeschichte, Bilderbuch erzählen, Blasfiguren, Naturmemory, Rosinen picken und Spaghettiplausch. Das Ziel wäre, für eine definitive Version zusätzliche Film- und Bildaufnahmen zu erstellen, um alle Ideen zu illustrieren.

4 Das Projekt - Evaluation der Sammlung an Sprachförderideen

4.1 Befragung Fachpersonen Betreuung

Für die Evaluation der Sammlung an Sprachförderideen wurden Fachpersonen Betreuung mittels eines Fragebogens befragt.

4.1.1 Erstellung des Evaluationsbogens

Um die Demo-Version der Sammlung an Sprachförderideen und die dazugehörigen Film- und Bildaufnahmen zu evaluieren, wurde ein zweiseitiger Evaluationsbogen erstellt, mit dem Nachvollziehbarkeit und Attraktivität der einzelnen Ideen der Sammlung bewertet werden sollten. Beide Kriterien waren auf einer Skala von null bis drei zu beurteilen (vgl. Anhang: Fragebogen). Der qualitative Teil des Fragebogens bestand aus einer offenen Frage nach Wünschen oder Verbesserungsvorschlägen. Im Anschluss sollten der Umfang der Sammlung, die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag, der kostenlose Zugriff via Internet, der persönliche Gewinn der Sammlung und der Gewinn für die Berufsgruppe auf einer Skala von null bis drei beurteilt werden. Abschliessend wurde nach genauer Berufsbezeichnung und Anzahl Berufsjahren gefragt um einen allfälligen Trend aufgrund der Berufserfahrung erkennen zu können.

Warum haben sich die Autorinnen im Bezug auf die einzelnen Sprachförderideen für Nachvollziehbarkeit und Attraktivität und im Bezug auf die Sammlung für den Umfang, die Einteilung, den Zugriff und den Gewinn der Sammlung entschieden? Man erinnere sich hierfür der Forschungsfrage:

Wie muss eine theoriegeleitete Sammlung an Sprachförderideen für zwei- bis vierjährige Kinder aufgebaut und präsentiert sein, um die Integration in den Tagesablauf einer Kindertagesstätte durch die Fachperson Betreuung (FaBe) anzustreben?“

Nachvollziehbarkeit: Um eine Umsetzung der Ideen durch die Fachperson Betreuung zu ermöglichen, müssen sie eindeutig und leicht verständlich erklärt werden. Ideen, die nicht leicht nachvollziehbar sind, werden kaum im Krippenalltag umgesetzt.

Attraktivität: Ob eine Sprachförderidee attraktiv für die Umsetzung im Krippenalltag ist, ist von zentraler Bedeutung. Das Ziel der Sammlung ist, dass die Ideen auch wirklich von den betreuenden Personen in Kindertagesstätten umgesetzt werden. Wird eine Idee als nicht attraktiv eingestuft, wird sie den Weg in die Praxis nicht finden.

Umfang: Die Autorinnen entschieden sich für 15 Sprachförderideen. Der Umfang wurde bewusst eher klein gehalten, um eine Überflutung an Ideen zu verhindern. Es wird nicht nach zu grossem oder zu kleinem Umfang gefragt.

Einteilung nach Situationen im Krippenalltag: Es soll eine möglichst einfache Integration in den Krippenalltag erreicht werden, weswegen eine Einteilung nach Situationen vorgenommen wurde. Es galt herauszufinden, ob diese Überlegungen auch den Fachpersonen Betreuung schlüssig sind.

Kostenloser Zugriff via Internet: Um eine Umsetzung der Ideen zu ermöglichen, müssen die Ideen auf möglichst unkompliziertem Weg die Fachpersonen Betreuung erreichen können. Um Kosten und zeitlichen Aufwand möglichst tief zu halten, wurde der freie Zugriff via Internet gewählt.

Persönlicher Gewinn durch die Sammlung: Um zu erfahren, wie wertvoll die Sammlung eingeschätzt wird, wurde nach dem Gewinn durch die Sammlung für die FaBe gefragt. Ein möglicher Zusammenhang zwischen der Berufserfahrung und dem persönlichen Gewinn der Sammlung könnte sich hier zeigen.

Gewinn für den Berufsstand durch die Sammlung: Der Fragebogen dient auch dazu, den generellen Wert der Sammlung für den Berufsstand der Fachpersonen Betreuung zu ermitteln.

Um allfällige Unklarheiten oder Mängel aufzudecken, über die der quantitative Teil des Fragebogens keine direkte Auskunft gibt, wird anschliessend auch nach Wünschen oder Verbesserungsvorschlägen gefragt.

4.1.2 Verbreitung des Evaluationsbogens

Der Fragebogen wurde zusammen mit einer DVD, die die Sammlung an Sprachförderideen und die dazugehörigen Vorlagen und Filmaufnahmen enthielt, an Kitas verteilt. Durch persönliche Kontakte der Autorinnen konnten Betreuungspersonen in mehrere Kindertagesstätten dafür gewonnen werden, sich die Sammlung anzuschauen und sie zu bewerten. Es wurden insgesamt ca. 50 Bögen in 7 Kindertagesstätten verteilt.

Die ausgefüllten Bögen wurden im Anschluss innert 10 Tagen persönlich wieder abgeholt oder per beigelegtem Rücksendecouvert zurückgesendet. Die DVD mit der Sammlung wurde den Kindertagesstätten zum Dank überlassen.

4.2 Auswertung

In diesem Kapitel wird eine detaillierte Auswertung der Evaluationsbögen vorgenommen. Die Antworten werden teils quantitativ und teils qualitativ ausgewertet. Die Evaluation soll als Grundlage zur weiteren Bearbeitung dienen und erhebt nicht den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit.

Zuerst galt es herauszufinden, welche Ideen wie nachvollziehbar und attraktiv eingestuft wurden. Im Anschluss wurden auch die Daten der Fragen nach Umfang, Einteilung, Zugriff und Gewinn ausgewertet. Den letzten Teil des Kapitels bildet die qualitative Auswertung der Frage nach Wünschen und Verbesserungsvorschlägen. Die daraus folgenden Schlüsse und Anpassungen werden im Kapitel 4.3.2 dargestellt.

Nach Ablauf der Frist sind 23 ausgefüllte Fragebögen bei den Autorinnen eingegangen. Nicht alle Teilnehmenden haben alle Fragen beantwortet.

4.2.1 Quantitative Auswertung

Nachvollziehbarkeit

Die Nachvollziehbarkeit der Ideen wurde auf einer Skala von null bis drei bewertet (0= nicht nachvollziehbar, 1= nach Überlegen teilweise nachvollziehbar, 2= nach Überlegen nachvollziehbar, 3= problemlos nachvollziehbar). Um eine Umsetzung im Krippenalltag zu erreichen, legten die Autorinnen den Mindestwert 2.5 fest. Liegt der Mittelwert der Nachvollziehbarkeit einer Idee unter 2.5, sollten Anleitung und Beschreibung überarbeitet werden und die Möglichkeiten zusätzlicher Illustration betrachtet werden. Bei einem Wert über 2.5 kann die Idee ohne weitere Änderungen in dieser Form präsentiert werden.

Abb. 20: Mittelwerte Nachvollziehbarkeit

Das Diagramm über die Mittelwerte der Nachvollziehbarkeit zeigt, dass neun der fünfzehn Ideen einen Wert von 2.5 oder mehr erreicht haben. Folgende Sprachförderideen haben einen Wert von mindestens 2.5: Wo spielt die Musik, Körperkonzert, Zungengeschichte, Bilderbuch erzählen, Znüni vorbereiten, Geräuschmemory, Naturmemory, Ich sehe was, was du nicht siehst und Modulationstechniken.

Den Grenzwert nicht erreicht haben: Wischi-Waschi Lied, Blasfiguren, „Alle Kinder...“, Rosinen picken, Spaghettiplausch und Alternativfrage. Die Alternativfrage hat nur einen Wert von 1.9 erreicht, was bedeutet, dass sie auch nach gründlichem Überlegen nur teilweise nachvollziehbar ist.

Auf der Grundlage, dass der Mittelwert der Nachvollziehbarkeit aller Ideen bei 2.4 liegt, kann der Schluss gezogen werden, dass die Sammlung generell nachvollziehbar ist. Um wie bereits erwähnt eine Umsetzung im Krippenalltag wahrscheinlicher zu machen, müssen jedoch alle Ideen, die den Grenzwert von 2.5 unterschreiten, überarbeitet werden (vgl. Kapitel 4.3 Überarbeitung der Sammlung).

Attraktivität

Die Attraktivität zur Umsetzung im Krippenalltag wurde auf einer Skala von null bis drei bewertet (0= gar nicht attraktiv, 1= eher weniger attraktiv, 2= eher attraktiv, 3= sehr attraktiv). Auch bei der Attraktivität wurde der Grenzwert von 2.5 gesetzt. Sprachförderideen, die den Grenzwert unterschreiten werden mit grosser Wahrscheinlichkeit in der Praxis nicht umgesetzt. Als Schlussfolgerung müsste man alle Ideen mit einem zu kleinen Wert verwerfen und nicht in die Endfassung der Sammlung übernehmen.

Abb. 21: Mittelwerte Attraktivität

Das Diagramm über die Mittelwerte der Attraktivität zeigt, dass acht der fünfzehn Sprachförderideen einen Wert von 2.5 oder mehr erreicht haben. Folgende Ideen haben einen Wert von mindestens 2.5: Körperkonzert, Zungengeschichte, Bilderbuch erzählen, Znüni vorbereiten, Geräuschmemory, Naturmemory, Ich sehe was, was du nicht siehst und Modulationstechniken.

Den Grenzwert nicht erreicht haben: Wo spielt die Musik, Wischi-Waschi Lied, Blasfiguren, „Alle Kinder...“, Rosinen picken, Spaghettiplausch und Alternativfrage. Einzig die Alternativfrage hat einen Wert von unter zwei erreicht, was bedeutet, dass sie eher weniger attraktiv für die Umsetzung im Krippenalltag ist.

Aber: Wie die untenstehende Grafik zeigt, besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen Nachvollziehbarkeit und Attraktivität. Dies lässt darauf schliessen, dass Ideen, die nachvollziehbar vermittelt werden, auch als attraktiver eingestuft werden.

Abb. 22: Zusammenhang zwischen Nachvollziehbarkeit und Attraktivität

Um eine Sprachförderidee definitiv auszuschliessen, bedürfte es einer erneuten Befragung mit angepasster Anleitung und Beschreibung. Nur so könnte man ausschliessen, dass die niedrige Nachvollziehbarkeit eine tiefere Einschätzung der Attraktivität bewirkt. Die vollständige Überarbeitung und erneute Evaluation der Sammlung an Sprachförderideen würde den Rahmen dieser Arbeit jedoch sprengen. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll, Ideen bereits zu verwerfen. Sprachförderideen, die den Grenzwert nicht erreichen, müssen jedoch überarbeitet und allenfalls erneut evaluiert werden.

Umfang, Einteilung, Zugriff und Gewinn der Sammlung

Der Umfang der Sammlung, die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag, der kostenlose Zugriff via Internet und der persönliche und allgemeine Gewinn durch die Sammlung wurden auf einer Skala von null bis drei bewertet. Es wurden keine genaueren Bezeichnungen der Werte vorgegeben.

Abb. 23: Umfang, Einteilung, Zugriff und Gewinn

Der **Umfang der Sammlung** wurde mit durchschnittlich 2.6 bewertet. Es besteht kein Bedarf, den Umfang anzupassen, da der Wert im obersten Bereich liegt und somit für grosse Zufriedenheit spricht. Es wurde nicht evaluiert, ob die Sammlung zu klein oder zu gross ist. Da das Ergebnis jedoch durchaus positiv ist, besteht keine Notwendigkeit, dies genauer zu untersuchen.

Die **Einteilung nach Situationen im Krippenalltag** wurde mit dem Mittelwert von 2.4 bewertet. Der relativ hohe Wert spricht für die vorgenommene Einteilung. Es gingen im qualitativen Teil keine Rückmeldungen ein, die darauf schliessen liessen, dass eine andere Einteilung präferiert worden wäre. Es wurde jedoch nicht explizit danach gefragt. Das Resultat lässt den Schluss zu, dass die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag sinnvoll und angebracht ist.

Der kostenlose **Zugriff via Internet** erreichte den Spitzenwert von 2.7. Wie erwartet stiess der jederzeit verfügbare und kostenlose Internetzugang auf positive Resonanz. Der sehr hohe Wert unterstützt die These, dass durch das Medium Internet eine Zielgruppenerreichung möglich ist. Für eine allfällige Publikation der Sammlung wäre das Internet (Homepage der HfH: www.logopaedieundpraevention-hfh.ch) die ideale Lösung.

Der **Gewinn** der Sammlung wurde unterschiedlich eingestuft. Der persönliche Gewinn erreichte einen Wert von 2.1 und der Gewinn für die Berufsgruppe einen etwas höheren von 2.3. Es ist kein Trend ersichtlich, der einen Zusammenhang zwischen der Anzahl Jahre Berufserfahrung und der Einschätzung des Gewinns zeigen würde. Es haben teilweise Personen mit wenig Berufserfahrung den Gewinn für sich persönlich niedriger als für die Berufsgruppe eingeschätzt, aber auch Personen mit viel Berufserfahrung den persönlichen Gewinn als höher. Die Anzahl an Jahren Berufserfahrung hat keinen Einfluss auf die Einschätzung der Höhe des Gewinns. Sowohl Personen mit viel, als auch solche mit wenig Berufserfahrung schätzen ihn in etwa gleich ein.

4.2.2 Qualitative Auswertung

Der qualitative Teil der Umfrage, bietet die Möglichkeit, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge anzubringen. Die zum Teil ausführlichen Voten finden sich auf den Fragebögen im Anhang. Die Kommentare konnten in drei Gruppen aufgeteilt werden: Positive Kritik, negative Kritik und Allgemeines. Zwölf von dreiundzwanzig Personen haben den qualitativen Teil ausgefüllt und Anregungen oder Kritik angebracht.

Als **positiv** wurde mehrfach die gute Nachvollziehbarkeit genannt. „Tolle Ideen, die gut nachvollziehbar sind.“ Dies bestätigt noch einmal das Resultat der quantitativen Untersuchung, die gezeigt hat, dass die Sammlung als sehr nachvollziehbar eingeschätzt wurde. Ebenfalls mehrfach bemerkt wurde das Erhalten neuer Anregungen durch die Sammlung an Sprachförderideen. Es zeigt sich, dass ein Projekt dieser Art Anklang findet und den Fachpersonen Betreuung über ihre Ausbildung hinaus neue Inputs und Ideen bieten kann. Das Angebot wurde als attraktiv bezeichnet.

Der Aufbau und die Darstellung der Sammlung an Sprachförderideen wurde als positiv empfunden, was sich durch Aussagen wie „Schöne Präsentation und übersichtliche Darstellung in der PDF-Datei“ oder „Sehr toll, klar gestaltet“ zeigt. Weiter wurde die Umfrage an sich gelobt mit „tolle Umfrage“.

Als eher **negativ** wurden am häufigsten (sechs mal) die Altersangaben bewertet. Verschiedene Bemerkungen zeigten, dass die Sprachförderideen der Sammlung nach Ansicht der Befragten für zweijährige Kinder oft zu schwierig sind. „Einige Ideen finde ich für zweijährige Kinder fast noch zu schwierig“ oder „Grundsätzlich finde ich, dass ihr sehr viele und spannende (auch sehr attraktive) Angebote ausgesucht habt. Für zweijährige Kinder sind einige jedoch zu schwer..“ und „Sehr viele attraktive Angebote, jedoch das Alter zum Teil etwas zu jung festgelegt“ sind einige Beispiele hierfür.

Ein weiterer Kritikpunkt an die Sammlung war das Spielen mit Essen. „Ich persönlich finde, dass mit Essen nicht gespielt werden sollte und dies den Kindern beizubringen, deswegen finde ich „Rosinen picken“ und „Spaghettiplausch“ nicht geeignet.“ Das Rosinenpicken und der Spaghettiplausch wurden dadurch als weniger attraktiv eingeschätzt. Andere Befragte sprachen sich jedoch dafür aus, dass das Spielen mit Essen einfach nicht zur Gewohnheit werden dürfe. „Als Ausnahmen durchführen gut, jedoch sollte es nicht zur Essgewohnheit werden.“

Die Nachvollziehbarkeit wurde nicht nur als positive, sondern auch als negative Kritik genannt. Einige Ideen seien schwer oder nur teilweise umsetzbar. Es wurde jedoch kein Kommentar dazu abgegeben, welche Ideen konkret gemeint waren.

Jeweils einmal als Kritik genannt wurde eine Verniedlichungsform im Wischi-Waschi Lied und dass die Kinder selbst bestimmen sollten, was sie zum Znüni essen wollen.

Generell wurde mehrfach genannt, dass es wichtig sei, die Individualität der Kinder und ihrer Entwicklung zu beachten. Die Befragten erhielten im Rahmen der Evaluation keine theoretischen Grundlageninformationen. Dies wäre auf jeden Fall angebracht, um zum Beispiel die Individualität anzusprechen und klarzustellen, dass nicht alle Kinder im Alter von zwei Jahren auf

dem selben Stand in ihrer Entwicklung sind.

Diese Aussage entschärft auch etwas die Hauptkritik an der Sammlung. Die Altersangaben dienen mehr zur Orientierung und nicht als festgelegte Grenze. Die Autorinnen haben im Rahmen der Film- und Bildaufnahmen die Erfahrung gemacht, dass zweijährige Kinder absolut in der Lage sein können, die Inhalte der Sammlung mitzumachen. Eine klare Information über Entwicklungsvarianz ist jedoch unbedingt anzufügen (vgl. Kapitel 2.1.3 Spracherwerbsstand von zwei- bis vierjährigen Kindern).

4.3 Überarbeitung der Sammlung – eine Zukunftsaussicht

Dieses Kapitel soll Einblick geben in die der Evaluation nachfolgenden Bearbeitung der Sammlung an Sprachförderideen. Im ersten Teil geht es darum, aufzuzeigen was an Form und generellem Inhalt allenfalls angepasst werden müsste. Im zweiten Teil folgt eine Auseinandersetzung mit den einzelnen Sprachförderideen der Sammlung.

4.3.1 Form und Inhalt

Der kostenfreie **Zugriff via Internet** wurde mit einem Mittelwert von 2.7 als sehr angebracht bewertet. Bei einer allfälligen Realisierung des Projektes ermöglicht das Medium Internet eine gute Zielgruppenerreichung.

Der **Umfang** der Sammlung an Sprachförderideen ist laut den an der Umfrage teilnehmenden Fachpersonen Betreuung angemessen (Mittelwert 2.6).

Die **Einteilung der Ideen nach Situationen im Krippenalltag** stiess ebenfalls auf gute Resonanz. Mit einem Mittelwert von 2.4 bestätigten die Befragten die Sinnhaftigkeit dieser Struktur. Die **Darstellung** der Sammlung mit Unterstützung von Piktogrammen wurde als übersichtlich und ansprechend befunden.

Inhaltlich sollte die Sammlung durch eine kurze Einführung in die Theorie ergänzt werden, um Missverständnisse zu vermeiden und allfällige Wissenslücken zu füllen. Dies betrifft in erster Linie die Altersangabe. Die Sammlung wurde für zwei- bis vierjährige Kinder erstellt, jedoch mehrfach als zu schwierig für Zweijährige eingestuft. Ein theoretischer Input zur Sprachentwicklung und deren grosser Varianz könnte helfen, diesen Kritikpunkt etwas zu entschärfen. Allenfalls müsste eine Anpassung der Altersspanne in Betracht gezogen werden.

4.3.2 Sprachförderideen

Wo spielt die Musik

Nachvollziehbarkeit: 2.5

Attraktivität: 2.4

Aufgrund des guten Wertes für die Nachvollziehbarkeit und des nur knapp nicht ausreichenden Wertes für die Attraktivität kann „Wo spielt die Musik“ in der vorgesehenen Form in die Endfassung übernommen werden. Bei einer allfälligen weiteren Evaluation würde sich zeigen, ob die Attraktivität weiterhin unter dem Grenzwert liegt.

Körperkonzert

Nachvollziehbarkeit: 2.5

Attraktivität: 2.5

Das „Körperkonzert“ kann in der vorgesehenen Form in die Endfassung übernommen werden.

Zungengeschichte

Nachvollziehbarkeit: 2.6

Attraktivität: 2.5

Die „Zungengeschichte“ kann in der vorgesehenen Form in die Endfassung übernommen werden

Wischi-Waschi Lied

Nachvollziehbarkeit: 2.3

Attraktivität: 2.2

Das „Wischi-Waschi Lied“ muss überarbeitet werden. Anleitung und Beschreibung müssen präziser sein, um durch eine gesteigerte Nachvollziehbarkeit auch die Attraktivität zu erhöhen. Eine Ton- oder Filmaufnahme des Liedes könnte die Umsetzung auch deutlich erleichtern und attraktiver machen.

Bilderbuch erzählen

Nachvollziehbarkeit: 2.6

Attraktivität: 2.6

Das „Bilderbuch erzählen“ kann in der vorgesehenen Form in die Endfassung übernommen werden.

Znüni vorbereiten

Nachvollziehbarkeit: 2.5

Attraktivität: 2.6

Das „Znüni vorbereiten“ kann in der vorgesehenen Form in die Endfassung übernommen werden.

Blasfiguren

Nachvollziehbarkeit: 2.3

Attraktivität: 2.3

Beschreibung und Anleitung der „Blasfiguren“ müssen überarbeitet werden. Um eine bessere Nachvollziehbarkeit zu erreichen, wäre allenfalls eine detaillierte Bastelanleitung zu erstellen.

Geräuschmemory

Nachvollziehbarkeit: 2.7

Attraktivität: 2.7

Das „Geräuschmemory“ kann in der vorgesehenen Form in die Endfassung übernommen werden.

Naturmemory

Nachvollziehbarkeit: 2.7

Attraktivität: 2.8

Das „Naturmemory“ kann in der vorgesehenen Form in die Endfassung übernommen werden.

„Alle Kinder...“

Nachvollziehbarkeit: 2.2

Attraktivität: 2.3

Das „Alle Kinder...“- Spiel muss überarbeitet werden. Es bedarf einer ausführlicheren und eindeutigeren Anleitung. Filmaufnahmen könnten die Nachvollziehbarkeit deutlich erhöhen.

Rosinen picken

Nachvollziehbarkeit: 2.3

Attraktivität: 2.2

Anleitung und Beschreibung von „Rosinen picken“ müssen überarbeitet werden. Eine Anleitung mit weniger Varianten wäre allenfalls angebracht, um keine Verwirrung hervorzurufen. Weitere Film- oder Bildaufnahmen erachten die Autorinnen in diesem Fall für nicht notwendig. Um das dauernde Spielen mit Essen zu verhindern, müssten klare Grenzen gesetzt werden.

Spaghettiplausch

Nachvollziehbarkeit: 2.2

Attraktivität: 2.4

Der „Spaghettiplausch“ muss überarbeitet werden. Es muss genauer eruiert werden, inwiefern Beschreibung und Anleitung angepasst werden müssen. Auch hier gilt, das Spielen mit Essen zu beschränken.

Alternativfrage

Nachvollziehbarkeit: 1.9

Attraktivität: 1.7

Die „Alternativfrage“ muss gründlich überarbeitet werden. Zusätzliche Filmbeispiele und theoretisches Hintergrundwissen könnten helfen, die Nachvollziehbarkeit zu erhöhen. Die Autorinnen vermuten ein Missverständnis bei dieser Idee, da sie aus beruflicher Erfahrung wissen, dass sehr oft unbewusst Alternativfragen gestellt werden wie zum Beispiel „Möchtest du Tee oder Wasser trinken?“.

Modulationstechniken

Nachvollziehbarkeit: 2.5

Attraktivität: 2.5

Die Modulationstechniken können in der vorgesehenen Form in die Endfassung übernommen werden.

Abschliessend kann bemerkt werden, dass die Sprachförderideen generell auf positive Resonanz gestossen sind und auch meist als attraktiv für die Umsetzung im Krippenalltag eingestuft wurden. Um jedoch eine optimale Nutzung zu ermöglichen, müssen mehrere Ideen sprachlich und inhaltlich überarbeitet und angepasst werden. Bei einer allfälligen Realisierung des Projektes wären zusätzliche Film- und Bildaufnahmen zur Verdeutlichung unbedingt angebracht.

5 Beantwortung der Fragestellung

Dieses Kapitel widmet sich der Beantwortung der Forschungsfrage und der Überprüfung der Hypothesen, die als Grundlage dieser Arbeit dienen.

Wie muss eine theoriegeleitete Sammlung an Sprachförderideen für zwei- bis vierjährige Kinder aufgebaut und präsentiert sein, um die Integration in den Tagesablauf einer Kindertagesstätte durch die Fachperson Betreuung (FaBe) anzustreben?

Hypothese 1:

Durch eine auf der HfH-Homepage (www.logopaedieundpraevention-hfh.ch) zur Verfügung stehenden theoriegeleiteten Sammlung an Sprachförderideen für zwei bis vierjährige Kinder in Form Text, Film und Bild, ist es möglich die Zielgruppenerreichung zu optimieren.

Hypothese 2:

Die theoriegeleitete Sammlung an Sprachförderideen soll so aufgebaut sein, dass sie den sprachlichen Entwicklungsstand aller Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren möglichst parallel und in gleichen Massen berücksichtigt. Es kann ein produktiver Umgang mit Heterogenität erreicht werden.

Im Verlaufe des Arbeitsprozesses zeigten sich verschiedene Aspekte als zentral für die Beantwortung der Fragestellung. Es sind dies:

- Theoriegeleitetheit
- Geeignete Auswahl der Sprachförderideen
- Altersspanne
- Aufbau und Präsentation der Sammlung
- Zielgruppenerreichung via Internet
- Gewinn für Fachperson Betreuung

Die folgenden Unterkapitel sollen diese Aspekte und ihren Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage aufzeigen. Die Berücksichtigung aller Punkte kann dem Auftrag der Forschungsfrage gerecht werden.

5.1 Theoriegeleitetheit

Die Sammlung an Sprachförderideen entstand theoriegeleitet. Aufgrund aller Mittelwerte, welche die einzelnen Sprachförderideen durch die Evaluation erhielten, kann die Wichtigkeit der Theoriegeleitetheit bei der Entstehung der Sammlung an Sprachförderideen als bestätigt angesehen werden. Der Spracherwerb von zwei- bis vierjährigen Kindern soll also unter der Berücksichtigung von Theorien gefördert werden. In vorliegender Arbeit haben sich die Autorinnen an verschiedenen Sprach- und Spielentwicklungstheorien, sowie an Theorien zu vorsprachlichen Fähigkeiten orientiert (vgl. Kapitel 2 Theoretische Grundlagen).

5.2 Auswahl der Sprachförderideen

Die Sammlung sollte nicht nur theoriegeleitet, sondern auch den Bedürfnissen der Fachpersonen Betreuung angepasst sein, um die Integration in den Tagesablauf einer Kindertagesstätte zu ermöglichen. Eine möglichst hohe Attraktivität zur Umsetzung im Krippenalltag sollte angestrebt werden. Die Sprachförderideen sollten sich auch in Situationen im Krippenalltag, wie zum Beispiel dem Basteln, einfügen. Es ist darauf zu achten, dass weder aufwändige Vorbereitung noch kostspieliges Material nötig sind.

Die Ideen müssen dem Sprach- und Spielentwicklungsstand von zwei- bis vierjährigen Kindern angepasst sein und eine möglichst heterogene Förderung zulassen. Die Sprachförderideen decken folgende Förderbereiche ab: Auditive Wahrnehmung, Imitation, Mundmotorik, Semantik und Lexikon, Rhythmus und Melodie, Grammatik, Blasen und Luftstromlenkung, visuelle Wahrnehmung, Sprachverständnis und Artikulation

5.3 Altersspanne

Die Sammlung an Sprachförderideen wurde so aufgebaut, dass sie den sprachlichen Entwicklungsstand aller Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren möglichst parallel und in gleichen Massen berücksichtigt. Somit sollte ein produktiver Umgang mit Heterogenität erreicht werden. Jede Sprachförderidee muss mit zwei- bis vierjährigen Kindern in altersdurchmischten Gruppen durchführbar sein. Eine allfällige Abweichung müsste in der Sammlung explizit gekennzeichnet werden. Die Voten einiger Fachpersonen Betreuung im Rahmen der Evaluation haben gezeigt, wie wichtig die genaue Anpassung der Sprachförderideen an die genannte Altersgruppe ist.

5.4 Aufbau und Präsentation

Ein klarer Aufbau und eine ansprechende Gestaltung sind Bedingungen, die eine Sammlung an Sprachförderideen unbedingt erfüllen muss. Sie sind die Grundlage für eine tatsächliche Anwendung der Sammlung. Ein adäquater Umfang sorgt für die Möglichkeit, Ideen umzusetzen, ohne Überforderung durch zu viel Information. Ein strukturierter Aufbau der Sammlung sorgt für mehr Benutzerfreundlichkeit. In einer Kindertagesstätte mit wiederkehrenden Tagesstrukturen ist die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag sinnvoll. Die Unterstützung der Gliederung durch Piktogramme für Situationen und Förderbereiche erleichtert die Handhabung zusätzlich.

5.5 Zielgruppenerreichung

Die Hypothese, dass sich der kostenlose Zugriff der Sammlung an Sprachförderideen via Internet positiv auf die Zielgruppenerreichung auswirkt, sehen die Autorinnen nach der Auswertung der Evaluationsbögen als bestätigt an (vgl. Kapitel 4.2.1).

5.6 Gewinn für Fachpersonen Betreuung

Die Auswertung der Evaluationsbögen ergab, dass sowohl der persönliche Gewinn, als auch der Gewinn der Sammlung an Sprachförderideen für die Berufsgruppe Fachpersonen Betreuung als hoch eingestuft wird. Sowohl die quantitative, als auch die qualitative Auswertung bestätigten die Hypothese, dass Fachpersonen Betreuung durch die Sammlung an Sprachförderideen neue Ideen und Anregungen für ihren beruflichen Alltag erhalten (vgl. Kapitel 4.2.1 und 4.2.2).

6 Fazit und Ausblick

6.1 Ergebnisse

Die Autorinnen sind mit den Ergebnissen ihrer Arbeit sehr zufrieden. Die Sammlung an Sprachförderideen wurde theorie- und kriteriengeleitet erstellt und durch Fachpersonen Betreuung erstmals evaluiert. Die entstandene Sammlung kann in dieser Form bereits als Prototyp verwendet werden. Eine Verknüpfung von Theorie und Praxis wurde erreicht.

6.2 Reflexion

Die Autorinnen bewerten ihren Arbeitsprozess als positiv. Sie waren von Anfang an bemüht, sich an den aufgestellten Zeitplan zu halten und die Zwischenziele zu erreichen. Die positiven Seiten der Teamarbeit schöpften sie vollständig aus. Gegenseitig berieten sie sich immer wieder und es entstanden anregende und für die Entstehung der Arbeit wertvolle Diskussionen. Die Zusammenarbeit wird als gelungen und gewinnbringend betrachtet.

Für das Erstellen der Film- und Bildaufnahmen zur Illustration der Sammlung an Sprachförderideen wäre mehr Zeit von Nöten gewesen. Rückblickend würden sich die Autorinnen auch mehr Zeit für das Kennenlernen mit den Kindern nehmen.

Das Erstellen vorliegender Arbeit wird als äusserst wertvoll für die zukünftige logopädische Praxis angesehen. Die Autorinnen haben erfahren, wie gewinnbringend Teamarbeit sein kann und werden diesen Gedanken in ihr späteres Handeln einfliessen lassen können. Durch die intensive Beschäftigung mit der Theorie über die Sprach- und Spielentwicklung von Kindern, konnte ein grosses Fachwissen erarbeitet werden. Zudem haben die Autorinnen erfahren, wie wichtig eine gute Organisation für das Gelingen eines grösseren Projektes ist. Die intensive Beschäftigung mit dem Thema Gesundheitsförderung hat die Wichtigkeit dieses Themas bestätigt und wird den Autorinnen für zukünftige Projekte hilfreich sein.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Erstellen vorliegender Bachelorarbeit viele neue Aspekte aufzeigte, welche den Autorinnen in ihrer späteren beruflichen Praxis von Nutzen sein können.

6.3 Ausblick

Die Sammlung an Sprachförderideen liegt in einer ersten Form vor. Das Endziel ist eine Publikation der Sammlung auf der Präventionswebseite der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (www.logopaediundpraevention-hfh.ch). Die Sammlung wurde mittels Befragung von Fachpersonen Betreuung durch einen Fragebogen ein erstes Mal grundlegend evaluiert. Für eine allfällige Veröffentlichung sind eine Überarbeitung und eine erneute, fundierte Evaluation der Sammlung nötig. Auf der Grundlage der ersten Evaluation können einzelne Übungen, die die erforderlichen Mindestwerte nicht erreicht haben, überarbeitet und anschliessend nach einer weiteren Evaluation gegebenenfalls durch andere Sprachförderideen ersetzt werden. In Kapitel 4.3.2 findet sich eine Übersicht über alle Ideen mit Vorschlägen zur Überarbeitung.

Um die Sammlung einem breiteren Publikum bekannt zu machen, wäre es nötig, durch Information in Papierform und/oder per Mail möglichst viele Fachpersonen Betreuung zu erreichen. Die bereits zahlreichen Besucher der Webseite der Hfh und Mund zu Mund Propaganda würden die Reichweite der Sammlung vergrössern.

6.4 Danksagungen

In erster Linie bedanken wir uns bei unserem Betreuer Wolfgang G. Braun für die kompetente fachliche und organisatorische Beratung. Den Kindern und ihren Eltern, die sich für die Aufnahmen zur Verfügung gestellt haben, danken wir herzlich für die Zusammenarbeit. Bei Matthew Kingsley Black bedanken wir uns für die grosse Hilfe bei der Erstellung und Bearbeitung der Film- und Bildaufnahmen. Weiter bedanken wir uns bei allen an der Umfrage beteiligten Fachpersonen für die ehrlichen und konstruktiven Rückmeldungen. Ein Dank geht auch an alle Lektoren und Personen die uns anderweitig während dem Prozess der Bachelorarbeit unterstützt haben.

7 Verzeichnisse

7.1 Literaturverzeichnis

Baumgartner, S. & Füssenich, I. (2002). *Sprachtherapie mit Kindern* (5. Aufl.). München und Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion Kanton Basellandschaft, Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote (2013). *Gesuch um eine Bewilligung zum Führen einer Kindertagesstätte: Erläuterungen zum Bewilligungsgesuch*. Zugriff am 20.12.13 unter: http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/ekd/kjb/kind_jugend/formulare/kita_erlaeuterungen.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2012). *Richtlinien über die Bewilligung von Kinderkrippen*. Zugriff am 20.12.2013 unter: http://www.ajb.zh.ch/dam/bildungsdirektion/ajb/kinderjugendhilfe/dateien/tagesbetreuung/Richtlinien_Bewilligung_Krippen.pdf

Bond, M. & Hart, E. (2001). *Aktionsforschung. Handbuch für Pflege-, Gesundheits- und Sozialberufe*. Bern: Hans Huber Verlag.

Braun, W. & Mannhard, A. (2008). *Sprache erleben – Sprache fördern. Praxisbuch für Erzieherinnen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Braun, W. & Steiner, J. (2012). *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung. Einführung mit Materialien*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Brügge, W. & Mohs, K. (2007). *Therapie der Sprachentwicklungsverzögerung. Eine Übungssammlung* (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Erziehungsdepartement Basel-Stadt, Abteilung Tagesbetreuung (2008). *Leitsätze Sprachförderung*. Zugriff am 20.12.13 unter: http://www.ed-bs.ch/jfs/jfa/tagesbetreuung/sprachfoerderung/sprachf_leitsaetze

Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt. *Schullehrplan berufskundlicher Unterricht Fach-frau/Fachmann Betreuung KB EFZ 3-jährig*. Zugriff am 26.12.13 unter: <http://www.bfsbs.ch/downloads/2012-06-29-lehrplan-bet-fertig-11.6.2012.pdf>

Gontard, A. (Hrsg.). & Papousek, M. (2003). *Spiel und Kreativität in der frühen Kindheit. Leben lernen 159*. Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta.

Grimm, H. (2012). *Störungen der Sprachentwicklung. Grundlagen – Ursachen – Diagnose – Intervention – Prävention* (3., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

- Grohnfeldt, M. (Hrsg.). (2007). *Lexikon der Sprachtherapie*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Hochschule für Heilpädagogik (2012). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*.
- Hurrelmann, K., Klotz, T. & Haisch, J. (Hrsg.). (2007). *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hans Huber Verlag.
- Kannengiesser et al. (2013). *Nashorner haben ein Horn. Sprachförderung in Spielgruppen und Kindertageseinrichtungen*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Kleikamp, L. & Jöcker, D. (2002). *1,2,3 – wir singen mit*. Münster: Menschenkinderverlag.
- Lentes, S. & Thiesen, P. (Hrsg.). (2004). *Ganzheitliche Sprachförderung. Ein Praxisbuch für Kindergarten, Schule und Frühförderung* (2. Aufl.). Weinheim/Basel: Beltz Verlag.
- Leyendecker, Ch. (Hrsg.). (2008). *Gemeinsam Handeln statt Behandeln. Aufgaben und Perspektiven der Komplexleistung Frühförderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels. Von den frühesten Spielen bis zum Computerspiel* (3., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Müller Kucera, K. & Bauer, T. (2001). *Kindertagesstätten zahlen sich aus. Jeder eingesetzte Franken bringt drei bis vier Franken an die Gesellschaft zurück. Edition Sozialpolitik, Nr. 5a*. Zugriff am 21.12.13 unter:
<http://www.buerobass.ch/pdf/2001/Kindertagesst.pdf>
- Neumann, K., Noterdaeme, M. (Hrsg. in equal authorship), Kauschke, C., Kiesel-Himmel, C. & Langen-Müller, U. (2011) *Diagnostik von Sprachentwicklungsstörungen (SES), unter Berücksichtigung umschriebener Sprachentwicklungsstörungen (USES)*. Zugriff am 2.11.13 unter:
http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/049006l_S2k_Sprachentwicklungsstoerungen_Diagnostik_2013-06_01.pdf
- Profawo (2013). *Pädagogische Schwerpunkte der Kids & Co Kindertagesstätten*. Zugriff am 20.12.13 unter:
http://www.profawo.ch/cms/upload/Broschre_Pd.Konzept2013_DE_web.pdf
- Renner, M., (2008). *Spieltheorie und Spielpraxis. Ein Lehrbuch für pädagogische Berufe* (3., neu überarbeitete Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lamertus-Verlag.
- Simon, S. & Zogg, C. (2013). *Familienergänzende Kinderbetreuung im Kanton Graubünden. Analyse der Betreuungssituation*. Zugriff am 21.12.13 unter: <http://upload.sitesystem.ch/B2DBB-48B7E/6DB445865A/6704411498.pdf>

Stamm, M. (2009). *Frühkindliche Bildung in der Schweiz. Eine Grundlagenstudie im Auftrag der Schweizerischen UNESCO-Kommission*. Fribourg: Universität Fribourg-CH.

Szagun, G. (2011). *Sprachentwicklung beim Kind. Vollständig überarbeitete Neuauflage*. (4. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Tietz, K. (Red.). (2008). *Oben drüber und unten durch. Bewegte Sprachförderung*. Aachen: Meyer & Meyer Verlag.

Tracy, R. (2007). *Wie Kinder Sprache lernen, und wie wir sie dabei unterstützen können*. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag GmbH+Co. KG.

Troschke, J. (2008). *Grundwissen. Prävention Gesundheitsförderung*. Bern: Hans Huber Verlag.

Universität Salzburg: Paschon und Zeilinger (2008). *SBK Salzburger Beobachtungskonzept, Entwicklungspsychologischer Teil: Alter: 0-3 Jahre (Krippenbereich)*. Zugriff am 1.2.14 unter: <https://www.sbg.ac.at/erz/people/paschon/sbkk/SBK03-Entwicklungspsychologieteil.pdf>

Verband Kindertagesstätten der Schweiz KiTaS (2008). *KiTaS-Richtlinien*. Zugriff am 20.12.13 unter: http://www.kitas.ch/fileadmin/user_upload/ueber_uns/Arbeitsweise/KiTaS_RL_2008_01-1.pdf

Zollinger, B. (2010). *Die Entdeckung der Sprache* (8., unveränderte Aufl.). Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag.

Zuberbühler, T. (2004). *Konzept und Leitbild. Was ist ein Konzept*. Zugriff am 29.12.13 unter: <http://www.horte-online.ch/information/konzept.html>

Zysk, S. (2013). *Spielend vom Baby zum Vorschulkind. Die kindliche Entwicklung von 0-5 Jahren richtig einschätzen und gezielt fördern in Krippe, Kiga und zu Hause*. Münster: Ökotopia Verlag.

7.2 Quellenverzeichnis Piktogramme

Piktogramm Artikulation, Zugriff am 10.1.14 unter: <http://www.fotosearch.de/ARP115/talk/>

Piktogramm Basteln, Zugriff am 10.1.14 unter: <http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=42017&picture=schere-silhouette&jazyk=DE>

Piktogramm Blasen, Zugriff am 10.1.14 unter: <http://www.dfc-vulkaneifel.de/artikel/18-homepage/86-dhv-wetter-25052012.html>

Piktogramm Draussen, Zugriff am 10.1.14 unter: <http://www.freebievectors.com/en/illustration/3083/oak-tree-clip-art/>

Piktogramm Essen, Zugriff am 10.1.14 unter: <http://www.fotosearch.de/bilder-fotos/eßlöffel.html>

Piktogramm Grammatik, Zugriff am 10.1.14 unter: <http://jtlshop2.3stepsfusion.eu/index.php?a=106>

Piktogramm Hören, Zugriff am 10.1.14 unter: <http://www.fotosearch.de/IMZ005/bon0268/>

Piktogramm Imitation, Zugriff am 10.1.14 unter: <http://www.canstockphoto.de/schwarz-hand-spiegel-freigestellt-2385150.html>

Piktogramm Immer, Zugriff am 10.1.14 unter: <http://www.alimentaonline.ch/Dossiers/DossierDetails/tabid/123/Article/127448/Default.aspx>

Piktogramm Kleingruppe, Zugriff am 10.1.14 unter: <http://www.clker.com/clipart-206202.html>

Piktogramm Kreissituation, Zugriff am 10.1.14 unter: <http://sitedepoesias.com/poesias/43459>

Piktogramm Mundmotorik, Zugriff am 10.1.14 unter: http://de.123rf.com/photo_2367888_mund-symbol.html

Piktogramm Rhythmus und Melodie, Zugriff am 10.1.14 unter: http://de.clipartlogo.com/image/musical-note-3-clip-art_440486.html

Piktogramm Sehen, Zugriff am 10.1.14 unter: http://de.123rf.com/photo_2694785_illustration-von-schwarz-weiss-comic-auge.html

Piktogramm Sprachverständnis, Zugriff am 10.1.14 unter: http://de.123rf.com/photo_4971666_gl-hbirne-vektor-illustration.html

Piktogramm Wortschatz, Zugriff am 10.1.14 unter: http://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/open-bible-01-clip-art_385705.htm

7.3 Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Entwicklungsbereiche, die zur Entdeckung der Sprache führen nach Zollinger	12
Tab. 2: Vorkursfähigkeiten für den Spracherwerb nach Grimm	13
Tab. 3: Spracherwerbsstand von zwei- bis vierjährigen Kindern nach de Langen-Müller et al. und Tracy	15
Tab. 4: Abgrenzung Gesundheitsförderung, Prävention und Therapie nach Braun und Steiner	20
Tab. 5: Berufsbild (gemäß Bildungsverordnung Art. 1)	23
Tab. 6.1: Themen, Lerninhalte, Leistungsziele und Anzahl Lektionen	24
Tab. 6.2: Themen, Lerninhalte, Leistungsziele und Anzahl Lektionen	24
Tab. 6.3: Themen, Lerninhalte, Leistungsziele und Anzahl Lektionen	25
Tab. 6.4: Themen, Lerninhalte, Leistungsziele und Anzahl Lektionen	25
Tab. 6.5: Themen, Lerninhalte, Leistungsziele und Anzahl Lektionen	25
Tab. 6.6: Themen, Lerninhalte, Leistungsziele und Anzahl Lektionen	26
Tab. 6.7: Themen, Lerninhalte, Leistungsziele und Anzahl Lektionen	27
Tab. 7: Kriterien bei der Auswahl der Sprachförderideen	31
Tab. 8: Organisatorische Übersicht	36

7.4 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Piktogramm Kreissituation	32
Abb. 2: Piktogramm Draussen	32
Abb. 3: Piktogramm Kleingruppe	32
Abb. 4: Piktogramm Essen	32
Abb. 5: Piktogramm Basteln	32
Abb. 6: Piktogramm Immer	32
Abb. 7: Piktogramm Hören	32
Abb. 8: Piktogramm Grammatik	32
Abb. 9: Piktogramm Imitation	32
Abb. 10: Piktogramm Blasen	32
Abb. 11: Piktogramm Mundmotorik	32
Abb. 12: Piktogramm Sehen	32
Abb. 13: Piktogramm Wortschatz	32
Abb. 14: Piktogramm Sprachverständnis	32
Abb. 15: Piktogramm Rhythmus und Melodie	32
Abb. 16: Piktogramm Artikulation	32
Abb. 17: Blasfiguren	33
Abb. 18: Znüni vorbereiten	33
Abb. 19: Naturmemory	34
Abb. 20: Mittelwerte Nachvollziehbarkeit	43
Abb. 21: Mittelwerte Attraktivität	44
Abb. 22: Zusammenhang zwischen Nachvollziehbarkeit und Attraktivität	45
Abb. 23: Umfang, Einteilung, Zugriff und Gewinn	46

8 Anhang (separates Dokument)

Anhang zu:

Frühe Sprachförderung in Kindertagesstätten Eine Sammlung an Sprachförderideen

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2
Studiengang Logopädie 11/14
Bachelorarbeit

Eingereicht von:
Isabelle Aebi & Sereina Eisele
Begleitung:
Wolfgang G. Braun
17. Februar 2014

Inhalt

I Sprachförderideen	3
II Anhänge zur Sammlung an Sprachförderideen	20
III Einverständniserklärung zur Film- und Bildaufnahme	23
IV Begleitbrief Evaluation	24
V Evaluationsbögen	25
VI Literaturverzeichnis	71
VII Abbildungsverzeichnis	72

I Sprachförderideen

| |
|---|----------------------|---|
| <p>Förderbereich: Auditive Wahrnehmung, Richtungshören, Räumliche Orientierung
Zielgruppe: Alle Kinder ab 2 Jahren
Material: Musikdose</p> | | |
| <p>Beschreibung und Anleitung:
Der Erwachsene versteckt die Musikdose im Raum, während die Kinder sich die Augen zuhalten. Sobald die Musik ertönt, öffnen sie die Augen und lauschen woher sie kommt. Wer die Musikdose findet, darf sich zusammen mit dem Erwachsenen ein neues Versteck ausdenken.
Es kann auch in Vorhinein festgelegt werden, welches Kind/welche Kinder die Musikdose aus dem Versteck holen darf/dürfen, um allen Erfolgserlebnisse zu ermöglichen.
Dabei bietet es sich an, dass ältere Kinder den jüngeren helfen können.</p> | | |
| <p>Nutzen für die Sprachentwicklung:
Dieses Spiel fördert die auditive Wahrnehmung, das aufmerksame Hören. Die Aufmerksamkeit soll dabei spezifisch auf ein Geräusch gerichtet werden. Diese Fähigkeit ist eine Grundlage der Sprachentwicklung, da die Sprache hauptsächlich übers Hören gelernt wird.</p> | | |

Abb. 1: Wo spielt die Musik

Körperkonzert

Förderbereich: Auditive Wahrnehmung, Imitation

Zielgruppe: Alle Kinder ab 2 Jahren

Material: -

Beschreibung und Anleitung:

Die Kinder sitzen beisammen und erkunden unter der Leitung des Erwachsenen, welche Geräusche man mit dem eigenen Körper machen kann. Nach einer Ausprobierphase schliessen alle Kinder bis auf eines die Augen. Dieses macht ein Geräusch mit seinem Körper, woraufhin alle ihre Augen wieder öffnen und versuchen dasselbe Geräusch mit ihrem Körper zu machen. Sobald alle Kinder das Geräusch imitieren können, ist das nächste Kind an der Reihe.

Um den Schwierigkeitsgrad zu steigern, können auch zwei oder mehrere Geräusche nacheinander vorgemacht werden.

Mögliche Geräusche wären z.B. auf die Schenkel klopfen, mit dem Füßen auf den Boden stapfen, mit der Zunge schnalzen, mit den Lippen schmatzen, oder mit den Fingern schnipsen.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Mit diesem Spiel wird sowohl die auditive Wahrnehmung, wie auch das Imitieren von Geräuschen gefördert. Imitation spielt in der kindlichen Sprachentwicklung eine wichtige Rolle, da die Sprache unter anderem durch Imitieren erworben und erweitert wird. Genaues Hinhören ist auch bei dieser Übung von zentraler Bedeutung.

Abb. 2: Körperkonzert

Zungengeschichte

Förderbereich: Mundmotorik

Zielgruppe: Alle Kinder ab 2 Jahren

Material: Geschichte

Beschreibung und Anleitung:

Gemeinsam mit den Kindern wird eine Geschichte erzählt und mit dem Mund gespielt. Sowohl die Kinder wie auch die Erzieherinnen führen die Mund- und Zungenbewegungen aus. [Hier](#) finden Sie die Geschichte und die dazugehörigen Bewegungen.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Die Zungengeschichten dienen der Förderung der Mundmotorik. Sie ist insbesondere für die Artikulation von grosser Bedeutung. Die verschiedenen Bewegungen der Geschichten sind unterschiedlich anspruchsvoll und die Mundmotorik ist im Alter zwischen 2 und 4 Jahren unterschiedlich weit entwickelt, weswegen noch nicht alle Kinder alle Bewegungen korrekt ausführen können. Übung macht den Meister!

Abb. 3: Zungengeschichte

Wischi-Waschi Lied

Förderbereich: Wortschatz, Rhythmisieren (Melodien)

Zielgruppe: Alle Kinder ab 2 Jahren

Material: Lied, ev. Schwämme

Beschreibung und Anleitung:

Gemeinsam wird das Lied gesungen und dazu die Handlungen des Liedes durch Bewegungen unterstützt. Der besungene Körperteil wird mit den Händen oder einem Schwamm geschruppt. [Hier](#) finden Sie Noten und Liedtext.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Für Kinder im Alter von ca. 2-4 Jahren spielt das Entdecken des eigenen Körpers eine wichtige Rolle. Dieses Lied soll helfen, den Wortschatz rund um die Körperteile zu erweitern.

Generell unterstützt Singen das Lernen von Begriffen. Die parallel dazu ausgeführten Bewegungen helfen die Aussagen der Lieder besser nachvollziehen zu können und sich die Begriffe zu merken. Die Melodie verdeutlicht den Sprachrhythmus und den Inhalt des Liedtextes.

Abb. 4: Wischi-Waschi-Lied

Bilderbuch erzählen

Förderbereich: Wortschatz, Grammatik

Zielgruppe: Alle Kinder ab 2 Jahren

Material: Bilderbuch

Beschreibung und Anleitung:

Beim gemeinsamen Betrachten eines Bilderbuches gibt es einige Grundregeln, die zu beachten sind: Aufmerksamkeit des Kindes durch zeigen lenken und beschreiben, was dort zu sehen ist; Eigene Äusserungen und Äusserungen des Kindes wiederholen; Offene Fragen stellen; Äusserungen des Kindes korrigiert oder erweitert wiedergeben; Dem Kind Zeit lassen; Nicht zu viel sprechen und sich von der Aufmerksamkeit des Kindes lenken lassen.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Das gemeinsame Betrachten eines Bilderbuchs bietet eine gute Plattform für die Sprachförderung. Das Kind lernt neue Wörter kennen. Zudem hört es die korrekte Satzstruktur und kann diese durch Imitieren lernen.

Abb. 5: Bilderbuch erzählen

Znüni vorbereiten

Förderbereich: Wortschatz, Grammatik

Zielgruppe: Alle Kinder ab 2 Jahren

Material: Znüni-Zutaten und Küchenutensilien

Beschreibung und Anleitung:

Der Erwachsene setzt sich zusammen mit den Kindern an den Tisch. Die Materialien liegen auf dem Tisch. Der Erwachsene zeigt den Kindern die Materialien. Zusammen benennen sie diese und überlegen, was man wie damit machen könnte. Nach diesem Gespräch sagt der Erwachsene, was sie nun damit machen werden (Z.B. Apfelschnitze schneiden). Der Erwachsene bereitet den Znüni zusammen mit den Kindern vor. Jede Handlung wird versprochen. Beispiel: „Du schneidest den Apfel mit dem Messer in der Mitte durch. Ich schäle die Karotte mit dem Sparschäler.“

Was man wie zubereitet ist dem Erwachsenen überlassen. Möglichst jede Handlung der Kinder und des Erwachsenen soll mit Sprache begleitet sein, also versprochen werden.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Das durch Sprache begleitete Handeln unterstützt das Erlernen und die Festigung von Begriffen, da eine direkte Verknüpfung zwischen Objekt und Wort hergestellt wird. Wiederholtes Versprechen erleichtert das Abspeichern der Begriffe. Die Präsentation von ganzen Sätzen ermöglicht das Erweitern der kindlichen Grammatik auf allen Ebenen.

Abb. 6: Znüni vorbereiten

Blasfiguren

Förderbereich: Mundmotorik, Blasen

Zielgruppe: Alle Kinder ab 2 Jahren

Material: Papier oder Kartonstreifen, Malstifte, Bastelutensilien

Beschreibung und Anleitung:

Aus einem etwas dickeren Papier werden Streifen von ca. 4x15cm geschnitten und in der Mitte gefaltet. Die Kinder bekleben oder bemalen eine Seite, je nach aktuellem Thema und schon sind die Blasfiguren fertig!

Der Phantasie bei der Gestaltung und Anwendung der Blasmännchen sind keine Grenzen gesetzt. Wettrennen, Slaloms, Zielblasen alles ist möglich.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Mit dieser Übung wird die Mundmuskulatur gestärkt und das gezielte und dosierte Blasen gefördert. Für die korrekte Bildung von Lauten, ist ein angemessener Luftstrom unabdingbar. Auch die gestärkte Muskulatur trägt entscheidend zur korrekten Aussprache bei.

Abb. 7: Blasfiguren

Geräuschmemory

Förderbereich: Auditive Wahrnehmung

Zielgruppe: Alle Kinder ab 2 Jahren

Material: Dosen und Füllmaterial wie Steine, Reis, Glöckchen oder Nüsse

Beschreibung und Anleitung:

Kleine Dosen, z.B. Filmdosen, werden mit verschiedenen Materialien gefüllt. Immer zwei Dosen sollten die selbe Menge des selben Inhalts enthalten. Damit wird nun Memory gespielt, wobei in dieser Version nicht das Sehen, sondern das Hören angesprochen wird. Je unterschiedlicher die verschiedenen Dosen klingen, desto einfacher ist es ein Paar zu finden. Die Regeln und Spielweisen können individuell an die Gruppengröße und das Alter der Kinder angepasst werden.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Mit diesem Spiel wird das genaue Hinhören gefördert. Es geht darum, unterscheiden zu können, ob sich etwas gleich anhört oder nicht. Diese Fähigkeit ist zentral für das Hören und Produzieren von verschiedenen Lauten, die auch ähnlich oder sehr unterschiedlich tönen können.

Abb. 8: Geräuschmemory

Naturmemory

Förderbereich: Wortschatz, visuelle Wahrnehmung und Merkfähigkeit

Zielgruppe: Ab ca. drei Jahren

Material: Dinge, die man auf einem Spaziergang findet wie z.B. Tannenzapfen, Steine oder Nüsse, undurchsichtige Plastikbecher.

Beschreibung und Anleitung:

Auf einem Spaziergang sammeln die Kinder verschiedene Naturmaterialien. Von jeder Sorte müssen zwei Stücke vorhanden sein. Wieder in der Kindertagesstätte angekommen, werden die Materialien benannt und einzeln unter Plastikbechern versteckt. Die Kindern heben nacheinander je zwei Becher hoch. Wenn sich die gleichen Gegenstände darunter befinden, darf das Kind sie behalten. Falls nicht ist das nächste Kind an der Reihe. Wichtig ist, dass jedes Kind den Gegenstand benennt, den es aufgedeckt hat.

Ein älteres Kind kann eine helfende Funktion für ein jüngeres übernehmen. Je mehr Materialien gebraucht werden, desto anspruchsvoller wird das Memory.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Das Naturmemory fördert den Wortschatz im Bereich der Natur. Das wiederholte Benennen der Begriffe unterstützt die Speicherung. Es geht in diesem Memory darum durch genaues Hinsehen zwischen gleich oder nicht gleich zu unterscheiden und sich zu merken, wo die Gegenstände liegen. Diese Fähigkeiten bilden eine Grundlage für den späteren Schriftspracherwerb.

Abb. 9: Naturmemory

„Alle Kinder ...“

Förderbereich: Sprachverständnis, Wortschatz

Zielgruppe: Alle Kinder ab 2 Jahren

Material: -

Beschreibung und Anleitung:

Der Erwachsene oder ein älteres Kind gibt Anweisungen, die mit „Alle Kinder...“ anfangen, wie z.B. „Alle Kindern rennen zum grossen Baum.“ oder „Alle Kinder hüpfen auf einem Bein.“. Die Kinder führen nun möglichst schnell die Anweisungen aus und können nach und nach immer mehr auch die Rolle des Chefs übernehmen.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Dieses Spiel fördert die Entwicklung des Sprachverständnisses. Die Kinder müssen genau hinhören und den Auftrag verstehen um ihn korrekt auszuführen. Die anderen Kinder machen es möglich, dass eine Anweisung auch ausgeführt werden kann, wenn sie von einem Kind nicht vollständig verstanden wird. Somit wird der Wortschatz dieses Kindes erweitert.

Abb. 10: Alle Kinder

Ich sehe was, was du nicht siehst

Förderbereich: Wortschatz, Grammatik, Sprachverständnis

Zielgruppe: Kinder ab 3 Jahren

Material: -

Beschreibung und Anleitung:

Der Erwachsene merkt sich einen Gegenstand und beginnt ihn mit Hilfe des Satzes „Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist...“ zu beschreiben. Die Kinder beginnen zu raten. Das Kind, das den Gegenstand errät, darf weitermachen.

Falls die Kinder den Gegenstand nicht erraten, kann der Erwachsene den Satz mit weiteren Adjektiven oder Beschreibungen erweitern.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Durch dieses Spiel lernt das Kind neue Wörter, im speziellen Eigenschaftswörter, kennen und kann so den eigenen Wortschatz erweitern. Zudem kann es die korrekte grammatikalische Satzstruktur durch das hochfrequente Anbieten verinnerlichen.

Abb. 11: Ich sehe was, was du nicht siehst

Rosinen picken

Förderbereich: Mundmotorik

Zielgruppe: Alle Kinder ab 2 Jahren

Material: Rosinen

Beschreibung und Anleitung:

Die Kinder sitzen am Tisch, nehmen sich mehrere Rosinen und legen diese vor sich auf den Tisch. Dann nehmen sie ihre Hände hinter dem Rücken zusammen. Der Erwachsene zeigt ihnen nun verschiedene Art und Weisen vor, wie sie die Rosinen nur mit ihrem Mund aufpicken können. Mit einem spitzen Mund, mit einem breiten Mund, mit einem runden Mund, saugend, mit den Zähnen, nur mit der Zunge, mehrere Rosinen auf einmal etc. Falls die Kinder auch noch Variationen einfallen, dürfen sie diese ebenfalls vorzeigen.

Diese Übung kann auch mit anderen Esswaren durchgeführt werden. Mit Nüssen, Früchte-oder Gemüseschnitzen, mundgerechten Brotstücken etc.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Mit dieser Übung wird die Mundmuskulatur gestärkt und das gezielte Steuern dieser geübt. Für die korrekte Bildung von Lauten ist eine gestärkte und gezielt steuerbare Mundmuskulatur wichtig.

Abb. 12: Rosinen picken

Spaghettiplausch

Förderbereich: Mundmotorik

Zielgruppe: Alle Kinder ab 2 Jahren

Material: Spaghetti

Beschreibung und Anleitung:

Beim gemeinsamen Spaghetti essen schlägt der Erwachsene vor, dass jedes Kind probieren soll ein Spaghetti mit dem Mund einzusaugen ohne dabei die Hände oder das Besteck zur Hilfe zu nehmen.

Jüngere Kinder können versuchen einen Viertel oder ein halbes Spaghetti einzusaugen. Ältere Kinder können es auch mit zwei Spaghetti auf einmal versuchen.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Mit dieser Übung wird die Mundmuskulatur gestärkt und deren gezieltes Steuern geübt. Für die korrekte Bildung von Lauten ist eine gestärkte und gezielt steuerbare Mundmuskulatur unabdingbar.

Abb. 13: Spaghettiplausch

Alternativfragen

Förderbereich: Grammatik, Wortschatz

Zielgruppe: Kinder jeglichen Alters

Material: -

Beschreibung und Anleitung:

Den Kindern werden in einer Frage die Inhalte von zwei möglichen Antworten angeboten.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Das Kind kann oder muss darauf in einer Mehrwortäußerung antworten. Auch wenn es die Wörter spontan noch nicht anwendet, kann es eine Wahl treffen und antworten.

Beispiele:

Situation: Mittagstisch (Wortschatz)

„Möchtest du Tee oder Wasser trinken?“

Situation: Puppenspiel (Grammatik: Verbflexion)

„Liegt er noch im Bett oder liegen sie schon auf der Wiese?“

Abb. 14: Alternativfragen

Auf sprachliche Äußerungen der Kinder reagieren (Modulationstechniken)

Förderbereich: Grammatik, Artikulation, Wortschatz

Zielgruppe: Kinder jeglichen Alters

Material: -

Beschreibung und Anleitung:

Sowohl das Korrektive Feedback wie auch die Erweiterung können gut in unterschiedlichsten Situationen angewendet werden. Es geht darum, die kindlichen Äußerungen aufzunehmen und berichtigt oder erweitert wiederzugeben.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Durch die korrigierte oder erweiterte Sprache wird dem Kind ermöglicht, die zugrundeliegende Regelmäßigkeit zu entdecken. Durch das Modellieren, v.a. durch Erweiterung, wird das Kind auch im Wortschatzaufbau unterstützt.

Abb. 15: Modulationstechniken

Korrektives Feedback

Förderbereich: Grammatik, Artikulation, Wortschatz

Zielgruppe: Kinder jeglichen Alters

Material: -

Beim Korrektiven Feedback geht es darum, fehlerhafte kindliche Äusserungen korrigiert wiederzugeben. Das Kind soll nicht darauf hingewiesen werden, dass es falsch spricht, sondern die korrekte Form präsentiert bekommen.

Beispiele:

Kind: „ Das TüTa-Auto nicht kommen muss.“

Modell: „Nein der Krankenwagen muss nicht kommen.“

Kind: „Ballol da.“

Modell: „Da ist der Ballon.“

Abb. 16: Korrektives Feedback

Erweitern

Förderbereich: Grammatik, Artikulation, Wortschatz

Zielgruppe: Kinder jeglichen Alters

Material: -

Bei der Erweiterung geht es darum die kindlichen Äusserungen in Form und/oder Inhalt zu weiterzuführen und zu erweitern.

Beispiele:

Kind: „Auto spielen.“

Modell: „Du spielst mit dem Auto. Du fährst mit dem Auto auf der grossen Strasse.“

Kind: „Jetzt dieses Auto abschleppen.“

Modell: „Ja, jetzt müssen wir dieses kaputte Auto abschleppen. Das Auto muss in die Garage abgeschleppt werden.“

Abb. 17: Erweitern

II Anhänge zur Sammlung an Sprachförderideen

Wischi Wischi Waschi

Strophe

C F

Ich wa-sche mei - ne Haa - re, die

G C

Haa-re und die Oh - ren auch. — Ich wa-sche mei - ne Haa -

F G C

re, die Haa-re und die Oh - ren auch. —

Refrain

F G C F G

Wi-schi wi-schi wa-schi wi - schi, die Haa-re und die Oh - ren auch.

C F G C

— Wi - schi wischi-schi wa - schi wi - schi, die

F G C

Haa - re und die Oh - ren auch. —

Abb. 18: Noten Wischi Wischi Waschi

1. Strophe

Ich wasche meine Haare,
die Haare und die Ohren auch.
Ich wasche meine Haare,
die Haare und die Ohren auch.

Refrain

Wischi wischi waschi wischi,
die Haare und die Ohren auch.
Wischi wischi waschi wischi,
die Haare und die Ohren auch.

2. Strophe

Ich wasche meine Hände,
die Hände und die Arme auch.
Ich wasche meine Hände,
die Hände und die Arme auch.

Refrain

Wischi wischi waschi wischi,
die Hände und die Arme auch.
Wischi wischi waschi wischi,
die Hände und die Arme auch.

3. Strophe

Ich wasche meine Schultern,
die Schultern und das Bäuchlein auch.
Ich wasche meine Schultern,
die Schultern und das Bäuchlein auch.

Refrain

Wischi wischi waschi wischi,
die Schultern und das Bäuchlein auch.
Wischi wischi waschi wischi,
die Schultern und das Bäuchlein auch.

4. Strophe

Ich wasche meine Beine,
die Beine und die Knie auch.
Ich wasche meine Beine,
die Beine und die Knie auch.

Refrain

Wischi wischi waschi wischi,
die Beine und die Knie auch.
Wischi wischi waschi wischi,
die Beine und die Knie auch.

Zungengeschichte

Es ist Morgen. Die Zunge liegt noch im Bett.

Die Zunge liegt breit im Mund.

Die Türe ist zu.

Lippen fest zusammenpressen.

Jetzt klingelt der Wecker.

„Rrrrrrrrr“ machen.

Die Zunge springt aus dem Bett und schaut aus dem Fenster.

Zunge schnell aus dem Mund strecken.

Sie schaut hinaus in den Garten.

Zunge zeigt nach unten zum Kinn.

Sie schaut nach rechts und links.

Zunge in Mundwinkel rechts und links.

Sie schaut zum Himmel.

Zunge in Richtung Nase strecken.

Der Wind bläst ihr fest ins Gesicht.

Kräftig blasen und pusten.

Die Zunge geht jetzt ins Bad.

Schnalzgeräusche machen.

Sie wäscht sich ihr Gesicht.

Lippen ablecken.

Sie putzt sich ihre Zähne.

Zähne ablecken.

Und zum schluss gurgelt sie.

Gurgelgeräusche machen.

Jetzt möchte die Zunge aber schnell raus auf den Spielplatz!

Schnalzgeräusche machen.

III Einverständniserklärungen zur Film- und Bildaufnahme

Basel, Januar 2014

Einverständniserklärung für Video- und Bildaufnahmen

Sehr geehrte Familie

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) zum Thema Frühförderung in Kindertagesstätten benötigen wir Video- und Bildaufnahmen von 2- bis 4- jährigen Kindern in Spiel- und Fördersituationen.

Ausgewählte Bilder und Sequenzen werden anonym auf der Homepage der HfH (www.logopaedieundpraevention-hfh.ch) als Teil des Projektes publiziert.

Wir möchten Sie hiermit um das Einverständnis bitten, Video- und Bildaufnahmen zu erstellen und zu publizieren.

Mit freundlichen Grüssen

Eisele Sereina
Logopädin in Ausbildung

Aebi Isabelle
Logopädin in Ausbildung

Einwilligung zu Handen der HfH Zürich, Studiengang Logopädie

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Bachelorarbeit von Aebi Isabelle und Eisele Sereina Video- und Bildaufnahmen von meinem Kind erstellt und publiziert werden.

Name des Erziehungsberechtigten:

Ort, Datum:

Unterschrift:

IV Informationsschreiben Evaluation

Informationsschreiben für Kita-Mitarbeiter/innen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) zum Themenbereich „logopädische Frühförderung in Kindertagesstätten“, haben wir eine Sammlung an Sprachförderideen für zwei- bis vierjährige Kinder erstellt.

Die Sammlung besteht aus 16 theoriegeleiteten Sprachförderideen, die nach Situationen im Tagesablauf einer Kindertagesstätte geordnet sind. Jede Idee beinhaltet neben der Beschreibung und Anleitung auch Informationen über Förderbereiche, Zielgruppe und benötigtem Material. Sie finden auch Angaben über den konkreten Nutzen für die kindliche Sprachentwicklung.

In Form von Film- und Bildaufnahmen werden die Sprachförderideen zusätzlich illustriert und sollen die Umsetzung im Krippenalltag unterstützen.

Das Ziel der Bachelorarbeit ist eine Publikation der Sammlung auf der Präventions-Webseite der HfH (www.logopaedieundpraevention-hfh.ch). Um die Sammlung an Sprachförderideen zu optimieren, möchten wir Sie, als Fachpersonen auf dem Gebiet der Kinderbetreuung, bitten, sich die Sammlung und die dazugehörigen Film- und Bildaufnahmen anzusehen und zu beurteilen. Zu diesem Zweck liegt der Sammlung ein Evaluationsbogen bei.

Wir bedanken uns im Vornherein für Ihre Mithilfe und stehen Ihnen bei Fragen oder Unklarheiten jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Isabelle Aebi

aebi.isabelle@learnhfh.ch

Sereina Eisele

eisele.sereina@learnhfh.ch

V Evaluationsbögen

1

Fragebogen zur Sammlung an Sprachförderideen

Die folgenden Punkte sollen untersuchen, ob die Sprachförderideen nachvollziehbar sind und wie Sie die Attraktivität für eine Umsetzung im Krippenalltag durch Ihren Berufsstand einschätzen.

	Nachvollziehbarkeit 0 = nicht nachvollziehbar 1 = nach Überlegen teilweise nachvollziehbar 2 = nach Überlegen nachvollziehbar 3 = problemlos nachvollziehbar	Attraktivität 0 = gar nicht attraktiv 1 = eher weniger attraktiv 2 = eher attraktiv 3 = sehr attraktiv
Wo spielt die Musik	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Körperkonzert	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Zungengeschichte	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Wischi-Waschi Lied	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Bilderbuch erzählen	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Znüni vorbereiten	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Blasfiguren	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Geräuschmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Naturmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
„Alle Kinder...“	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Ich sehe was, was du nicht siehst	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Rosinen picken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Spaghettiplausch	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Alternativfrage	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Modulationstechniken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

→ Tonaufnahme des Liedes wäre super!

Haben Sie noch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge?

Bilderbuch anschauen → Deutsch oder CH-Deutsch!?

Wir haben Kinder ~~zwischen~~ ab 4 Jahren bei uns + viele sind z.T. in ihrer Entwicklung etwas zurück + alle haben nicht die Muttersprache Deutsch! Fiele eine Idee gut + toll, hab aber gemerkt, dass ich/wir vieles bereits so machen!

Im Alltag in der Tagesschule sind vor allem die Sachen wichtig, welche nicht 1:1 Begleitung brauchen + auch in grösseren Gruppen gehen! Alles beurteilen Sie von 0 bis 3 ...

- ... den Umfang der Sammlung: 0 1 2 3 was Bube braucht
- ... die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag: 0 1 2 3 ist eher schwierig!
- ... den kostenlosen Zugriff via Internet: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für Sie persönlich: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für ihren Berufsstand: 0 1 2 3

Berufsbezeichnung:

- Fachfrau/-mann Betreuung
- Kleinkinderzieher/-in
- Andere: Sozialpädagogin Anzahl Berufsjahre: 10

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Sammlung an Sprachförderideen anzusehen und den Beurteilungsbogen auszufüllen!

Mit freundlichen Grüßen

Isabelle Aebi

Isabelle Aebi

Sereina Eisele

Sereina Eisele

Fragebogen zur Sammlung an Sprachförderideen

Die folgenden Punkte sollen untersuchen, ob die Sprachförderideen nachvollziehbar sind und wie Sie die Attraktivität für eine Umsetzung im Krippenalltag durch Ihren Berufsstand einschätzen.

	Nachvollziehbarkeit 0 = nicht nachvollziehbar 1 = nach Überlegen teilweise nachvollziehbar 2 = nach Überlegen nachvollziehbar 3 = problemlos nachvollziehbar	Attraktivität 0 = gar nicht attraktiv 1 = eher weniger attraktiv 2 = eher attraktiv 3 = sehr attraktiv
Wo spielt die Musik	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Körperkonzert	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Zungengeschichte	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Wischi-Waschi Lied	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Bilderbuch erzählen	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Znüni vorbereiten	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Blasfiguren	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Geräuschmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Naturmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
„Alle Kinder...“	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Ich sehe was, was du nicht siehst	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

* Rosinen picken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
* Spaghettiplausch	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Alternativfrage	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Modulationstechniken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Jedoch im Alltag nicht nur Alternativfragen stellen.

Je nach Situation (z.B. beim Bilderbuch erdhen), ev. noch mit Garduschen / Gestik, etc. "unterzeichnen".
 - Kind: "Fisch"
 - Erzieherin: "grosser Fisch"
 + Gestik, ...

(Haben Sie noch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge?)

Einige Ideen finde ich für zweijährige Kinder fast noch etwas zu schwierig - kommt jedoch auch auf den Entwicklungsstand des Kindes an.

* Als Ausnahme(n) durchführen → gut!, jedoch sollte es nicht zur Essgewohnheit werden.

Beurteilen Sie von 0 bis 3 ...

- ... den Umfang der Sammlung: 0 1 2 3
- ... die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag: 0 1 2 3
- ... den kostenlosen Zugriff via Internet: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für Sie persönlich: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für ihren Berufsstand: 0 1 2 3

Ich habe einige neue Ideen / Anregungen bekommen - Danke 😊

Fachfrau/-mann Betreuung Kleinkinderzieher/-in

Andere : Anzahl Berufsjahre: Im Sommer 2014: 8 Jahre
 (mit Praktikum + Lehre)
 sonst 3 Jahre (seit der)
 Ausbildung

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Sammlung an Sprachförderideen anzusehen und den Beurteilungsbogen auszufüllen!

Mit freundlichen Grüßen

Isabelle Aebi

Sereina Eisele

Fragebogen zur Sammlung an Sprachförderideen

Die folgenden Punkte sollen untersuchen, ob die Sprachförderideen nachvollziehbar sind und wie Sie die Attraktivität für eine Umsetzung im Krippenalltag durch Ihren Berufsstand einschätzen.

	Nachvollziehbarkeit 0 = nicht nachvollziehbar 1 = nach Überlegen teilweise nachvollziehbar 2 = nach Überlegen nachvollziehbar 3 = problemlos nachvollziehbar	Attraktivität 0 = gar nicht attraktiv 1 = eher weniger attraktiv 2 = eher attraktiv 3 = sehr attraktiv
Wo spielt die Musik	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Körperkonzert	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Zungengeschichte	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Wischi-Waschi Lied	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Bilderbuch erzählen	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Znüni vorbereiten	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Blasfiguren	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Geräuschmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Naturmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
„Alle Kinder...“	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Ich sehe was, was du nicht siehst	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Rosinen picken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Spaghettiplausch	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Alternativfrage	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Modulationstechniken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

Haben Sie noch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge?

Nein. sehr toll, klar gehalten

Beurteilen Sie von 0 bis 3 ...

- ... den Umfang der Sammlung: 0 1 2 3
- ... die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag: 0 1 2 3
- ... den kostenlosen Zugriff via Internet: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für Sie persönlich: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für ihren Berufsstand: 0 1 2 3

Berufsbezeichnung:

- Fachfrau/-mann Betreuung Kleinkinderzieher/-in
- Andere : Anzahl Berufsjahre:

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Sammlung an Sprachförderideen anzusehen und den Beurteilungsbogen auszufüllen!

Mit freundlichen Grüßen

Isabelle Aebi

Isabelle Aebi

S. Eisele

Sereina Eisele

Fragebogen zur Sammlung an Sprachförderideen

Die folgenden Punkte sollen untersuchen, ob die Sprachförderideen nachvollziehbar sind und wie Sie die Attraktivität für eine Umsetzung im Krippenalltag durch Ihren Berufsstand einschätzen.

	Nachvollziehbarkeit 0 = nicht nachvollziehbar 1 = nach Überlegen teilweise nachvollziehbar 2 = nach Überlegen nachvollziehbar 3 = problemlos nachvollziehbar	Attraktivität 0 = gar nicht attraktiv 1 = eher weniger attraktiv 2 = eher attraktiv 3 = sehr attraktiv
Wo spielt die Musik	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Körperkonzert	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Zungengeschichte	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Wischi-Waschi Lied	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Bilderbuch erzählen	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Znüni vorbereiten	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Blasfiguren	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Geräuschmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Naturmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
„Alle Kinder...“	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Ich sehe was, was du nicht siehst	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Rosinen picken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Spaghettiplausch	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Alternativfrage	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Modulationstechniken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Haben Sie noch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge?

Nicht alle 2-jährigen Kinder können sich aufs Augenzumachen oder Rosinen picken oder auf Bein hüpfen. Beim Lied wird das Wort Bauch vermindlicht "Bäuchlein", dass sollte man wegen der Integrität nicht tun.

Beim Bilderbuch würde ich das Wort korrigieren mit paraphrasieren oder

Korrektives Feedback ersetzen. Beim Fräsi ist der Prozess wichtiger als das Endprodukt, deshalb kann das Kind ruhig entscheiden wie es gemacht wird. (Natürlich unter Aufsicht + vorzeigen wegen Verletzungsgefahr)

- ... den Umfang der Sammlung: 0 1 2 3
- ... die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag: 0 1 2 3
- ... den kostenlosen Zugriff via Internet: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für Sie persönlich: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für ihren Berufsstand: 0 1 2 3

Berufsbezeichnung:

- Fachfrau/-mann Betreuung Kleinkinderzieher/-in
- Andere : Anzahl Berufsjahre: 6 Jahre

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Sammlung an Sprachförderideen anzusehen und den Beurteilungsbogen auszufüllen!

Mit freundlichen Grüßen

Isabelle Aebi

Isabelle Aebi

S. Eisele

Sereina Eisele

Fragebogen zur Sammlung an Sprachförderideen

Die folgenden Punkte sollen untersuchen, ob die Sprachförderideen nachvollziehbar sind und wie Sie die Attraktivität für eine Umsetzung im Krippenalltag durch Ihren Berufsstand einschätzen.

	Nachvollziehbarkeit 0 = nicht nachvollziehbar 1 = nach Überlegen teilweise nachvollziehbar 2 = nach Überlegen nachvollziehbar 3 = problemlos nachvollziehbar	Attraktivität 0 = gar nicht attraktiv 1 = eher weniger attraktiv 2 = eher attraktiv 3 = sehr attraktiv
Wo spielt die Musik	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Körperkonzert	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Zungengeschichte	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Wischi-Waschi Lied	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Bilderbuch erzählen	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Znüni vorbereiten	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Blasfiguren	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Geräuschmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Naturmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
„Alle Kinder...“	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Ich sehe was, was du nicht siehst	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Rosinen picken	0 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Spaghettiplausch	0 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Alternativfrage	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Modulationstechniken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Haben Sie noch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge?

Ich persönlich finde, dass mit Essen nicht gespielt werden sollte und dies auch nicht den Kindern beizubringen, deswegen finde ich „Rosinen picken“ + Spaghettiplausch nicht geeignet.

Tolle Umfrage, Viel Glück ☺

Beurteilen Sie von 0 bis 3 ...

- ... den Umfang der Sammlung: 0 1 2 3
- ... die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag: 0 1 2 3
- ... den kostenlosen Zugriff via Internet: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für Sie persönlich: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für ihren Berufsstand: 0 1 2 3

Berufsbezeichnung:

- Fachfrau/-mann Betreuung Kleinkinderzieher/-in
- Andere : Anzahl Berufsjahre: 7

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Sammlung an Sprachförderideen anzusehen und den Beurteilungsbogen auszufüllen!

Mit freundlichen Grüßen

Isabelle Aebi

Sereina Eisele

Fragebogen zur Sammlung an Sprachförderideen

Die folgenden Punkte sollen untersuchen, ob die Sprachförderideen nachvollziehbar sind und wie Sie die Attraktivität für eine Umsetzung im Krippenalltag durch Ihren Berufsstand einschätzen.

	Nachvollziehbarkeit 0 = nicht nachvollziehbar 1 = nach Überlegen teilweise nachvollziehbar 2 = nach Überlegen nachvollziehbar 3 = problemlos nachvollziehbar	Attraktivität 0 = gar nicht attraktiv 1 = eher weniger attraktiv 2 = eher attraktiv 3 = sehr attraktiv
Wo spielt die Musik	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Körperkonzert	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Zungengeschichte	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Wischi-Waschi Lied	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Bilderbuch erzählen	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Znüni vorbereiten	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Blasfiguren	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Geräuschmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Naturmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
„Alle Kinder...“	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Ich sehe was, was du nicht siehst	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

Rosinen picken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Spaghettiplausch	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Alternativfrage	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Modulationstechniken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

Haben Sie noch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge?

Beurteilen Sie von 0 bis 3 ...

- ... den Umfang der Sammlung: 0 1 2 3
- ... die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag: 0 1 2 3
- ... den kostenlosen Zugriff via Internet: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für Sie persönlich: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für ihren Berufsstand: 0 1 2 3

Berufsbezeichnung:

- Fachfrau/-mann Betreuung Kleinkinderzieher/-in
- Andere : Anzahl Berufsjahre: 10

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Sammlung an Sprachförderideen anzusehen und den Beurteilungsbogen auszufüllen!

Mit freundlichen Grüßen

Isabelle Aebi

Sereina Eisele

Fragebogen zur Sammlung an Sprachförderideen

Die folgenden Punkte sollen untersucht werden, ob die Sprachförderideen nachvollziehbar sind und wie Sie die Attraktivität für eine Umsetzung im Krippenalltag durch Ihren Berufsstand einschätzen.

	Nachvollziehbarkeit 0 = nicht nachvollziehbar 1 = nach Überlegen teilweise nachvollziehbar 2 = nach Überlegen nachvollziehbar 3 = problemlos nachvollziehbar	Attraktivität 0 = gar nicht attraktiv 1 = eher weniger attraktiv 2 = eher attraktiv 3 = sehr attraktiv
Wo spielt die Musik	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Körperkonzert	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Zungengeschichte	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Wischi-Waschi Lied	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Bilderbuch erzählen	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Znüni vorbereiten	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Blasfiguren	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Geräuschmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Naturmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
„Alle Kinder...“	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Ich sehe was, was du nicht siehst	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Rosinen picken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Spaghettiplausch	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Alternativfrage	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Modulationstechniken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

Haben Sie noch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge?

Beurteilen Sie von 0 bis 3 ...

- ... den Umfang der Sammlung: 0 1 2 3
- ... die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag: 0 1 2 3
- ... den kostenlosen Zugriff via Internet: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für Sie persönlich: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für ihren Berufsstand: 0 1 2 3

Berufsbezeichnung:

- Fachfrau/-mann Betreuung Kleinkinderzieher/-in
- Andere : Anzahl Berufsjahre: 8.....

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Sammlung an Sprachförderideen anzusehen und den Beurteilungsbogen auszufüllen!

Mit freundlichen Grüßen

Isabelle Aebi

Sereina Eisele

Fragebogen zur Sammlung an Sprachförderideen

Die folgenden Punkte sollen untersuchen, ob die Sprachförderideen nachvollziehbar sind und wie Sie die Attraktivität für eine Umsetzung im Krippenalltag durch Ihren Berufsstand einschätzen.

	Nachvollziehbarkeit 0 = nicht nachvollziehbar 1 = nach Überlegen teilweise nachvollziehbar 2 = nach Überlegen nachvollziehbar 3 = problemlos nachvollziehbar	Attraktivität 0 = gar nicht attraktiv 1 = eher weniger attraktiv 2 = eher attraktiv 3 = sehr attraktiv
Wo spielt die Musik	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Körperkonzert	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Zungengeschichte	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Wischi-Waschi Lied	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Bilderbuch erzählen	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Znüni vorbereiten	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Blasfiguren	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Geräuschmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Naturmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
„Alle Kinder...“	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Ich sehe was, was du nicht siehst	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

Rosinen picken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Spaghettiplausch	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Alternativfrage	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Modulationstechniken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

Haben Sie noch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge?

Beurteilen Sie von 0 bis 3 ...

- ... den Umfang der Sammlung: 0 1 2 3
- ... die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag: 0 1 2 3
- ... den kostenlosen Zugriff via Internet: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für Sie persönlich: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für ihren Berufsstand: 0 1 2 3

Berufsbezeichnung:

- Fachfrau/-mann Betreuung Kleinkinderzieher/-in
- Andere : Anzahl Berufsjahre: 2

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Sammlung an Sprachförderideen anzusehen und den Beurteilungsbogen auszufüllen!

Mit freundlichen Grüßen

Isabelle Aebi

Sereina Eisele

Fragebogen zur Sammlung an Sprachförderideen

Die folgenden Punkte sollen untersuchen, ob die Sprachförderideen nachvollziehbar sind und wie Sie die Attraktivität für eine Umsetzung im Krippenalltag durch Ihren Berufsstand einschätzen.

	Nachvollziehbarkeit 0 = nicht nachvollziehbar 1 = nach Überlegen teilweise nachvollziehbar 2 = nach Überlegen nachvollziehbar 3 = problemlos nachvollziehbar	Attraktivität 0 = gar nicht attraktiv 1 = eher weniger attraktiv 2 = eher attraktiv 3 = sehr attraktiv
Wo spielt die Musik	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Körperkonzert	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Zungengeschichte	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Wischi-Waschi Lied	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Bilderbuch erzählen	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Znüni vorbereiten	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Blasfiguren	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Geräuschmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Naturmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
„Alle Kinder...“	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Ich sehe was, was du nicht siehst	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

Rosinen picken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Spaghettiplausch	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Alternativfrage	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Modulationstechniken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

Haben Sie noch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge?

Beurteilen Sie von 0 bis 3 ...

- ... den Umfang der Sammlung: 0 1 2 3
- ... die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag: 0 1 2 3
- ... den kostenlosen Zugriff via Internet: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für Sie persönlich: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für ihren Berufsstand: 0 1 2 3

Berufsbezeichnung:

- Fachfrau/-mann Betreuung Kleinkinderzieher/-in
- Andere : Anzahl Berufsjahre: 7

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Sammlung an Sprachförderideen anzusehen und den Beurteilungsbogen auszufüllen!

Mit freundlichen Grüßen

Isabelle Aebi

Sereina Eisele

Fragebogen zur Sammlung an Sprachförderideen

Die folgenden Punkte sollen untersuchen, ob die Sprachförderideen nachvollziehbar sind und wie Sie die Attraktivität für eine Umsetzung im Krippenalltag durch Ihren Berufsstand einschätzen.

	Nachvollziehbarkeit 0 = nicht nachvollziehbar 1 = nach Überlegen teilweise nachvollziehbar 2 = nach Überlegen nachvollziehbar 3 = problemlos nachvollziehbar	Attraktivität 0 = gar nicht attraktiv 1 = eher weniger attraktiv 2 = eher attraktiv 3 = sehr attraktiv
Wo spielt die Musik	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Körperkonzert	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Zungengeschichte	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Wischi-Waschi Lied	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Bilderbuch erzählen	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Znüni vorbereiten	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Blasfiguren	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Geräuschmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Naturmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
„Alle Kinder...“	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Ich sehe was, was du nicht siehst	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

Rosinen picken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Spaghettiplausch	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Alternativfrage	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Modulationstechniken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

Haben Sie noch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge?

Beurteilen Sie von 0 bis 3 ...

- ... den Umfang der Sammlung: 0 1 2 3
- ... die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag: 0 1 2 3
- ... den kostenlosen Zugriff via Internet: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für Sie persönlich: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für ihren Berufsstand: 0 1 2 3

Berufsbezeichnung:

- Fachfrau/-mann Betreuung Kleinkinderzieher/-in
- Andere : Anzahl Berufsjahre: 5.....

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Sammlung an Sprachförderideen anzusehen und den Beurteilungsbogen auszufüllen!

Mit freundlichen Grüßen

Isabelle Aebi

Sereina Eisele

Fragebogen zur Sammlung an Sprachförderideen

Die folgenden Punkte sollen untersuchen, ob die Sprachförderideen nachvollziehbar sind und wie Sie die Attraktivität für eine Umsetzung im Krippenalltag durch Ihren Berufsstand einschätzen.

	Nachvollziehbarkeit 0 = nicht nachvollziehbar 1 = nach Überlegen teilweise nachvollziehbar 2 = nach Überlegen nachvollziehbar 3 = problemlos nachvollziehbar	Attraktivität 0 = gar nicht attraktiv 1 = eher weniger attraktiv 2 = eher attraktiv 3 = sehr attraktiv
Wo spielt die Musik	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Körperkonzert	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Zungengeschichte	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Wischi-Waschi Lied	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Bilderbuch erzählen	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Znüni vorbereiten	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Blasfiguren	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Geräuschmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Naturmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
„Alle Kinder...“	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Ich sehe was, was du nicht siehst	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Rosinen picken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Spaghettiplausch	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Alternativfrage	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Modulationstechniken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

Haben Sie noch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge?

Beurteilen Sie von 0 bis 3 ...

- ... den Umfang der Sammlung: 0 1 2 3
- ... die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag: 0 1 2 3
- ... den kostenlosen Zugriff via Internet: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für Sie persönlich: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für ihren Berufsstand: 0 1 2 3

Berufsbezeichnung:

- Fachfrau/-mann Betreuung Kleinkinderzieher/-in
- Andere : Anzahl Berufsjahre: 3 1/2

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Sammlung an Sprachförderideen anzusehen und den Beurteilungsbogen auszufüllen!

Mit freundlichen Grüßen

Isabelle Aebi

Sereina Eisele

Fragebogen zur Sammlung an Sprachförderideen

Die folgenden Punkte sollen untersucht werden, ob die Sprachförderideen nachvollziehbar sind und wie Sie die Attraktivität für eine Umsetzung im Krippenalltag durch Ihren Berufsstand einschätzen.

	Nachvollziehbarkeit 0 = nicht nachvollziehbar 1 = nach Überlegen teilweise nachvollziehbar 2 = nach Überlegen nachvollziehbar 3 = problemlos nachvollziehbar	Attraktivität 0 = gar nicht attraktiv 1 = eher weniger attraktiv 2 = eher attraktiv 3 = sehr attraktiv
Wo spielt die Musik	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Körperkonzert	<i>sehr schwierig für Kinder ab 2 Jahren</i> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Zungengeschichte	<i>Alter beachten siehe oben.</i> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Wischi-Waschi Lied	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Bilderbuch erzählen	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Znüni vorbereiten	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Blasfiguren	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Geräuschmemory	<i>eher für ältere Kinder</i> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Naturmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
„Alle Kinder...“	<i>eher für ältere Kinder</i> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Ich sehe was, was du nicht siehst	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Rosinen picken	sehr schwer ab 2 Jahren	
	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Spaghettiplausch	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Alternativfrage	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Modulationstechniken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Haben Sie noch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge?

Angebote sind toll jedoch teilweise für 2 Jahre alte Kinder zu schwer. Wichtig vielleicht auch dass es individuell immer unterschiedlich ist.

Beurteilen Sie von 0 bis 3 ...

- ... den Umfang der Sammlung: 0 1 2 3
- ... die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag: 0 1 2 3
- ... den kostenlosen Zugriff via Internet: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für Sie persönlich: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für ihren Berufsstand: 0 1 2 3

Berufsbezeichnung:

- Fachfrau/-mann Betreuung Kleinkinderzieher/-in
- Andere : Anzahl Berufsjahre: 4 1/2 Jahre

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Sammlung an Sprachförderideen anzusehen und den Beurteilungsbogen auszufüllen!

Mit freundlichen Grüßen

Isabelle Aebi

Sereina Eisele

Fragebogen zur Sammlung an Sprachförderideen

Die folgenden Punkte sollen untersuchen, ob die Sprachförderideen nachvollziehbar sind und wie Sie die Attraktivität für eine Umsetzung im Krippenalltag durch Ihren Berufsstand einschätzen.

	Nachvollziehbarkeit 0 = nicht nachvollziehbar 1 = nach Überlegen teilweise nachvollziehbar 2 = nach Überlegen nachvollziehbar 3 = problemlos nachvollziehbar	Attraktivität 0 = gar nicht attraktiv 1 = eher weniger attraktiv 2 = eher attraktiv 3 = sehr attraktiv
Wo spielt die Musik	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Körperkonzert	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Zungengeschichte	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Wischi-Waschi Lied	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Bilderbuch erzählen	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Znüni vorbereiten	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Blasfiguren	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Geräuschmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Naturmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
„Alle Kinder...“	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Ich sehe was, was du nicht siehst	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Rosinen picken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Spaghettiplausch	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Alternativfrage	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Modulationstechniken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Haben Sie noch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge?

Beurteilen Sie von 0 bis 3 ...

- ... den Umfang der Sammlung: 0 1 2 3
- ... die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag: 0 1 2 3
- ... den kostenlosen Zugriff via Internet: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für Sie persönlich: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für ihren Berufsstand: 0 1 2 3

Berufsbezeichnung:

- Fachfrau/-mann Betreuung Kleinkinderzieher/-in
- Andere : Anzahl Berufsjahre: 7

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Sammlung an Sprachförderideen anzusehen und den Beurteilungsbogen auszufüllen!

Mit freundlichen Grüßen

Isabelle Aebi

Sereina Eisele

Fragebogen zur Sammlung an Sprachförderideen

Die folgenden Punkte sollen untersuchen, ob die Sprachförderideen nachvollziehbar sind und wie Sie die Attraktivität für eine Umsetzung im Krippenalltag durch Ihren Berufsstand einschätzen.

	Nachvollziehbarkeit 0 = nicht nachvollziehbar 1 = nach Überlegen teilweise nachvollziehbar 2 = nach Überlegen nachvollziehbar 3 = problemlos nachvollziehbar	Attraktivität 0 = gar nicht attraktiv 1 = eher weniger attraktiv 2 = eher attraktiv 3 = sehr attraktiv
Wo spielt die Musik	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Körperkonzert	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Zungengeschichte	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Wischi-Waschi Lied	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Bilderbuch erzählen	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Znüni vorbereiten	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Blasfiguren	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Geräuschmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Naturmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
„Alle Kinder...“	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Ich sehe was, was du nicht siehst	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

Rosinen picken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Spaghettiplausch	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Alternativfrage	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Modulationstechniken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

Haben Sie noch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge?

Beurteilen Sie von 0 bis 3 ...

- ... den Umfang der Sammlung: 0 1 2 3
- ... die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag: 0 1 2 3
- ... den kostenlosen Zugriff via Internet: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für Sie persönlich: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für ihren Berufsstand: 0 1 2 3

Berufsbezeichnung:

- Fachfrau/-mann Betreuung Kleinkinderzieher/-in
- Andere : Anzahl Berufsjahre: 4 Jahre

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Sammlung an Sprachförderideen anzusehen und den Beurteilungsbogen auszufüllen!

Mit freundlichen Grüßen

Isabelle Aebi

Isabelle Aebi

S. Eisele

Sereina Eisele

Fragebogen zur Sammlung an Sprachförderideen

Die folgenden Punkte sollen untersuchen, ob die Sprachförderideen nachvollziehbar sind und wie Sie die Attraktivität für eine Umsetzung im Krippenalltag durch Ihren Berufsstand einschätzen.

	Nachvollziehbarkeit 0 = nicht nachvollziehbar 1 = nach Überlegen teilweise nachvollziehbar 2 = nach Überlegen nachvollziehbar 3 = problemlos nachvollziehbar	Attraktivität 0 = gar nicht attraktiv 1 = eher weniger attraktiv 2 = eher attraktiv 3 = sehr attraktiv
Wo spielt die Musik	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Körperkonzert	<i>→ Für Ki. ab 2 J. eher schwierig mit Augen zu sonst</i> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Zungengeschichte	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Wischi-Waschi Lied	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Bilderbuch erzählen	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Znüni vorbereiten	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Blasfiguren	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Geräuschmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Naturmemory	<i>→ Alter etwas schwierig</i> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
„Alle Kinder...“	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Ich sehe was, was du nicht siehst	<i>→ Ab 3 J. ? Schwierig</i> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> <i>→ Kiga- Alter super</i>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Rosinen picken	→ Die 2-jährigen essen die 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> für Motorik aber gut	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Spaghettiplausch	→ tolle Idee 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Alternativfrage ?	0 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Modulationstechniken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

Haben Sie noch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge?

Für Kinder ab 2 Jahren sind viele Übungen
sehr schwierig. Ansonsten tolle Ideen -

Danke

Beurteilen Sie von 0 bis 3 ...

- ... den Umfang der Sammlung: 0 1 2 3
- ... die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag: 0 1 2 3
- ... den kostenlosen Zugriff via Internet: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für Sie persönlich: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für ihren Berufsstand: 0 1 2 3

Berufsbezeichnung:

Fachfrau/-mann Betreuung Kleinkinderzieher/-in

Andere : Anzahl Berufsjahre: 11 Jahre - mit
Praktikum ↓

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Sammlung an
Sprachförderideen anzusehen und den Beurteilungsbogen auszufüllen!

Mit freundlichen Grüßen

Isabelle Aebi

Sereina Eisele

Fragebogen zur Sammlung an Sprachförderideen

Die folgenden Punkte sollen untersuchen, ob die Sprachförderideen nachvollziehbar sind und wie Sie die Attraktivität für eine Umsetzung im Krippenalltag durch Ihren Berufsstand einschätzen.

	Nachvollziehbarkeit 0 = nicht nachvollziehbar 1 = nach Überlegen teilweise nachvollziehbar 2 = nach Überlegen nachvollziehbar 3 = problemlos nachvollziehbar	Attraktivität 0 = gar nicht attraktiv 1 = eher weniger attraktiv 2 = eher attraktiv 3 = sehr attraktiv
Wo spielt die Musik	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Körperkonzert	<i>sehr schwierig für 2-jährige Kids</i> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Zungengeschichte	<i>s.o. Eher was für 3-4 jährige Kids</i> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Wischi-Waschi Lied	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Bilderbuch erzählen	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Znüni vorbereiten	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Blasfiguren	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Geräuschmemory	<i>Für ältere Kinder</i> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Naturmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
„Alle Kinder...“	<i>viel zu schwer für 2-jährige</i> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Ich sehe was, was du nicht siehst	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Rosinen picken	Nel zu schwer für 2-jährige. Gerechtlich können 6-jährige Kids diese Dinge ausprobieren 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Spaghettiplausch	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Alternativfrage	Hier fehlt das Notennoten des ausgewählten Schiene 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Modulationstechniken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Haben Sie noch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge?

Grundsätzlich finde ich, dass ihr sehr viele und spannende (auch sehr attraktive) Angebote ausgesucht habt.
Für 2-jährige Kinder sind einige jedoch zu schwer...
Wichtig hierbei noch: individuelle Unterschiedlichkeit des Entwicklungsstandes eines Kindes

Beurteilen Sie von 0 bis 3 ...

- ... den Umfang der Sammlung: 0 1 2 3
- ... die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag: 0 1 2 3
- ... den kostenlosen Zugriff via Internet: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für Sie persönlich: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für ihren Berufsstand: 0 1 2 3

Berufsbezeichnung:

- Fachfrau/-mann Betreuung
- Kleinkinderzieher/-in
- Andere: Stimm- u. Musikpädagogin, Erzieherin (deutsch) Anzahl Berufsjahre: 28 Jahre

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Sammlung an Sprachförderideen anzusehen und den Beurteilungsbogen auszufüllen!

Mit freundlichen Grüßen

Isabelle Aebi

Sereina Eisele

Fragebogen zur Sammlung an Sprachförderideen

Die folgenden Punkte sollen untersuchen, ob die Sprachförderideen nachvollziehbar sind und wie Sie die Attraktivität für eine Umsetzung im Krippenalltag durch Ihren Berufsstand einschätzen.

	Nachvollziehbarkeit 0 = nicht nachvollziehbar 1 = nach Überlegen teilweise nachvollziehbar 2 = nach Überlegen nachvollziehbar 3 = problemlos nachvollziehbar	Attraktivität 0 = gar nicht attraktiv 1 = eher weniger attraktiv 2 = eher attraktiv 3 = sehr attraktiv
Wo spielt die Musik	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Körperkonzert	<i>eher schwierig für Kids</i> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> <i>ab 2J.</i>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Zungengeschichte	<i>wieder das Alter zu jung.</i> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Wischi-Waschi Lied	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Bilderbuch erzählen	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Znüni vorbereiten	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Blasfiguren	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Geräuschmemory	<i>für ältere Kids</i> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Naturmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
„Alle Kinder...“	<i>Alter, zu jung ab 2!</i> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Ich sehe was, was du nicht siehst	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

ab 2 geht nicht → die verschiedenen Arten mit dem Mund

Rosinen picken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Spaghettiplausch	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Alternativfrage	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Modulationstechniken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Haben Sie noch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge?

*Sehr viele attraktive Angebote, jedoch das Alter z.T. etwas zu jung festgelegt (schwierig z.T.).
Bsp: Rosinen picken mit versch. „Mundformen“!*

Beurteilen Sie von 0 bis 3 ...

- ... den Umfang der Sammlung: 0 1 2 3
- ... die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag: 0 1 2 3
- ... den kostenlosen Zugriff via Internet: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für Sie persönlich: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für ihren Berufsstand: 0 1 2 3

Berufsbezeichnung:

- Fachfrau/-mann Betreuung Kleinkinderzieher/-in
- Andere : Anzahl Berufsjahre: *7,5 J.*

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Sammlung an Sprachförderideen anzusehen und den Beurteilungsbogen auszufüllen!

Mit freundlichen Grüßen

Isabelle Aebi
Isabelle Aebi

Sereina Eisele
Sereina Eisele

Fragebogen zur Sammlung an Sprachförderideen

Die folgenden Punkte sollen untersuchen, ob die Sprachförderideen nachvollziehbar sind und wie Sie die Attraktivität für eine Umsetzung im Krippenalltag durch Ihren Berufsstand einschätzen.

	Nachvollziehbarkeit 0 = nicht nachvollziehbar 1 = nach Überlegen teilweise nachvollziehbar 2 = nach Überlegen nachvollziehbar 3 = problemlos nachvollziehbar	Attraktivität 0 = gar nicht attraktiv 1 = eher weniger attraktiv 2 = eher attraktiv 3 = sehr attraktiv
Wo spielt die Musik	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Körperkonzert	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Zungengeschichte	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Wischi-Waschi Lied	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Bilderbuch erzählen	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Znüni vorbereiten	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Blasfiguren	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Geräuschmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Naturmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
„Alle Kinder...“	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Ich sehe was, was du nicht siehst	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

Rosinen picken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Spaghettiplausch	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Alternativfrage	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Modulationstechniken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Haben Sie noch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge?

Beurteilen Sie von 0 bis 3 ...

- ... den Umfang der Sammlung: 0 1 2 3
- ... die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag: 0 1 2 3
- ... den kostenlosen Zugriff via Internet: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für Sie persönlich: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für ihren Berufsstand: 0 1 2 3

Berufsbezeichnung:

- Fachfrau/-mann Betreuung Kleinkinderzieher/-in
- Andere : Anzahl Berufsjahre: 1 1/2 Jahre

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Sammlung an Sprachförderideen anzusehen und den Beurteilungsbogen auszufüllen!

Mit freundlichen Grüßen

Isabelle Aebi

Sereina Eisele

Fragebogen zur Sammlung an Sprachförderideen

Die folgenden Punkte sollen untersuchen, ob die Sprachförderideen nachvollziehbar sind und wie Sie die Attraktivität für eine Umsetzung im Krippenalltag durch Ihren Berufsstand einschätzen.

	Nachvollziehbarkeit 0 = nicht nachvollziehbar 1 = nach Überlegen teilweise nachvollziehbar 2 = nach Überlegen nachvollziehbar 3 = problemlos nachvollziehbar	Attraktivität 0 = gar nicht attraktiv 1 = eher weniger attraktiv 2 = eher attraktiv 3 = sehr attraktiv
Wo spielt die Musik	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Körperkonzert	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Zungengeschichte	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Wischi-Waschi Lied	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Bilderbuch erzählen	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Znüni vorbereiten	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Blasfiguren	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Geräuschmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Naturmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
„Alle Kinder...“	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Ich sehe was, was du nicht siehst	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

Rosinen picken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Spaghettiplausch	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Alternativfrage	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Modulationstechniken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Haben Sie noch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge?

Tolle Ideen, die gut nachvollziehbar sind. Schöne Präsentation und übersichtliche Darstellung in der PDF-Datei.

Manche Übungen brauchen etwas Vorbereitung, was sie vielleicht etwas weniger attraktiv macht, als andere. Beim Spaghettiplausch oder Rosinen picken bin ich etwas unsicher, da diese ev. der Regel widersprechen: „Mit dem Essen spielt man nicht.“

Beurteilen Sie von 0 bis 3 ...

- ... den Umfang der Sammlung: 0 1 2 3
- ... die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag: 0 1 2 3
- ... den kostenlosen Zugriff via Internet: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für Sie persönlich: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für ihren Berufsstand: 0 1 2 3

Berufsbezeichnung:

- Fachfrau/-mann Betreuung Kleinkinderzieher/-in
- Andere: Sozialpädaggin/-arbeiterin Anzahl Berufsjahre: 3 Jahre

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Sammlung an Sprachförderideen anzusehen und den Beurteilungsbogen auszufüllen!

Mit freundlichen Grüßen

Isabelle Aebi

Sereina Eisele

Fragebogen zur Sammlung an Sprachförderideen

Die folgenden Punkte sollen untersuchen, ob die Sprachförderideen nachvollziehbar sind und wie Sie die Attraktivität für eine Umsetzung im Krippenalltag durch Ihren Berufsstand einschätzen.

	Nachvollziehbarkeit 0 = nicht nachvollziehbar 1 = nach Überlegen teilweise nachvollziehbar 2 = nach Überlegen nachvollziehbar 3 = problemlos nachvollziehbar	Attraktivität 0 = gar nicht attraktiv 1 = eher weniger attraktiv 2 = eher attraktiv 3 = sehr attraktiv
Wo spielt die Musik	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Körperkonzert	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Zungengeschichte	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Wischi-Waschi Lied	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Bilderbuch erzählen	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Znüni vorbereiten	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Blasfiguren	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Geräuschmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Naturmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
„Alle Kinder...“	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Ich sehe was, was du nicht siehst	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Rosinen picken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Spaghettiplausch	0 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Alternativfrage	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Modulationstechniken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Haben Sie noch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge?

Viel vom Film ist nur teilweise
Umsetzbar. Bei einer Anzahl von
mehr als 5 Kinder wird es schwer,
ständig auf jedes einzelne Kind
einzugehen. Bsp: 29 vorbereiten

Beurteilen Sie von 0 bis 3 ...

- ... den Umfang der Sammlung: 0 1 2 3
- ... die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag: 0 1 2 3
- ... den kostenlosen Zugriff via Internet: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für Sie persönlich: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für ihren Berufsstand: 0 1 2 3

Berufsbezeichnung:

- Fachfrau/-mann Betreuung Kleinkinderzieher/-in
- Andere : Anzahl Berufsjahre: ⁴

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Sammlung an Sprachförderideen anzusehen und den Beurteilungsbogen auszufüllen!

Mit freundlichen Grüßen

Isabelle Aebi

Sereina Eisele

Fragebogen zur Sammlung an Sprachförderideen

Die folgenden Punkte sollen untersuchen, ob die Sprachförderideen nachvollziehbar sind und wie Sie die Attraktivität für eine Umsetzung im Krippenalltag durch Ihren Berufsstand einschätzen.

	Nachvollziehbarkeit 0 = nicht nachvollziehbar 1 = nach Überlegen teilweise nachvollziehbar 2 = nach Überlegen nachvollziehbar 3 = problemlos nachvollziehbar	Attraktivität 0 = gar nicht attraktiv 1 = eher weniger attraktiv 2 = eher attraktiv 3 = sehr attraktiv
Wo spielt die Musik	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Körperkonzert	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Zungengeschichte	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Wischi-Waschi Lied	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Bilderbuch erzählen	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Znüni vorbereiten	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Blasfiguren	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Geräuschmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Naturmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
„Alle Kinder...“	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Ich sehe was, was du nicht siehst	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Rosinen picken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Spaghettiplausch	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Alternativfrage	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Modulationstechniken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Haben Sie noch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge?

—

Beurteilen Sie von 0 bis 3 ...

- ... den Umfang der Sammlung: 0 1 2 3
- ... die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag: 0 1 2 3
- ... den kostenlosen Zugriff via Internet: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für Sie persönlich: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für ihren Berufsstand: 0 1 2 3

Berufsbezeichnung:

- Fachfrau/-mann Betreuung Kleinkinderzieher/-in
- Andere : Anzahl Berufsjahre: 1 Lehrjahr

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Sammlung an Sprachförderideen anzusehen und den Beurteilungsbogen auszufüllen!

Mit freundlichen Grüßen

Isabelle Aebi

Isabelle Aebi

S Eisele

Sereina Eisele

Fragebogen zur Sammlung an Sprachförderideen

Die folgenden Punkte sollen untersuchen, ob die Sprachförderideen nachvollziehbar sind und wie Sie die Attraktivität für eine Umsetzung im Krippenalltag durch Ihren Berufsstand einschätzen.

	Nachvollziehbarkeit 0 = nicht nachvollziehbar 1 = nach Überlegen teilweise nachvollziehbar 2 = nach Überlegen nachvollziehbar 3 = problemlos nachvollziehbar	Attraktivität 0 = gar nicht attraktiv 1 = eher weniger attraktiv 2 = eher attraktiv 3 = sehr attraktiv
Wo spielt die Musik	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Körperkonzert	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Zungengeschichte	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Wischi-Waschi Lied	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Bilderbuch erzählen	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Znüni vorbereiten	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
Blasfiguren	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Geräuschmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Naturmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>
„Alle Kinder...“	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Ich sehe was, was du nicht siehst	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Rosinen picken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Spaghettiplausch	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Alternativfrage	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Modulationstechniken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Haben Sie noch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge?

Beurteilen Sie von 0 bis 3 ...

- ... den Umfang der Sammlung: 0 1 2 3
- ... die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag: 0 1 2 3
- ... den kostenlosen Zugriff via Internet: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für Sie persönlich: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für ihren Berufsstand: 0 1 2 3

Berufsbezeichnung:

- Fachfrau/-mann Betreuung Kleinkinderzieher/-in
- Andere: Praktikantin Anzahl Berufsjahre: 0

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Sammlung an Sprachförderideen anzusehen und den Beurteilungsbogen auszufüllen!

Mit freundlichen Grüßen

Isabelle Aebi

Sereina Eisele

Fragebogen zur Sammlung an Sprachförderideen

Die folgenden Punkte sollen untersuchen, ob die Sprachförderideen nachvollziehbar sind und wie Sie die Attraktivität für eine Umsetzung im Krippenalltag durch Ihren Berufsstand einschätzen.

	Nachvollziehbarkeit 0 = nicht nachvollziehbar 1 = nach Überlegen teilweise nachvollziehbar 2 = nach Überlegen nachvollziehbar 3 = problemlos nachvollziehbar	Attraktivität 0 = gar nicht attraktiv 1 = eher weniger attraktiv 2 = eher attraktiv 3 = sehr attraktiv
Wo spielt die Musik	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Körperkonzert	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Zungengeschichte	<i>sehr schwierig zu verstehen f. kleine</i> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Wischi-Waschi Lied	<i>komisches Lied</i> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Bilderbuch erzählen	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Znüni vorbereiten	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Blasfiguren	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Geräuschmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Naturmemory	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
„Alle Kinder...“	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Ich sehe was, was du nicht siehst	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

Rosinen picken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Spaghettiplausch	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Alternativfrage	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Modulationstechniken	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>	0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/>

Haben Sie noch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge?

Viele Dinge sind schwer umsetzbar und verständlich. Besonders für kleinere Kita - Kinder sind manche Sachen eher schwierig

Beurteilen Sie von 0 bis 3 ...

- ... den Umfang der Sammlung: 0 1 2 3
- ... die Einteilung nach Situationen im Krippenalltag: 0 1 2 3
- ... den kostenlosen Zugriff via Internet: 0 1 2 3 ?
- ... den Gewinn der Sammlung für Sie persönlich: 0 1 2 3
- ... den Gewinn der Sammlung für ihren Berufsstand: 0 1 2 3

Berufsbezeichnung:

- Fachfrau/-mann Betreuung Kleinkinderzieher/-in
- Andere : Anzahl Berufsjahre: 15

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Sammlung an Sprachförderideen anzusehen und den Beurteilungsbogen auszufüllen!

Mit freundlichen Grüßen

Isabelle Aebi

Isabelle Aebi

S Eisele

Sereina Eisele

VI Literaturverzeichnis

Braun, W. & Mannhard, A. (2008) *Sprache erleben – Sprache fördern. Praxisbuch für Erzieherinnen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Kannengiesser et al. (2013). *Nashorner haben ein Horn. Sprachförderung in Spielgruppen und Kindertageseinrichtungen*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.

Kleikamp und Jöcker. (2002). *1,2,3 – wir singen mit*. Münster:Menschenkinderverlag

Tietz, K. (Red.). (2008). *Oben drüber und unten durch*. Bewegte Sprachförderung. Aachen: Meyer & Meyer Verlag

Zysk, S. (2013). *Spielend vom Baby zum Vorschulkind. Die kindliche Entwicklung von 0-5 Jahren richtig einschätzen und gezielt fördern in Krippe, Kiga und zu Hause*. Münster: Ökotopia Verlag.

VII Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Wo spielt die Musik	3
Abb. 2: Körperkonzert	4
Abb. 3: Zungengeschichte	5
Abb. 4: Wischi-Waschi-Lied	6
Abb. 5: Bilderbuch erzählen	7
Abb. 6: Znüni vorbereiten	8
Abb. 7: Blasfiguren	9
Abb. 8: Geräuschmemory	10
Abb. 9: Naturmemory	11
Abb. 10: Alle Kinder	12
Abb. 11: Ich sehe was, was du nicht siehst	13
Abb. 12: Rosinen picken	14
Abb. 13: Spaghettiplausch	15
Abb. 14: Alternativfragen	16
Abb. 15: Modulationstechniken	17
Abb. 16: Korrekatives Feedback	18
Abb. 17: Erweitern	19
Abb. 18: Noten Wischi Wischi Waschi	20

Frühe Sprachförderung in Kindertagesstätten

Eine Sammlung an Sprachförderideen für zwei-bis vierjährige Kinder

Isabelle Aebi & Sereina Eisele

Sammlung an Sprachförderideen

Inhalt

Piktogramme	3
-------------------	---

Sprachförderideen geordnet nach Situationen:

Kreissituation:

Wo spielt die Musik	4
Körperkonzert	5
Zungengeschichte	6
Wischi-Waschi Lied	8

Kleingruppe:

Bilderbuch erzählen	10
Znüni vorbereiten 🎬	11

Basteln:

Blasfiguren	12
Geräuschmemory	13

Draussen:

Naturmemory	14
„Alle Kinder ...“	15
Ich sehe was, was du nicht siehst	16

Essen:

Rosinen picken	17
Spaghettiplausch	18

Immer:

Alternativfrage 🎬	19
Modulationstechniken	20
Korrektives Feedback 🎬	21
Erweitern 🎬	22

Literaturverzeichnis.....	23
---------------------------	----

Piktogramme

Situationspiktogramme

	Draussen		
	Essen		
	Immer		

Förderbereich-Piktogramme

Hören (auditiv)

Grammatik

Imitation

Blasen

Mundmotorik

Sehen (visuell)

Wortschatz

Sprachverständnis

Rhythmus und Melodie

Artikulation

Wo spielt die Musik?

Förderbereich: Auditive Wahrnehmung, Richtungshören, Räumliche Orientierung

Zielgruppe: Alle Kinder ab 2 Jahren

Material: Musikdose

Beschreibung und Anleitung:

Die Fachperson Betreuung versteckt die Musikdose im Raum, während die Kinder sich die Augen zuhalten. Sobald die Musik ertönt, öffnen sie die Augen und lauschen woher, sie kommt. Wer die Musikdose findet, darf sich zusammen mit dem Erwachsenen ein neues Versteck ausdenken.

Es kann auch im Vornhinein festgelegt werden, welches Kind/welche Kinder die Musikdose aus dem Versteck holen darf/dürfen, um allen Erfolgserlebnisse zu ermöglichen.

Dabei bietet es sich an, dass ältere Kinder den jüngeren helfen können.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Dieses Spiel fördert die auditive Wahrnehmung, das aufmerksame Hören. Die Aufmerksamkeit soll dabei spezifisch auf ein Geräusch gerichtet werden. Diese Fähigkeit ist eine Grundlage der Sprachentwicklung, da die Sprache hauptsächlich übers Hören gelernt wird.

Körperkonzert

Förderbereich: Auditive Wahrnehmung, Imitation

Zielgruppe: Alle Kinder ab 2 Jahren

Material: -

Beschreibung und Anleitung:

Die Kinder sitzen beisammen und erkunden unter der Leitung des Erwachsenen, welche Geräusche man mit dem eigenen Körper machen kann. Nach einer Ausprobierphase schliessen alle Kinder bis auf eines die Augen. Dieses macht ein Geräusch mit seinem Körper, woraufhin alle ihre Augen wieder öffnen und versuchen, dasselbe Geräusch mit ihrem Körper zu machen. Sobald alle Kinder das Geräusch imitieren können, ist das nächste Kind an der Reihe.

Um den Schwierigkeitsgrad zu steigern, können auch zwei oder mehrere Geräusche nacheinander vorgemacht werden.

Mögliche Geräusche wären z.B. auf die Schenkel klopfen, mit den Füßen auf den Boden stampfen, mit der Zunge schmalzen, mit den Lippen schmatzen oder mit den Fingern schnipsen.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Mit diesem Spiel wird sowohl die auditive Wahrnehmung, als auch das Imitieren von Geräuschen gefördert. Imitation spielt in der kindlichen Sprachentwicklung eine wichtige Rolle, da die Sprache unter anderem durch Imitieren erworben und erweitert wird. Genaues Hinhören ist auch bei dieser Übung von zentraler Bedeutung.

Zungengeschichte

Förderbereich: Mundmotorik

Zielgruppe: Alle Kinder ab 2 Jahren

Material: Geschichte

Beschreibung und Anleitung:

Gemeinsam mit den Kindern wird eine Geschichte erzählt und mit dem Mund gespielt. Sowohl die Kinder als auch die Erzieherinnen führen die Mund- und Zungenbewegungen aus. [Hier](#) finden Sie die Geschichte und die dazugehörigen Bewegungen.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Die Zungengeschichte dient der Förderung der Mundmotorik. Sie ist insbesondere für die Artikulation von grosser Bedeutung. Die verschiedenen Bewegungen der Geschichte sind unterschiedlich anspruchsvoll und die Mundmotorik ist im Alter zwischen zwei und vier Jahren unterschiedlich weit entwickelt, weswegen noch nicht alle Kinder alle Bewegungen korrekt ausführen können. Übung macht den Meister!

Zungengeschichte

Es ist Morgen. Die Zunge liegt noch im Bett.

Die Zunge liegt breit im Mund.

Die Türe ist zu.

Lippen fest zusammenpressen.

Jetzt klingelt der Wecker.

„Rrrrrrrrrrr“ machen.

Die Zunge springt aus dem Bett und schaut aus dem Fenster.

Zunge schnell aus dem Mund strecken.

Sie schaut hinaus in den Garten.

Zunge zeigt nach unten zum Kinn.

Sie schaut nach rechts und links.

Zunge in Mundwinkel rechts und links.

Sie schaut zum Himmel.

Zunge in Richtung Nase strecken.

Der Wind bläst ihr fest ins Gesicht.

Kräftig blasen und pusten.

Die Zunge geht jetzt ins Bad.

Schnalzgeräusche machen.

Sie wäscht sich ihr Gesicht.

Lippen ablecken.

Sie putzt sich ihre Zähne.

Zähne ablecken.

Und zum schluss gurgelt sie.

Gurgelgeräusche machen.

Jetzt möchte die Zunge aber schnell raus auf den Spielplatz!

Schnalzgeräusche machen.

Wischi-Waschi Lied

Förderbereich: Wortschatz, Rhythmisieren (Melodien)

Zielgruppe: Alle Kinder ab 2 Jahren

Material: Lied, ev. Schwämme

Beschreibung und Anleitung:

Gemeinsam wird das Lied gesungen und dazu die Handlungen des Liedes durch Bewegungen unterstützt. Der besungene Körperteil wird mit den Händen oder einem Schwamm geschrubbt. [Hier](#) finden Sie Noten und Liedtext.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Für Kinder im Alter von zwei- bis vier Jahren spielt das Entdecken des eigenen Körpers eine wichtige Rolle. Dieses Lied soll helfen, den Wortschatz rund um die Körperteile zu erweitern.

Generell unterstützt Singen das Lernen von Begriffen. Die parallel dazu ausgeführten Bewegungen helfen, die Aussagen der Lieder besser nachvollziehen zu können und sich die Begriffe zu merken. Die Melodie verdeutlicht den Sprechrhythmus und den Inhalt des Liedtextes.

Wischi Wischi Waschi

Strophe C F
Ich wa-sche mei-ne Haa-re, die
Haa-re und die Oh-ren auch. Ich wa-sche mei-ne Haa-
re, die Haa-re und die Oh-ren auch.
Refrain F G C F G
Wi-schi wi-schi wa-schi wi-schi, die Haa-re und die Oh-ren auch.
C F G C
Wi-schi wischi-schi wa-schi wi-schi, die
Haa-re und die Oh-ren auch.

1. Strophe

Ich wasche meine Haare, die Haare und die Ohren auch.

Ich wasche meine Haare, die Haare und die Ohren auch.

Refrain

Wischi wischi waschi wischi, die Haare und die Ohren auch.

Wischi wischi waschi wischi, die Haare und die Ohren auch.

2. Strophe

Ich wasche meine Hände, die Hände und die Arme auch.

Ich wasche meine Hände, die Hände und die Arme auch.

Refrain

Wischi wischi waschi wischi, die Hände und die Arme auch.

Wischi wischi waschi wischi, die Hände und die Arme auch.

3. Strophe

Ich wasche meine Schultern, die Schultern und das Bäuchlein auch.

Ich wasche meine Schultern, die Schultern und das Bäuchlein auch.

Refrain

Wischi wischi waschi wischi, die Schultern und das Bäuchlein auch.

Wischi wischi waschi wischi, die Schultern und das Bäuchlein auch.

4. Strophe

Ich wasche meine Beine, die Beine und die Knie auch.

Ich wasche meine Beine, die Beine und die Knie auch.

Refrain

Wischi wischi waschi wischi, die Beine und die Knie auch.

Wischi wischi waschi wischi, die Beine und die Knie auch.

Bilderbuch erzählen

Förderbereich: Wortschatz, Grammatik

Zielgruppe: Alle Kinder ab 2 Jahren

Material: Bilderbuch

Beschreibung und Anleitung:

Beim gemeinsamen Betrachten eines Bilderbuches gibt es einige Grundregeln, die zu beachten sind: Aufmerksamkeit des Kindes durch Zeigen lenken und beschreiben, was dort zu sehen ist; Eigene Äusserungen und Äusserungen des Kindes wiederholen; offene Fragen stellen; Äusserungen des Kindes korrigiert oder erweitert wiedergeben; dem Kind Zeit lassen; nicht zu viel sprechen und sich von der Aufmerksamkeit des Kindes lenken lassen.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Das gemeinsame Betrachten eines Bilderbuches bietet eine gute Plattform für die Sprachförderung. Das Kind lernt neue Wörter kennen. Zudem hört es die korrekte Satzstruktur und kann diese durch Imitieren lernen.

Znüni vorbereiten

Förderbereich: Wortschatz, Grammatik

Zielgruppe: Alle Kinder ab 2 Jahren

Material: Znüni-Zutaten und Küchenutensilien

Beschreibung und Anleitung:

Der Erwachsene setzt sich zusammen mit den Kindern an den Tisch. Die Materialien liegen auf dem Tisch. Der Erwachsene zeigt den Kindern die Materialien. Zusammen benennen sie diese und überlegen, was man damit machen könnte. Nach diesem Gespräch sagt der Erwachsene, was sie nun damit machen werden (z.B. Apfelschnitze schneiden). Der Erwachsene bereitet den Znüni zusammen mit den Kindern vor. Jede Handlung wird versprachlicht. Beispiel: „Du schneidest den Apfel mit dem Messer in der Mitte durch. Ich schäle die Karotte mit dem Sparschäler.“

Möglichst jede Handlung der Kinder und des Erwachsenen soll mit Sprache begleitet sein, also versprachlicht werden.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Das durch Sprache begleitete Handeln unterstützt das Erlernen und die Festigung von Begriffen, da eine direkte Verknüpfung zwischen Objekt und Wort hergestellt wird. Wiederholtes Versprachlichen erleichtert das Abspeichern der Begriffe. Die Präsentation von ganzen Sätzen ermöglicht das Erweitern der kindlichen Grammatik auf allen Ebenen.

Video 1: Znüni vorbereiten

Blasfiguren

Förderbereich: Mundmotorik, Blasen

Zielgruppe: Alle Kinder ab 2 Jahren

Material: Papier- oder Kartonstreifen, Malstifte, Bastelutensilien

Beschreibung und Anleitung:

Aus einem etwas dickeren Papier werden Streifen von ca. 4x15cm geschnitten und in der Mitte gefaltet. Die Kinder bekleben oder bemalen eine Seite, je nach aktuellem Thema und schon sind die Blasfiguren fertig. Auf die Puste, fertig, los!

Der Fantasie bei der Gestaltung und Anwendung der Blasmännchen sind keine Grenzen gesetzt. Wettrennen, Slaloms, Zielblasen, alles ist möglich.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Mit dieser Übung wird die Mundmuskulatur gestärkt und das gezielte und dosierte Blasen gefördert. Für die korrekte Bildung von Lauten ist ein angemessener Luftstrom unabdingbar. Auch die gestärkte Muskulatur trägt entscheidend zur korrekten Aussprache bei.

Geräuschmemory

Förderbereich: Auditive Wahrnehmung

Zielgruppe: Alle Kinder ab 2 Jahren

Material: Dosen und Füllmaterial wie Steine, Reis, Glöckchen oder Nüsse

Beschreibung und Anleitung:

Kleine Dosen, z.B. Filmdosen, werden mit verschiedenen Materialien gefüllt. Immer zwei Dosen sollten die gleiche Menge des gleichen Inhalts enthalten. Damit wird nun Memory gespielt, wobei in dieser Version nicht das Sehen, sondern das Hören von Bedeutung ist. Je unterschiedlicher die verschiedenen Dosen klingen, desto einfacher ist es, ein Paar zu finden. Die Regeln und Spielweisen können individuell an die Gruppengrösse und das Alter der Kinder angepasst werden.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Mit diesem Spiel wird das genaue Hinhören gefördert. Es geht darum, unterscheiden zu können, ob sich etwas gleich anhört oder nicht. Diese Fähigkeit ist zentral für das Hören und Produzieren von verschiedenen Lauten, die ähnlich oder unterschiedlich tönen können.

Naturmemory

Förderbereich: Wortschatz, visuelle Wahrnehmung und Merkfähigkeit

Zielgruppe: Ab ca. drei Jahren

Material: Dinge, die man auf einem Spaziergang findet, wie z.B. Tannenzapfen, Steine oder Nüsse, undurchsichtige Plastikbecher.

Beschreibung und Anleitung:

Auf einem Spaziergang sammeln die Kinder verschiedene Naturmaterialien. Von jeder Sorte müssen zwei Exemplare vorhanden sein. Zurück in der Kindertagesstätte werden die Materialien benannt und einzeln unter Plastikbechern versteckt. Die Kinder heben nacheinander je zwei Becher hoch. Wenn sich die gleichen Gegenstände darunter befinden, darf das Kind sie behalten. Falls nicht, ist das nächste Kind an der Reihe. Wichtig ist, dass jedes Kind die Gegenstände benennt, die es aufgedeckt hat.

Ein älteres Kind kann eine helfende Funktion für ein jüngeres übernehmen. Je mehr verschiedene Materialien gebraucht werden, desto anspruchsvoller wird das Memory.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Das Naturmemory fördert den Wortschatz im Bereich der Natur. Das wiederholte Benennen der Begriffe unterstützt die Speicherung. Es geht in diesem Memory darum, durch genaues Hinsehen zwischen gleich oder nicht gleich zu unterscheiden und sich zu merken, wo die Gegenstände liegen. Diese Fähigkeiten bilden unter anderem eine Grundlage für den späteren Schriftspracherwerb.

„Alle Kinder ...“

Förderbereich: Sprachverständnis, Wortschatz

Zielgruppe: Alle Kinder ab 2 Jahren

Material: -

Beschreibung und Anleitung:

Der Erwachsene oder ein älteres Kind gibt Anweisungen, die mit „Alle Kinder...“ anfangen, wie z.B. „Alle Kindern rennen zum grossen Baum“ oder „Alle Kinder hüpfen auf einem Bein“. Die Kinder führen nun möglichst schnell die Anweisungen aus und können nach und nach immer mehr auch die Rolle des Sprechers übernehmen.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Dieses Spiel fördert die Entwicklung des Sprachverständnisses. Die Kinder müssen genau hinhören und den Auftrag verstehen, um ihn korrekt ausführen zu können. Die anderen Kinder machen es möglich, dass eine Anweisung auch ausgeführt werden kann, wenn sie von einem Kind nicht vollständig verstanden wird. Somit wird der Wortschatz dieses Kindes erweitert.

Ich sehe was, was du nicht siehst

Förderbereich: Wortschatz, Grammatik, Sprachverständnis

Zielgruppe: Kinder ab 3 Jahren

Material: -

Beschreibung und Anleitung:

Die Fachperson Betreuung merkt sich einen Gegenstand und beginnt ihn mit Hilfe des Satzes „Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist...“ zu beschreiben. Die Kinder beginnen zu raten. Das Kind, das den Gegenstand errät, darf weitermachen.

Falls die Kinder den Gegenstand nicht erraten, kann die Fachperson Betreuung den Satz mit anderen Adjektiven oder Beschreibungen erweitern.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Durch dieses Spiel lernt das Kind neue Wörter, im Speziellen Eigenschaftswörter, kennen und kann so den eigenen Wortschatz erweitern. Zudem kann es die korrekte grammatikalische Satzstruktur durch das hochfrequente Anbieten verinnerlichen.

Rosinen picken

Förderbereich: Mundmotorik

Zielgruppe: Alle Kinder ab 2 Jahren

Material: Rosinen

Beschreibung und Anleitung:

Die Kinder sitzen am Tisch, nehmen sich mehrere Rosinen und legen diese vor sich auf den Tisch. Dann nehmen sie ihre Hände hinter dem Rücken zusammen. Die Fachperson Betreuung zeigt ihnen nun wie sie die Rosinen mit ihrem Mund aufpicken können. Varianten: Mit einem spitzen Mund, mit einem breiten Mund, mit einem runden Mund, saugend, nur mit der Zunge, mehrere Rosinen auf einmal, etc. Falls den Kindern auch noch Variationen einfallen, dürfen sie diese ebenfalls vorzeigen.

Diese Übung kann auch mit anderen Esswaren durchgeführt werden, wie zum Beispiel mit Nüssen, Früchte-oder Gemüseschnitzen, mundgerechten Brotstücken, etc.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Mit dieser Übung wird die Mundmuskulatur gestärkt und das gezielte Steuern dieser geübt. Für die korrekte Bildung von Lauten ist eine gestärkte und gezielt steuerbare Mundmuskulatur wichtig.

Spaghettiplausch

Förderbereich: Mundmotorik

Zielgruppe: Alle Kinder ab 2 Jahren

Material: Spaghetti

Beschreibung und Anleitung:

Beim gemeinsamen Spaghetti-Essen schlägt der Erwachsene vor, jedes Kind soll probieren ein Spaghetti mit dem Mund einzusaugen, ohne dabei die Hände oder das Besteck zu Hilfe zu nehmen.

Jüngere Kinder können versuchen nur ein Stück Spaghetti einzusaugen. Ältere Kinder können es auch mit zwei Spaghetti auf einmal versuchen.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Mit dieser Übung wird die Mundmuskulatur gestärkt und deren gezieltes Steuern geübt. Für die korrekte Bildung von Lauten ist eine gestärkte und gezielt steuerbare Mundmuskulatur unabdingbar.

Alternativfragen

Förderbereich: Grammatik, Wortschatz

Zielgruppe: Kinder jeglichen Alters

Material: -

Beschreibung und Anleitung:

Den Kindern werden in einer Frage die Inhalte von zwei möglichen Antworten angeboten.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Das Kind kann oder muss darauf in einer Mehrwortäußerung antworten. Auch wenn es die Wörter spontan noch nicht anwendet, kann es eine Wahl treffen und antworten.

Beispiele:

Situation: Mittagstisch (Wortschatz)

„Möchtest du Tee oder Wasser trinken?“

Situation: Puppenspiel (Grammatik: Verbflexion)

„Liegt er noch im Bett oder liegen sie schon auf der Wiese?“

Video 2: Alternativfrage

Auf sprachliche Äußerungen der Kinder reagieren (Modulationstechniken)

Förderbereich: Grammatik, Artikulation, Wortschatz

Zielgruppe: Kinder jeglichen Alters

Material: -

Beschreibung und Anleitung:

Sowohl das korrektive Feedback wie auch die Erweiterung können gut in unterschiedlichsten Situationen angewendet werden. Es geht darum, die kindlichen Äußerungen aufzunehmen und berichtigt oder erweitert wiederzugeben.

Nutzen für die Sprachentwicklung:

Durch die korrigierte oder erweiterte Sprache wird dem Kind ermöglicht, die zugrundeliegende Regelmäßigkeit zu entdecken. Durch das Modellieren, v.a. durch Erweiterung, wird das Kind auch im Wortschatzaufbau unterstützt.

Korrektives Feedback

Förderbereich: Grammatik, Artikulation, Wortschatz

Zielgruppe: Kinder jeglichen Alters

Material: -

Beim korrektiven Feedback geht es darum, fehlerhafte kindliche Äusserungen korrigiert wiederzugeben. Das Kind soll nicht darauf hingewiesen werden, dass es falsch spricht, sondern die korrekte Form präsentiert bekommen.

Beispiele:

Kind: „ Das TüTa-Auto nicht kommen muss.“

FaBe: „Nein der Krankenwagen muss nicht kommen.“

Kind: „Ballol da.“

FaBe: „Da ist der Ballon.“

Video 3: Modulationstechniken (Korrektives Feedback)

Erweitern

Förderbereich: Grammatik, Artikulation, Wortschatz

Zielgruppe: Kinder jeglichen Alters

Material: -

Bei der Erweiterung geht es darum, die kindlichen Äusserungen in Form und/oder Inhalt weiterzuführen und zu erweitern.

Beispiele:

Kind: „Auto spielen.“

FaBe: „Du spielst mit dem Auto. Du fährst mit dem Auto auf der grossen Strasse.“

Kind: „Jetzt dieses Auto abschleppen.“

FaBe: „Ja, jetzt müssen wir dieses kaputte Auto abschleppen. Das Auto muss in die Garage abgeschleppt werden.“

Video 4: Modulationstechniken (Erweitern)

Literaturverzeichnis

Braun, W. & Mannhard, A. (2008) *Sprache erleben – Sprache fördern. Praxisbuch für Erzieherinnen*. München: Ernst Reinhard Verlag.

Kannengiesser et al. (2013). *Nashorner haben ein Horn. Sprachförderung in Spielgruppen und Kindertageseinrichtungen*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.

Kleikamp, L. & Jöcker, D. (2002). *1,2,3 – wir singen mit*. Münster: Menschenkinderverlag.

Tietz, K. (Red.). (2008). *Oben drüber und unten durch. Bewegte Sprachförderung*. Aachen: Meyer & Meyer Verlag .

Zysk, S. (2013). *Spielend vom Baby zum Vorschulkind. Die kindliche Entwicklung von 0-5 Jahren richtig einschätzen und gezielt fördern in Krippe, Kiga und zu Hause*. Münster: Ökotopia Verlag.

Fotos: Black, Matthew Kingsley

Wischi Wischi Waschi

Strophe

Ich wa-sche mei - ne Haa - re, die
Haa-re und die Oh - ren auch. Ich wa-sche mei - ne Haa -
re, die Haa-re und die Oh - ren auch.

Refrain

Wi-schi wi-schi wa-schi wi - schi, die Haa-re und die Oh - ren auch.
Wi - schi wischi-schi wa - schi wi - schi, die
Haa - re und die Oh - ren auch.

1. Strophe

Ich wasche meine Haare, die Haare und die Ohren auch.
Ich wasche meine Haare, die Haare und die Ohren auch.

Refrain

Wischi wischi waschi wischi, die Haare und die Ohren auch.
Wischi wischi waschi wischi, die Haare und die Ohren auch.

2. Strophe

Ich wasche meine Hände, die Hände und die Arme auch.
Ich wasche meine Hände, die Hände und die Arme auch.

Refrain

Wischi wischi waschi wischi, die Hände und die Arme auch.
Wischi wischi waschi wischi, die Hände und die Arme auch.

3. Strophe

Ich wasche meine Schultern, die Schultern und das Bäuchlein auch.
Ich wasche meine Schultern, die Schultern und das Bäuchlein auch.

Refrain

Wischi wischi waschi wischi, die Schultern und das Bäuchlein auch.
Wischi wischi waschi wischi, die Schultern und das Bäuchlein auch.

4. Strophe

Ich wasche meine Beine, die Beine und die Knie auch.
Ich wasche meine Beine, die Beine und die Knie auch.

Refrain

Wischi wischi waschi wischi, die Beine und die Knie auch.
Wischi wischi waschi wischi, die Beine und die Knie auch.

Zungengeschichte

Es ist Morgen. Die Zunge liegt noch im Bett.

Die Zunge liegt breit im Mund.

Die Türe ist zu.

Lippen fest zusammenpressen.

Jetzt klingelt der Wecker.

„Rrrrrrrrrrr“ machen.

Die Zunge springt aus dem Bett und schaut aus dem Fenster.

Zunge schnell aus dem Mund strecken.

Sie schaut hinaus in den Garten.

Zunge zeigt nach unten zum Kinn.

Sie schaut nach rechts und links.

Zunge in Mundwinkel rechts und links.

Sie schaut zum Himmel.

Zunge in Richtung Nase strecken.

Der Wind bläst ihr fest ins Gesicht.

Kräftig blasen und pusten.

Die Zunge geht jetzt ins Bad.

Schnalzgeräusche machen.

Sie wäscht sich ihr Gesicht.

Lippen ablecken.

Sie putzt sich ihre Zähne.

Zähne ablecken.

Und zum schluss gurgelt sie.

Gurgelgeräusche machen.

Jetzt möchte die Zunge aber schnell raus auf den Spielplatz!

Schnalzgeräusche machen.